

oapen

OAPEN-CH – Impact de l’Open Access sur les monographies scientifiques en Suisse

Un projet du Fonds national suisse (FNS)

FONDS NATIONAL SUISSE
DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE

Impressum

OAPEN-CH – Impact de l'Open Access sur les monographies scientifiques en Suisse

Un projet du Fonds national suisse (FNS).

Contact

Fonds national suisse de la recherche scientifique
Wildhainweg 3
Case postale
CH-3001 Berne
www.fns.ch

Auteur-e-s

Eelco Ferwerda (Fondation OAPEN)
Ronald Snijder (Fondation OAPEN)
Brigitte Arpagaus (FNS)
Regula Graf (FNS)
Daniel Krämer (FNS)
Eva Moser (FNS)

© Fonds national suisse de la recherche scientifique, Berne
Avril 2018

DOI : 10.5281/zenodo.1220597

Ce document est sous licence [Creative Commons Attribution 4.0 International](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

FONDS NATIONAL SUISSE
DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE

Avant-propos

En Suisse et à travers le monde, l'Open Access est à l'ordre du jour des organismes d'encouragement de la recherche. Les résultats de projets financés par des fonds publics doivent ainsi être rapidement et gratuitement mis à disposition au format électronique. Cette transition représente un défi de taille pour les maisons d'édition scientifiques en particulier, l'imprimé prédominant encore dans la culture des sciences humaines et sociales. C'est pourquoi le Fonds national suisse (FNS) a lancé le projet pilote OAPEN-CH en 2014, souhaitant mieux connaître la situation des monographies Open Access en Suisse afin de pouvoir adapter sa politique d'encouragement en conséquence. Le projet OAPEN-CH était destiné à livrer des enseignements qui aideraient tous les groupes intéressés (équipes de recherche, maisons d'édition, bibliothèques, organismes d'encouragement de la recherche) à prendre des décisions en connaissance de cause. Dans ce contexte, le FNS a donc opté pour une approche coopérative et consultative.

On dispose désormais des résultats encourageants de cet apprentissage commun, débouchant sur un constat sans équivoque concernant les monographies scientifiques : une version électronique disponible gratuitement sur Internet améliore la visibilité et l'utilisation des monographies. L'Open Access n'a pas d'impact négatif sur les ventes de l'ouvrage imprimé. Conclusion : pour la communauté académique, la société, les maisons d'édition aussi bien que pour les bailleurs de fonds, il est avantageux de permettre et de soutenir la mise en Open Access des monographies.

Nous tenons à remercier Eelco Ferwerda et Ronald Snijder de la Fondation OAPEN qui ont accompagné ce projet de l'idée originale à la rédaction du présent rapport. Nous souhaitons également remercier les membres du comité de pilotage : Paul Schubert et Corina Caduff, respectivement président (jusqu'à la fin 2016) et vice-présidente (jusqu'à la fin 2017) de la division Sciences humaines et sociales du Conseil national de la recherche ; Ingrid Kissling-Näf, cheffe de la division Sciences humaines et sociales (jusqu'à la fin 2017) ; Gabi Schneider, co-directrice du programme « Information scientifique » de swissuniversities ; et Christian Fuhrer, responsable Open Access à la Bibliothèque principale de l'Université de Zurich.

Notre reconnaissance va également aux membres du groupe d'experts ayant sélectionné les paires d'ouvrages destinées à l'analyse : Paul Schubert, Corina Caduff, Dario Gamboni, Jon Mathieu et Ioannis Papadopoulos, ainsi que tous les membres de la division Sciences humaines et sociales du Conseil national de la recherche. Nous tenons à saluer le travail remarquable fourni par l'équipe du Secrétariat, composée de Brigitte Arpagaus, Regula Graf, Daniel Krämer, Eva Moser et Coralie Dorsaz, et dirigée par Ingrid Kissling-Näf.

Enfin et surtout, nous remercions chaleureusement les maisons d'édition qui ont participé à ce processus commun. Cette étude n'aurait pas pu se faire sans elles.

Le FNS s'est fixé comme objectif que les publications résultant de son encouragement soient disponibles à 100% en Open Access d'ici 2020. Pour ce faire, il a adopté un train de mesures et de nouvelles dispositions qui sont entrées en vigueur au 1^{er} avril 2018. La Stratégie Open Access 2020 prend en compte les résultats d'OAPEN-CH et encourage, généreusement et sans bureaucratie, la publication en Open Access d'ouvrages et de chapitres de livres scientifiques.

Matthias Egger

Président du Conseil national de la recherche du FNS

Table des matières

Avant-propos	3
Table des matières	4
Synthèse	6
1. Introduction	10
2. Activités relatives à l'Open Access en Europe et en Suisse	13
2.1 Europe	13
2.1.1 Observations générales	13
2.1.2 Politiques Open Access	14
2.1.3 Modèles de financement	15
2.1.4 Edition	16
2.1.5 Infrastructure	17
2.1.6 Littérature pertinente	18
2.2 Suisse	19
2.2.1 Stratégie nationale Open Access	19
2.2.2 Situation dans l'édition	20
2.2.3 Littérature pertinente	21
3. Conception du projet OAPEN-CH	23
3.1 Conception	23
3.2 Conditions de participation	24
3.3 Critères de sélection	25
3.4 Collecte de données concernant l'utilisation, la vente et les coûts	25
4. Résultats de la collecte de données concernant l'utilisation, la vente et les coûts	27
4.1 Terminologie et méthodologie	27
4.2 Utilisation, visibilité, portée internationale	28
4.2.1 Utilisation sur diverses plateformes en ligne	28
4.2.2 Impact de l'Open Access sur la visibilité	32
4.2.3 Portée des monographies en Open Access	34
4.3 Impact sur les ventes	40
4.4 Coûts de production	41
4.5 Aperçu des résultats	48
5. Enquête auprès des auteur-e-s ayant participé au projet	49
5.1 Méthode, contenu et personnes interrogées	49
5.2 Résultats	51
5.2.1 Lire et publier en format numérique	51
5.2.2 Attentes et perceptions à l'égard de l'Open Access	55
5.2.3 Participation à OAPEN-CH	57
5.3 Aperçu des résultats	60
6. Enseignements tirés	62
6.1 Maisons d'édition	62
6.2 Auteurs	63
6.3 Bibliothèques	64
6.4 Fonds national suisse	69

Bibliographie	72
Liste des abréviations	74
Annexe 1 – Chronologie des activités du projet	76
Annexe 2 – Maisons d’édition participant	78
Annexe 3 – Liste des publications de livres OAPEN-CH	79
Annexe 4 – Documents de la mise au concours	89
Annexe 5 – Données concernant l’utilisation, la vente et les coûts	103
Annexe 6 – Enquête auprès des auteur-e-s	104

Synthèse

La transition vers l'Open Access

Le monde de l'édition scientifique se trouve à un tournant. Si « Open Science » et « Open Access » ont longtemps été des termes abstraits, ils ont entraîné un véritable changement de paradigme dans le domaine de la recherche au cours des dernières années : les projets financés par des fonds publics doivent désormais être librement accessibles à titre gratuit. Le libre accès aux publications scientifiques est la clé de voûte de cette transition.

Dans un premier temps, l'Open Access était axé sur les revues scientifiques. Ce n'est qu'au stade suivant que ce changement de paradigme a touché également les monographies scientifiques. Les raisons de ce décalage sont nombreuses et varient d'un pays à l'autre. En général, elles sont étroitement liées aux conditions économiques et culturelles au sein des états, mais aussi à leurs régions linguistiques respectives. C'est précisément le cas de la Suisse avec ses quatre langues nationales : le marché du livre est fortement marqué par les particularités régionales.

Le passage à l'Open Access pour les monographies constitue donc un défi de taille pour les maisons d'édition de petite et moyenne envergure. D'une part, les ventes de livres imprimés connaissent une baisse constante depuis quelques dizaines d'années (« crise des monographies »). D'autre part, les maisons d'édition sont nombreuses à ne pas avoir adapté leurs modèles commerciaux et leurs méthodes de travail à l'Open Access. Malgré un recul des ventes, le livre imprimé n'a rien perdu de son influence et conserve une grande importance dans la carrière académique des chercheuses et chercheurs travaillant dans les sciences humaines et sociales. Qu'elles soient en version papier ou électronique, les monographies conserveront une place de choix dans le monde de l'édition dans les années à venir.

Le projet pilote OAPEN-CH

Ces dernières années, les monographies Open Access ont été de mieux en mieux acceptées, même s'il reste quelques obstacles à surmonter. De 2014 à 2017, le projet pilote OAPEN-CH a permis au Fonds national suisse (FNS) d'identifier les difficultés inhérentes à la transition et d'anticiper les défis à venir en matière de monographies Open Access. Le FNS a mené ce projet en collaboration avec des maisons d'édition suisses et allemandes du domaine des sciences humaines et sociales.

L'impact de l'Open Access apparaît clairement à la lumière de l'analyse des 105 monographies publiées dans le cadre d'OAPEN-CH grâce à un financement du FNS s'élevant à environ 1,5 million de francs. Grâce à un échange constructif, le FNS et les 12 maisons d'édition impliquées ont acquis de précieuses connaissances quant aux possibilités de mise en œuvre de l'Open Access pour les monographies. Le FNS s'est servi des résultats obtenus pour élaborer sa nouvelle politique en matière d'Open Access.

La conception de la recherche OAPEN-CH

Le but du projet pilote OAPEN-CH consistait à acquérir des connaissances mais aussi de l'expérience quant à la publication et au financement des monographies en Open Access en Suisse. L'équipe de recherche a collecté des données quantitatives concernant l'utilisation, la vente et les coûts, afin d'analyser l'impact de l'Open Access.

La perception et les attentes des auteur-e-s comme des maisons d'édition ont également été intégrées dans l'étude.

La collecte des données quantitatives s'est faite selon une double approche. Les maisons d'édition ont constitué 53 paires de monographies comparables (discipline, public cible, langue, nombre de pages et prix), qui ont été publiées selon deux modèles.

Dans le premier, une monographie était publiée en format numérique et en format papier. La version électronique devait être immédiatement mise en Open Access (« Gold Open Access ») alors que la version imprimée restait payante. L'autre monographie de la paire était également proposée en format électronique et en format papier, mais les deux versions étaient payantes.

Le deuxième modèle consistait à comparer des paires de livres déjà parus en version papier. Une monographie était publiée en outre sous format numérique Open Access dans le cadre du projet pilote (« Green Open Access »), alors que l'autre restait proposée en version imprimée seulement.

On a alors étudié, dans les deux modèles, l'influence de l'Open Access sur la visibilité, l'utilisation, la portée et le nombre de monographies vendues. Cette évaluation quantitative nécessitait de comparer les monographies Open Access du groupe expérimental avec les monographies imprimées du groupe de contrôle (voir annexe 3).

Impact sur la visibilité, l'utilisation, la portée et les ventes

Dans le cadre du projet OAPEN-CH, l'équipe de recherche s'est efforcée de déterminer si l'Open Access avait un impact sur la visibilité, l'utilisation, la portée et les ventes de monographies.

- **Visibilité :** L'Open Access a eu un effet positif, et significatif d'un point de vue statistique, sur la visibilité des monographies sur les diverses plateformes en ligne. Ces dernières s'adressent à une grande variété d'internautes et poursuivent des objectifs différents. Par conséquent, le dépôt en parallèle sur les sites Internet des maisons d'édition, auprès de la Bibliothèque nationale suisse, sur une base de données (« repository ») institutionnelle, sur l'OAPEN Library et sur Google Books ne pouvait être que favorable à la diffusion des résultats de recherche.
- **Portée internationale :** Le dépôt des monographies en libre accès auprès de l'OAPEN Library a permis d'étendre leur portée internationale. On a ainsi observé une utilisation particulièrement forte dans les régions culturelles et linguistiques voisines (70% des téléchargements en France, en Allemagne, en Italie et en Suisse). En tout, on a répertorié le téléchargement d'au moins un livre pilote dans 136 pays.
- **Utilisation :** L'Open Access a eu une influence statistiquement significative sur l'utilisation des monographies (nombre de consultations de livres, de pages vues et de téléchargements). Les monographies du groupe expérimental ont été plus souvent utilisées que celles du groupe de contrôle.
- **Ventes :** D'un point de vue statistique, l'Open Access n'a pas eu d'effet négatif sur les ventes de livres imprimés. Le nombre moyen de monographies vendues dans le groupe expérimental n'était qu'accessoirement plus faible que celui du groupe de contrôle. Le nombre total d'exemplaires vendus dans le groupe expérimental était d'ailleurs supérieur. La conclusion inverse – à savoir une influence positive de l'Open Access sur les ventes – n'est pas non plus valable d'un point de vue statistique car il n'y a pratiquement pas eu de différence entre les deux groupes.

Lorsqu'on analyse les résultats, il importe de considérer le fait que la transition vers l'Open Access n'en est qu'à ses balbutiements en matière de monographies. Les résultats pourraient donc changer une fois l'Open Access généralisé pour les monographies. Néanmoins, les conclusions correspondent à celles des projets pilotes OAPEN-NL et OAPEN-UK ainsi qu'aux observations relevées dans d'autres études.

Perception et attentes des auteur-e-s et des maisons d'édition

Un sondage en ligne a permis d'interroger les auteur-e-s des livres pilotes OAPEN-CH sur leur perception de l'Open Access et sur leurs attentes. La plupart d'entre eux sont favorables à l'Open Access, même s'ils sont nombreux à n'avoir que peu d'expérience en la matière. Ils attendent une diffusion rapide et une meilleure visibilité des résultats de recherche, espérant que cela engendrera un nombre accru de citations. Cependant, ils imaginent que les ventes vont chuter dès qu'une monographie sera librement accessible. Les auteur-e-s sont majoritairement favorables à des mesures de contrôle qualité telles qu'une évaluation par les pairs, et ils approuvent le dépôt de la version Open Access dans diverses bases de données afin d'accroître la visibilité de la publication. Ils étaient très satisfaits des offres et prestations des maisons d'édition.

Ces dernières se voient obligées de modifier leurs modèles commerciaux tout comme leurs méthodes de travail afin de s'adapter à l'Open Access. Elles ont amorcé cette transition sans avoir la certitude que les auteur-e-s voient la valeur ajoutée qu'apporte l'Open Access ni savoir si elles pourraient couvrir les coûts de production. C'est notamment pour cette raison que les représentant-e-s des maisons d'édition ont conservé un double modèle commercial (coexistence d'éditions imprimées et numériques). Un financement des Book Processing Charges (BPC) par le FNS représente toutefois une voie permettant de couvrir les coûts liés à la version numérique et d'atténuer l'imprévisibilité financière de la transition.

Le contrôle qualité constitue un élément central de l'Open Access. Au début du projet pilote, les représentant-e-s des maisons d'édition considéraient que leur mission première était d'assurer une haute qualité au niveau de la langue et de la composition. Dans le cadre d'OAPEN-CH, les maisons d'édition ont en outre développé des processus d'évaluation par les pairs afin de demander des expertises externes et indépendantes, conformes aux normes internationales. Elles continueront de faire évoluer et d'appliquer ces procédés garantissant la qualité des contenus dans l'objectif de répondre aux critères du FNS en matière d'évaluation par les pairs pour les monographies et ouvrages collectifs.

Coûts relatifs aux monographies Open Access

Les coûts liés à la publication d'une monographie Open Access incluent toutes les prestations éditoriales nécessaires à l'élaboration de la première copie électronique, comme la relecture, la révision, la mise en page ou la composition. A cela s'ajoutent les frais inhérents à l'évaluation par les pairs, au marketing, à la distribution et aux droits d'image. Dans le projet pilote OAPEN-CH, on s'attendait à ce que les coûts liés à une monographie numérique varient considérablement et ce fut effectivement le cas. Les écarts reflètent les divers modèles commerciaux, méthodes de travail et pratiques de budgétisation des maisons d'édition impliquées. Si l'on ne prend pas en compte les valeurs extrêmes, les coûts totaux moyens d'une monographie numérique en Open Access s'élèvent à environ 13 800 francs.

Nouvelle politique Open Access du FNS

Le FNS a remanié sa politique Open Access en profondeur en s'appuyant sur les résultats d'OAPEN-CH, sur la stratégie nationale Open Access de la Suisse et sur une analyse des flux financiers dans le système suisse de publication. Il finance désormais un Book Processing Charge (BPC) modulaire couvrant les frais de production d'une monographie en Open Access ainsi que les coûts liés à l'évaluation par les pairs, la distribution et la mise à disposition des métadonnées. Un module complémentaire permet le financement des frais inhérents à des publications numériques particulièrement coûteuses et destinées à un lectorat étranger.

Les contributions à des ouvrages collectifs peuvent également être rendues accessibles en Gold Open Access par le biais des Book Chapter Processing Charges (BCPC). Les résultats de recherche majeurs en sciences humaines et sociales sont souvent publiés sous cette forme car ils n'auraient guère de visibilité et ne recevraient pas l'attention qu'ils méritent s'ils étaient publiés qu'en tant qu'ouvrage papier simple sans métadonnées.

Grâce à l'introduction des BPC et des BCPC, le FNS compte parmi les leaders européens de l'encouragement de la recherche sur le plan des monographies, des ouvrages collectifs et des chapitres de livres :

- à travers sa politique Open Access 2020, il facilite la transition vers l'Open Access en matière de grandes publications académiques évaluées par les pairs ;
- il soutient les maisons d'édition scientifiques en tant qu'acteurs déterminants dans la diffusion des résultats de recherche ;
- il promeut des publications de grande qualité ;
- il améliore la visibilité et l'utilisation des résultats de la recherche suisse sur la scène nationale et internationale.

Enfin, OAPEN-CH a fourni des pistes de réflexion aux maisons d'édition impliquées quant au développement de leurs propres politiques et modèles d'Open Access.

1. Introduction

Lorsque les projets de recherche sont financés par des fonds publics, la communauté scientifique et la société doivent pouvoir accéder aux résultats rapidement, gratuitement et de façon illimitée. Le FNS est tenu d'observer ce principe fondamental. C'est pourquoi il soutient des activités qui contribuent à rendre la science accessible au grand public (Open Science), comme le libre accès aux publications scientifiques (publications en Open Access), le libre accès aux données de recherche (Open Research Data), ou encore la transition vers un encouragement de la recherche selon les critères de la [déclaration DORA](#). Le FNS fait d'ailleurs partie des pionniers européens en matière de libre accès aux publications et aux données de recherche. Il a signé la [déclaration de Berlin](#) en 2006 et exige depuis 2008 que les chercheuses et chercheurs ayant bénéficié de ses subsides mettent à disposition, dans un format électronique, gratuit et librement accessible, les publications issues de leurs projets.

L'obligation Open Access du FNS concerne aussi bien les articles scientifiques publiés dans des revues que les contributions aux ouvrages collectifs et les monographies. Deux possibilités s'offrent aux chercheuses et chercheurs pour s'acquitter de cette obligation : le « Green Open Access » consistant à déposer la publication dans une base de données institutionnelle après une période d'embargo, et le « Gold Open Access » sans délai. Jusqu'à 2013, le FNS ne prenait en charge les Article Processing Charges (APC) que pour les revues en Open Access, finançant ainsi exclusivement la « Gold Road » du libre accès. Ce n'est qu'à l'été 2014 qu'il a inclus les livres scientifiques dans son obligation Open Access. Au lieu de continuer à financer les ouvrages imprimés à titre subsidiaire, le FNS a décidé de ne contribuer qu'aux coûts de production des monographies Open Access publiées selon la « Green Road » avec une période d'embargo maximale de 24 mois.

L'élargissement de l'obligation Open Access aux publications de livres a toutefois suscité une opposition parfois féroce, les chercheuses et chercheurs s'exprimant de façon critique dans les médias et suscitant un véritable débat public¹. C'était la première fois que la question de l'Open Access en Suisse était abordée dans un contexte plus large, hors du domaine académique². Les maisons d'édition scientifiques suisses se sont également mobilisées et ont lancé une pétition contre la nouvelle politique du FNS en matière de livres³. Même le Parlement et le Conseil fédéral suisses ont rejoint le débat au printemps 2014, suite à une interpellation intitulée : « Les éditeurs menacés par l'Open Access? »⁴.

Le FNS et les représentant-e-s des maisons d'édition suisses se sont entretenus directement sur la question autant avant qu'après le lancement de la nouvelle politique

¹ Voir notamment Regula Weik, « [Ein Schlag ins Gesicht](#) ». Tagblatt, 07.05.2014 ; Caspar Hirschi, [Der Schweizerische Nationalfonds und seine Open-Access-Strategie](#). Neue Zürcher Zeitung, 19.05.2014 ; Michael Hagner, [Gute Bücher benötigen Zeit und Papier](#). Neue Zürcher Zeitung, 23.05.2014.

² Barbara Hirschmann et Dirk Verdicchio, Open Access in der Schweiz, in: Konstanze Söllner et Dirk Verdicchio (Hg.), Praxishandbuch Open Access, Berlin/Boston: De Gruyter, 2017, p. 215.

³ « [Fonds national suisse de la recherche scientifique FNS-SNF: L'édition académique en danger! Die akademischen Verlage sind in Gefahr!](#) ».

⁴ Parlement suisse, [14.3215 Interpellation. Open Access. Les éditeurs menacés par l'Open Access?](#) 20.03.2014. Dans sa réponse, le Conseil fédéral approuve la stratégie du FNS.

d'encouragement des publications. Les maisons d'édition étaient favorables à l'Open Access d'une manière générale, mais toutes les questions concernant la transition n'avaient pas pu être éclaircies. Ainsi, les maisons d'édition de petite et moyenne envergure n'avaient pas encore de modèle commercial leur permettant de couvrir les frais liés à leurs prestations pour les monographies en Open Access. Certains points demeuraient toutefois incontestés dans les discussions : toutes les parties s'accordaient sur le fait que les maisons d'édition fournissent aux chercheuses et chercheurs des options de publication reposant sur des prestations de grande qualité, qu'elles contribuent largement au contrôle qualité, et qu'elles permettent d'élargir la portée des résultats de recherche et d'améliorer, ce faisant, la notoriété des auteur-e-s.

Ayant le souci d'aborder de manière ciblée les incertitudes concernant le processus de publication des monographies en Open Access, le FNS a alors lancé un projet pilote en collaboration avec des maisons d'édition suisses et allemandes du domaine des sciences humaines et sociales. Dans ce cadre, le FNS et la Fondation OAPEN ont élaboré un concept fortement inspiré des projets néerlandais [OAPEN-NL](#) et britannique [OAPEN-UK](#). A travers ce projet pilote [OAPEN-CH](#), le FNS poursuivait plusieurs objectifs :

- lancement d'un processus d'apprentissage commun avec les maisons d'édition et les autres acteurs impliqués dans la publication en Open Access (auteur-e-s, bibliothèques et bases de données) ;
- élaboration d'une base de données sur la visibilité, l'utilisation et la portée des publications, ainsi que sur la vente d'ouvrages librement accessibles et imprimés, afin d'étudier les répercussions de l'Open Access ;
- analyse des coûts effectifs de la prépresse et des prestations éditoriales ;
- révision de la politique de 2014 en matière de livres à l'aide de deux modèles de publication mettant en évidence l'impact du « Gold Open Access » et du « Green Open Access » sur la visibilité, l'utilisation et les ventes, par rapport à celui des monographies imprimées ;
- échange régulier avec les maisons d'édition intéressées sur des thèmes spécifiques liés à la transition vers l'Open Access (licences, évaluation par les pairs et modèles commerciaux par exemple) ;
- sondage auprès des auteur-e-s des livres pilotes afin de pouvoir intégrer leur perception, leurs points de vue et leurs attentes quant aux monographies en Open Access.

L'étude visait plusieurs buts : d'une part, favoriser le dialogue et la compréhension mutuelle, et d'autre part mettre en évidence l'utilité de l'Open Access à travers des évaluations qualitatives et quantitatives afin d'améliorer l'acceptation des monographies en Open Access.

Le rapport final présente les résultats du projet pilote OAPEN-CH. Le chapitre 2 retrace les principaux développements de l'Open Access à l'échelle de la Suisse et de l'Europe, présentant ainsi différentes perspectives sur les monographies en Open Access. Le chapitre 3 aborde la conception du projet, qui s'inspire des projets pilotes menés aux Pays-Bas et au Royaume-Uni, permettant ainsi une comparaison avec les résultats d'OAPEN-NL et d'OAPEN-UK. Les chapitres 4 et 5 détaillent les principaux résultats d'OAPEN-CH, le premier présentant le bilan quantitatif relatif à l'utilisation, à la vente et aux frais de production des monographies en Open Access, et le second analysant

la perception, les attentes et les besoins des auteur-e-s quant à l'Open Access. Le dernier chapitre est consacré aux conclusions tirées des séminaires avec les maisons d'édition et les bibliothèques ; il s'achève sur la nouvelle politique du FNS relative aux publications de livres qui, pour tous les aspects essentiels, s'appuie sur les résultats du projet OAPEN-CH.

2. Activités relatives à l'Open Access en Europe et en Suisse

Les monographies scientifiques ont longtemps été absentes des politiques Open Access des gouvernements, organisations d'encouragement de la recherche, centres de recherche, universités et fondations. Ces dernières années, on a toutefois vu augmenter le nombre de directives intégrant également les monographies et chapitres de livres, avec la volonté particulière de développer les disciplines dans lesquelles les monographies demeurent la principale forme de communication des résultats de recherche. Les nombreuses initiatives ont ainsi créé une situation aux multiples facettes qu'il est difficile de résumer. Par conséquent, ce chapitre abordera les principaux développements observés en Europe et en Suisse au cours des dernières années.

2.1 Europe

Le résumé portant sur les activités en Europe repose majoritairement sur l'étude « [Landscape Study on Open Access and Monographs](#) » commandée par Knowledge Exchange et se concentre sur les avancées réalisées au niveau des directives Open Access, des modèles de financement, dans le domaine de l'édition et des infrastructures. Mais commençons tout d'abord par quelques observations générales au sujet des monographies en Open Access.

2.1.1 Observations générales

Diversité dans l'édition de livres: La diversité qui prévaut dans l'édition de livres constitue l'un des principaux résultats de l'étude « Landscape Study on Open Access and Monographs ». On observe en effet de nettes différences au niveau des pratiques d'édition lorsqu'on étudie la publication conventionnelle de monographies dans divers pays européens. Certaines sont liées à des traditions culturelles et académiques, alors que d'autres sont inhérentes à la taille du marché (taille de la population et région linguistique). Elles déterminent en partie la compétitivité du secteur de l'édition d'ouvrages scientifiques dans certains pays et permettent de comprendre pourquoi les publications de livres scientifiques sont soutenues par des fonds publics et privés dans maints états. Toutefois, cette diversité de l'édition s'observe aussi au sein même des pays, dans la coexistence de maisons d'édition de toutes tailles, commerciales ou à but non lucratif. L'introduction de modèles de publication en Open Access n'a d'ailleurs fait qu'accentuer cette hétérogénéité.

La diversité est également caractéristique de la Suisse. D'une part, le monde de l'édition scientifique est constitué de maisons d'édition commerciales de petite et moyenne envergure. D'autre part, le marché du livre déjà relativement restreint est en outre morcelé en quatre régions linguistiques, même si la Suisse entretient des relations culturelles étroites avec les pays voisins.

Compte tenu de cette situation, divers modèles sont nécessaires pour assurer la bonne transition vers l'Open Access. Il n'existe pas de modèle unique correspondant à toutes les situations, ni de scénario permettant une transition parfaite vers l'Open Access – voilà un constat central de l'étude commandée par Knowledge Exchange.

L'Open Access favorise l'innovation dans l'édition: L'Open Access a le potentiel de transformer l'édition académique, engendrant de nouveaux acteurs, de nouveaux rôles et collaborations, de nouveaux modèles commerciaux et systèmes de financement, ainsi que de nouveaux services d'infrastructure (cf. chapitre 2.1.4).

Le nombre de monographies en Open Access augmente, malgré une transition encore balbutiante: Au cours des dernières années, le nombre de monographies en Open Access a considérablement augmenté. Le Directory of Open Access Books ([DOAB](#)) (répertoire de livres numériques en libre accès) constitue l'une des infrastructures Open Access connaissant la progression la plus rapide, présentant un taux de croissance annuel de quasiment 50% depuis son lancement en 2012, et ayant franchi le seuil des 10 000 monographies en Open Access vers la fin 2017. Notons cependant que ces livres proviennent de moins de 250 maisons d'édition, ce qui révèle bien la nécessité de poursuivre la transition. Les quatre leaders de l'édition de monographies en Grande-Bretagne ont publié près de 7000 monographies en 2017 mais présentent moins de 200 livres en Open Access sur le DOAB.⁵

Les politiques Open Access sont constamment développées sans inclure les monographies: Le fait que les bailleurs de fonds et institutions prennent en compte les monographies dans leurs politiques et règlements constitue un facteur déterminant pour la transition vers l'Open Access. Jusqu'à présent, les politiques Open Access concernaient essentiellement les revues et rares étaient les bailleurs de fonds qui exigeaient de leurs bénéficiaires la publication de leurs monographies en Open Access. Aujourd'hui plusieurs pays envisagent désormais des directives Open Access concernant les monographies.

2.1.2 Politiques Open Access

Les dispositions du [FWF](#), du [WellcomeTrust](#), et du Conseil européen de la recherche ([CER](#)) sont les exemples les plus connus en matière de politiques Open Access pour les publications de livres. L'organisation néerlandaise [NWO](#) exige également la publication en Open Access des ouvrages issus des projets qu'elle finance. Le FNS constitue l'exemple le plus récent d'un bailleur de fonds incluant les monographies dans sa politique Open Access (voir chap. 6.4).

Au Royaume-Uni, le Higher Education Funding Council for England ([HEFCE](#)) a annoncé son intention d'établir une exigence d'Open Access pour les monographies après le prochain REF (Research Excellence Framework – attendu vers le milieu des années 2020). En outre, le groupement des universités britanniques ([UUK](#)) a constitué un groupe de travail sur les monographies en Open Access afin d'accélérer la transition. En Norvège et en Finlande, les bailleurs de fonds envisagent d'inclure les monographies dans les nouvelles politiques. La récente création du groupe de travail sur les monographies en Open Access au sein de [Science Europe](#) représente un exemple supplémentaire de l'intérêt croissant porté aux monographies. L'objectif de ce groupe est l'élaboration d'un document-cadre formulant des recommandations en matière de publication de monographies en Open Access.

Outre les bailleurs de fonds, de plus en plus d'organismes de recherche prennent des mesures Open Access intégrant les livres: selon [ROARMAP](#), 200 organismes de

⁵Il s'agit des maisons d'édition suivantes: Routledge, Oxford University Press, Cambridge University Press et Palgrave.

recherche évoquent les monographies dans leurs politiques Open Access en Europe (sur les 475 ayant des dispositions portant sur les articles et/ou les autres publications de recherche). Sur ce nombre, 82 sont des politiques intégrant une obligation de dépôt et de publication de monographies en Open Access (sur 189 politiques prévoyant des mesures contraignantes pour les articles ou autres publications de recherche).

2.1.3 Modèles de financement

La diffusion de travaux scientifiques entraîne des coûts, que la publication soit imprimée, numérique ou suive un modèle « hybride » (imprimé et numérique). Dans le domaine des monographies en Open Access, on dispose désormais d'une vaste palette de modèles de financement permettant aux maisons d'édition de couvrir leurs coûts: les Book Processing Charges (BPC), le financement participatif/collaboratif par des membres, des institutions ou l'association de plusieurs sources de financement.

Book Processing Charges: les organisations ou institutions finançant la recherche prennent généralement en charge les BPC. Il est rare que les auteur-e-s les assument personnellement.

Financement participatif/modèles de financement collaboratif: [Knowledge Unlatched](#) (KU) a mis en place un modèle de financement participatif que l'on pourrait aussi qualifier de modèle de financement collaboratif. Plus de 500 bibliothèques du monde entier participent à KU afin de publier des monographies en Open Access. Jusqu'à présent, plus de 500 ouvrages ont été mis en libre accès, KU devenant ainsi le premier bailleur de fonds pour les monographies en Open Access. Des modèles collaboratifs ont également vu le jour, à l'instar de [Luminos](#) (University of California Press) et [Lever Press](#). Luminos répartit les coûts entre les auteur-e-s ou leur institution, la maison d'édition et les bibliothèques, alors que Lever Press est financé par la cotisation de plus de 40 bibliothèques des Liberal Art Colleges aux Etats-Unis⁶.

En Europe, on peut citer l'exemple de la Société finlandaise de littérature ([Finnish Literature Society](#)) qui a mis au point un système d'affiliation avec un certain nombre de bibliothèques finlandaises. A Berlin, [Language Science Press](#) travaille en collaboration avec KU et collecte des fonds auprès de diverses sources pour la mise à disposition de monographies en Open Access. L'éditeur britannique [Open Book Publishers](#) présente un autre exemple de modèle d'affiliation: il finance ses publications en Open Access via une approche combinée, faisant notamment appel aux contributions des bibliothèques.

Institutions: L'organisme [OpenEdition](#), basé à Marseille, a élaboré un « modèle freemium » international offrant des services premium et des e-books aux bibliothèques, tout en mettant gratuitement à disposition en ligne les livres de ses partenaires d'édition. OpenEdition⁷ constitue également un bon exemple de l'utilisation du financement public pour encourager l'édition en Open Access et la

⁶ Le modèle de Lever Press relève du Platinum Open Access, c'est-à-dire que ni les auteur-e-s ni les lecteurs et lectrices ne participent aux coûts.

⁷ OpenEdition est le fruit de la coopération entre la Bibliothèque scientifique numérique (BSN), le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS), l'Université d'Aix-Marseille, l'École des Hautes Études en Sciences Sociales (EHESS), l'Université d'Avignon, le projet Digital Library for Open Humanities (DILOH) et l'infrastructure DARIAH-EU.

numérisation de masse, grâce à une plateforme centrale, pour un large éventail de maisons d'édition universitaires et à but non lucratif.

Le soutien institutionnel apporté aux presses universitaires représente aussi une importante source indirecte de financement des publications en Open Access. Le financement provenant des institutions peut prendre différentes formes, d'un soutien intégré aux presses basées sur des bibliothèques au subventionnement intégral de presses universitaires. La plupart des grandes maisons d'édition Open Access sont entièrement ou partiellement financées par leur institution-mère.

Projets pilotes: Des projets pilotes comme OAPEN-CH, OAPEN-NK et OAPEN-UK ont entraîné la publication de nombreuses monographies en Open Access. L'Open Access Monograph Publishing Initiative ([TOME](#)) constitue un exemple actuel: il s'agit d'un projet collaboratif mené aux Etats-Unis et destiné à promouvoir la publication en Open Access de monographies universitaires. Il a été mis en place par l'Association of American Universities (AAU), l'Association of Research Libraries (ARL), et l'Association of American University Presses (AAUP). Les universités participantes s'engagent à contribuer au projet par le biais de trois bourses de 15 000 dollars par an sur cinq ans pour permettre aux membres de leurs facultés de publier des monographies en Open Access auprès de presses universitaires réputées. Jusqu'à présent, 12 institutions ont rejoint l'initiative TOME et 57 maisons d'édition sont disposées à publier des travaux dans le cadre de ce projet (au moins 180 monographies en Open Access devraient ainsi être publiées).

Malgré ce vaste éventail de modèles de financement, le principal obstacle à l'avancée de l'Open Access demeure le financement. Le système de publication recèle certes d'importants moyens (financiers) qui pourraient être réorientés de diverses manières dans l'optique d'une publication plus efficace des monographies en Open Access, mais cela nécessiterait des changements opérationnels approfondis et complexes.

2.1.4 Edition

L'Open Access est devenu un modèle de publication bien accepté pour les monographies. La plupart des grandes maisons d'édition académiques proposent désormais aux auteur-e-s des modèles d'Open Access généralement basés sur des BPC. Nombre de grandes maisons d'édition Open Access sont des presses universitaires soutenues par leur institution-mère, mais certaines maisons d'édition commerciales sont également parvenues à constituer une longue liste de monographies en Open Access, comme [Springer](#) et [De Gruyter](#) en Allemagne, [Brill](#) aux Pays-Bas et [Böhlau Verlag](#) en Autriche.

Il est intéressant de constater que l'Open Access a permis l'émergence d'un grand nombre de nouvelles maisons d'édition s'y consacrant exclusivement. La plupart de ces nouvelles maisons d'édition sont ce que l'on appelle les nouvelles presses universitaires, généralement rattachées à la bibliothèque de l'université concernée. Vers la fin des années 1990, on a vu apparaître de nombreuses nouvelles presses universitaires en Allemagne en particulier⁸. Le phénomène s'est étendu à la Grande-Bretagne ([UCL Press](#), [University of Huddersfield Press](#), [White Rose Press](#)) et à la

⁸ Voir à ce sujet le site Internet de la Communauté des presses universitaires: http://blog.bibliothek.kit.edu/ag_univerlage/

Scandinavie ([Stockholm University Press](#), [Lund University Press](#)) au cours des dernières années.

La publication en Open Access a également conduit des scientifiques à fonder de nouvelles maisons d'édition. Ils assument déjà des fonctions déterminantes dans l'édition académique, non seulement comme auteur-e-s, mais aussi comme éditeurs et éditrices et expert-e-s. On a récemment constaté l'émergence d'un nombre croissant de maisons d'édition dirigées par des universitaires, c'est-à-dire des presses fondées et gérées par les scientifiques eux-mêmes. C'est le cas des [Open Humanities Press](#), [Open Book Publishers](#) et [Language Science Press](#).

L'Open Access a également engendré de nouvelles formes de coopération. Outre les modèles collaboratifs évoqués précédemment, on peut citer d'autres exemples tels que les universités travaillant ensemble pour créer une presse ([White Rose Press](#) au Royaume-Uni) ou un label commun destiné à promouvoir la garantie de qualité et la diffusion ([Kriterion](#) en Suède). Par ailleurs, de nouvelles maisons d'édition collaborent avec des presses établies ([Leiden University Press](#) avec [Leuven University Press](#) et [Lund University Press](#) avec [Manchester University Press](#)).

2.1.5 Infrastructure

L'édition de monographies en Open Access nécessite un ensemble de services d'infrastructure pour le processus de publication. Trois secteurs de services sont particulièrement importants à cet égard: ceux qui permettent la publication numérique en général (comme les systèmes DOI et ORCID), ceux qui promeuvent l'Open Access (comme les fonds institutionnels et [SHERPA/RoMEO](#)), et ceux qui facilitent la publication de monographies en Open Access. Parmi ces derniers, on peut citer les solutions logicielles de publication open source ([Open Monograph Press](#)), les services d'hébergement et de diffusion (OAPEN, OpenEdition), les plateformes d'édition ([Ubiquity](#)) et d'autres services intermédiaires (tels que le [DOAB](#), et KU).

Parmi les nouveaux développements, citons [Janeway](#), une solution logicielle novatrice de publication en libre accès mise au point par le Birkbeck Centre for Technology and Publishing. Par ailleurs, certaines plateformes existantes ajoutent aussi les livres en Open Access à leurs services conventionnels. Ainsi, [JSTOR](#) a lancé son service de livres en Open Access avec quatre maisons d'édition en octobre 2016. Ingenta Connect a créé [Ingenta Open](#), une plateforme pour les monographies comme pour les revues en Open Access. Le projet Muse a pour sa part bénéficié d'une subvention de la fondation Andrew W. Mellon afin de mettre au point [Muse Open](#) pour les monographies en Open Access.

Evoquons également une autre initiative impliquant certains services d'infrastructure mentionnés plus haut: [OPERAS](#). Il s'agit d'un consortium (actuellement composé de plus de 30 partenaires issus de 12 pays) dirigé par OpenEdition et destiné à établir une infrastructure décentralisée pour la libre communication académique en sciences humaines et sociales. OPERAS entend réaliser cet objectif grâce au partage, à travers les plateformes, de normes, de bonnes pratiques, de services et d'outils élaborés en commun, et au développement d'un certain nombre de plateformes centrales pour les acteurs des sciences humaines et sociales.

[HIRMEOS](#) est le premier projet OPERAS, conçu pour démontrer la faisabilité de cette approche. Axé sur les monographies en Open Access, HIRMEOS regroupe cinq plateformes destinées à élaborer et mettre en œuvre un ensemble de normes et services, et notamment les identifiants numériques, l'annotation libre, la certification

de pratiques d'évaluation par les pairs, la reconnaissance automatique d'entités, et un service fournissant des mesures d'impact alternatives entre autres données d'utilisation.

2.1.6 Littérature pertinente

Les travaux suivants fournissent des informations actuelles et complémentaires concernant les avancées en matière de monographies en Open Access:

- Adema, Janneke et Stone, Graham, Changing Publishing Ecologies. A landscape study of new university presses and academic-led publishing, Jisc, 2017.
<https://www.alpsp.org/News/20170721jiscchangingpublishingecologies>
- Emery, Christina, Lucraft, Mithu, Morka, Agata et Pyne, Ros, The OA effect: How does open access affect the usage of scholarly books? Springer Nature, novembre 2017.
<http://www.springernature.com/gp/open-research/journals-books/books/the-oa-effect/>
- Ferwerda, Eelco, Pinter, Frances et Stern, Neil, A Landscape study on open access and monographs. Knowledge Exchange, octobre 2017.
<http://www.knowledge-exchange.info/event/open-access-monographs>
- Fyfe, Aileen, Coate, Kelly, Curry, Stephen, Lawson, Stuart, Moxham, Noah et Mørk Røstvik, Camilla, Untangling Academic Publishing: A history of the relationship between commercial interests, academic prestige and the circulation of research, 2017.
<https://zenodo.org/record/546100#.Wobl0OSWwish>
- Lyons, Rebecca E. et Rayner, Samantha J. (eds.), The Academic book of the Future, Basingstoke/New York: Palgrave Macmillan, 2016.
<https://link.springer.com/book/10.1057%2F9781137595775>
- Open Access Book Publishing 2016-2020. Simba Information, novembre 2016.
<https://www.simbainformation.com/Open-Access-Book-10410716/>
- Pinter, Frances, Montgomery, Lucy, Saunders, Neil et Ozaygen, Alkim, Exploring usage of open access books via the JSTOR platform. Knowledge Unlatched Research, octobre 2017.
<https://about.jstor.org/news/knowledge-unlatched-research-releases-report-open-access-ebook-usage/>
- Watkinson, Charles, Welzenbach, Rebecca, Hellman, Eric, Gatti, Rupert et Sonnenberg, Kristyn, Mapping the Free Ebook Supply Chain: Final Report to the Andrew W. Mellon Foundation. University of Michigan, 2017.
<https://deepblue.lib.umich.edu/handle/2027.42/137638>
- Weingart, Peter et Taubert, Niels (éds.), The future of scholarly publishing, Sudafrica: African Minds Publisher, 2017.
<http://www.africanbookscollective.com/books/the-future-of-scholarly-publishing>

2.2 Suisse

2.2.1 Stratégie nationale Open Access

Au cours des dernières années, l'Union européenne n'a pas été la seule à promouvoir activement la transition vers l'Open Access. En Suisse aussi, d'important progrès ont été réalisés : sur mandat du Secrétariat d'Etat à la formation, à la recherche et à l'innovation (SEFRI) et avec le soutien du FNS, [swissuniversities](#) a posé les bases d'un encouragement généralisé du libre accès aux résultats scientifiques, à travers l'adoption de la [Stratégie nationale suisse sur l'Open Access](#). Les universités ayant élaboré leurs propres directives sur le libre accès et établi des bases de données institutionnelles au cours des années précédentes, la stratégie nationale fournit un cadre de référence global pour la transition vers l'Open Access⁹.

La stratégie nationale comprend des lignes directrices en vue de la transition vers l'Open Access jusqu'en 2024 :

- elle revendique une approche unique afin de rassembler les forces dans le système suisse d'enseignement et de recherche ;
- sur la base de l'analyse des flux financiers sur le marché suisse des publications, elle vise une transparence et une neutralité des coûts à moyen et long termes¹⁰.
- elle prévoit en outre la sensibilisation des chercheuses et chercheurs, l'expérimentation de formes de publication alternatives, ainsi que de nouvelles règles d'évaluation.

Cette orientation stratégique est certes alignée sur les politiques Open Access d'autres Etats européens et de la Commission européenne, mais la formulation des objectifs n'en demeure pas moins prudente : par exemple, la Commission européenne souhaite effectuer la transition vers l'Open Access d'ici 2020¹¹, alors que la Suisse se donne jusqu'à 2024 pour l'accomplir. Ce n'est qu'à ce moment-là que toutes les publications scientifiques issues de projets financés par des fonds publics devront paraître (également) en Open Access.

Les établissements suisses d'enseignement supérieur et les institutions de recherche se sont mis d'accord sur une approche coordonnée afin de réaliser cette vision. La phase de transition doit permettre l'introduction de lignes directrices Open Access adaptées aux politiques Open Access nationales et internationales dans l'optique d'harmoniser autant que possible les conditions-cadres pour les chercheuses et chercheurs. Il importe en outre d'engager des négociations avec les grandes maisons d'édition, d'utiliser les ressources à disposition de façon plus efficiente, et de développer un monitoring national. Enfin, [swissuniversities](#) a conçu un [plan d'action](#) s'inscrivant dans le cadre d'un vaste processus adopté en février 2018 par la Conférence suisse des hautes écoles (CSHE). En tant qu'instrument central de la mise en œuvre, ce plan comporte des mesures à court, moyen et long termes qui devront

⁹ A ce sujet, voir en particulier Hirschmann et Verdicchio 2017, y compris pour les lignes directrices formulées ci-après.

¹⁰ A ce sujet, voir en particulier Cambridge Economic Policy Associates Ltd. 2017

¹¹ <http://ec.europa.eu/research/openscience/index.cfm?pg=openaccess> La Commission européenne vise en priorité les articles scientifiques publiés dans des revues à comité de lecture. Il n'y a pas de mention explicite des monographies.

être appliquées dans toutes les hautes écoles universitaires, spécialisées et pédagogiques.

2.2.2 Situation dans l'édition

Très diversifié, le monde de l'édition scientifique suisse est constitué de presses commerciales et indépendantes de petite et moyenne envergure. Contrairement à d'autres Etats européens comme les Pays-Bas et l'Allemagne, où de nombreuses (nouvelles) maisons d'édition scientifiques sont basées dans des universités, il existe peu de presses universitaires en Suisse ([Editions ies](#) de la Haute école de travail social de Genève, Editions [interact](#) de la Haute école de travail social de Lucerne, Presses universitaires [vdf](#) à l'EPF Zurich).

Les maisons d'édition scientifiques suisses offrent une vaste palette de solutions Open Access. En Suisse comme ailleurs, la transition a d'abord touché les éditions de revues à vocation scientifique. Ainsi, [Frontiers](#) publie depuis 2007 des revues en Gold Open Access et figure en tête des maisons d'édition Open Access du monde entier connaissant une croissance rapide. Autre maison d'édition de revues en Open Access de grande envergure basée en Suisse, [MDPI](#) publie en outre des livres en libre accès depuis peu ([MDPI books](#)). Egalement actives dans le domaine de la médecine et des sciences naturelles, les [éditions Karger](#) et les [presses universitaires vdf](#) de l'EPF Zurich ont récemment commencé à offrir une option Open Access pour les monographies¹². Suite au projet pilote OAPEN-CH, de nombreuses maisons d'édition scientifiques ont élargi leur offre en sciences humaines et sociales et disposent désormais de modèles d'Open Access.

Le FNS a longtemps soutenu les monographies à titre subsidiaire via un financement des coûts de production et d'impression. A l'été 2014, il a élargi sa politique Open Access aux monographies en suivant l'exemple de ses alter egos européens comme le FWF en Autriche et le NWO aux Pays-Bas. Au lieu de continuer à octroyer des subsides destinés à couvrir les frais d'impression, le FNS a établi des forfaits échelonnés pour la production de la première copie numérique de travaux de diplôme, de monographies et d'ouvrages collectifs simples ou enrichis (« enriched E-book »). Dans ce cadre, la version en Open Access doit paraître selon la « Green Road » au plus tard 24 mois après la version imprimée. Outre le FNS, certaines bibliothèques prennent en charge les APC liés aux revues en Open Access pour les articles scientifiques. Enfin, l'Académie suisse de sciences humaines et sociales ([ASSH](#)) constitue l'un des principaux organismes de financement dans le domaine de l'édition scientifique et applique à ce titre une stratégie d'Open Access exigeant, depuis 2016, que les quelques 80 revues et collections qu'elle (co)finance soient publiées en « Green Open Access » d'ici 2019. Les revues et collections doivent ainsi paraître en Open Access après un embargo de 12 mois maximum, l'ASSH soutenant toutefois aussi des formes de publication alternatives parallèlement aux canaux de distribution conventionnels.

Comme le FNS et l'ASSH, [swissuniversities](#) fait partie des forces motrices de la transition vers l'Open Access. Elle a créé un programme d'encouragement intitulé « Information scientifique : accès, traitement et sauvegarde » (CUS P-2, actuellement

¹² Frontiers, MDPI et Karger sont membres de l'Open Access Scholarly Publisher Association ([OASPA](#)) qui défend les intérêts des maisons d'édition Open Access et s'engage pour le maintien de standards élevés en matière de revues et de monographies en Open Access.

[CUS P-5](#)) qui prévoit également la promotion de l'Open Access dans le domaine des publications. Notamment issue de ce programme, la plateforme d'édition [HOPE](#) (Hauptbibliothek Open Publishing Environment) de l'université de Zurich procure un soutien technique et organisationnel aux chercheuses et chercheurs de l'université de Zurich souhaitant lancer des revues en Open Access ou mettre en Open Access des revues traditionnelles. L'université de Berne offre un service similaire à ses chercheuses et chercheurs via la plateforme [BOP](#) (Bern Open Publishing), qui aide à la publication de revues mais aussi de monographies en Open Access.

Ces deux plateformes – HOPE et BOP – sont rattachées à des bibliothèques universitaires qui par ailleurs favorisent l'Open Access essentiellement par la gestion de bases de données institutionnelles permettant le dépôt des publications en Open Access. Des modèles de financement collaboratif existent également de façon isolée pour les monographies en Open Access, comme [Knowledge Unlatched](#) (voir chapitre 2.1.3)¹³. En 2015, la conférence des bibliothèques universitaires suisses ([KUB/CBU](#)) a fondé le groupe de travail Open Access ([AKOA](#)), destiné à conseiller la CBU en matière d'Open Access et à favoriser l'échange entre les bibliothèques universitaires en Suisse.

2.2.3 Littérature pertinente

Les travaux suivants fournissent des informations actuelles et complémentaires concernant les avancées en matière de monographies en Open Access :

- Plan d'action. Stratégie nationale suisse sur l'Open Access. Adoptée le 8 février par l'assemblée plénière de swissuniversities. Groupe de travail Open Access, mars 2018
https://www.swissuniversities.ch/fileadmin/swissuniversities/Dokumente/Hochschulpolitik/Open_Access/Plan_d_action-f.pdf
- Cambridge Economic Policy Associates Ltd, Financial Flows in Swiss Publishing. Zenodo, novembre 2016 (mis à jour en janvier 2017).
<https://zenodo.org/record/240896#.WormPuSWwis>
- Gutknecht, Christian, Graf, Regula, Kissling, Ingrid, Krämer, Daniel, Milzow Katrin, Perini, Lionel, Würth, Stéphanie et Zimmermann, Thomas, Rapport de monitoring FNS : Open Access to Publications 2013 – 2015. Fonds national suisse, mai 2016
http://www.snf.ch/SiteCollectionDocuments/Monitoringbericht_Open_Access_2015_f.pdf
- Hirschmann, Barbara et Verdicchio, Dirk, Open Access in der Schweiz, in : Söllner, Konstanze et Verdicchio, Dirk (Hg.), Praxishandbuch Open Access, Berlin/Boston : De Gruyter, 2017.
- Stratégie nationale suisse sur l'Open Access. Adoptée par l'assemblée plénière de swissuniversities le 31 janvier 2017.

¹³ En Suisse, les bibliothèques universitaires de Genève, Berne, Bâle et St-Gall, l'université de Neuchâtel, la bibliothèque centrale de Zurich ainsi que la bibliothèque centrale et universitaire de Lucerne participent à Knowledge Unlatched. Du côté des maisons d'édition, MDPI et Peter Lang ont participé à un ou plusieurs modèles de KU (situation en février 2018).

https://www.swissuniversities.ch/fileadmin/swissuniversities/Dokumente/Hochschulpolitik/Open_Access/Open_Access_strategy_final_f.pdf

- Stratégie Open Access de l'Académie suisse des sciences humaines et sociales Adoptée par le Comité de l'ASSH le 23 septembre 2016.

<http://www.sagw.ch/fr/sagw/laufende-projekte/open-access/oa-strategie.html>

- Söllner, Konstanze et Mittermaier, Bernhard (Hg.), Praxishandbuch Open Access. Berlin/Boston : De Gruyter, 2017.

3. Conception du projet OAPEN-CH

La conception de l'étude s'est fortement inspirée des projets pilotes néerlandais OAPEN-NL et britannique OAPEN-UK¹⁴. La démarche consistait à analyser les répercussions de l'Open Access sur la visibilité, l'utilisation, la portée et les ventes des monographies, en s'appuyant sur la publication de paires de livres (« matched pairs ») – c'est-à-dire la publication simultanée de monographies comparables, l'une en version Open Access (groupe expérimental) et l'autre en format papier sans version Open Access (groupe de contrôle). Afin d'obtenir un échantillon aussi vaste que possible, les mises au concours du printemps 2015 et du printemps 2016 invitaient les maisons d'édition à participer au projet pilote en proposant des paires de livres. L'évaluation était alors effectuée à l'échelle des groupes entiers et non au niveau des paires elles-mêmes, cette approche ayant pour but d'éviter les biais statistiques¹⁵.

Au centre du projet pilote se trouvait l'analyse des coûts de production des monographies scientifiques – imprimées et électroniques – en Suisse. Pour cela, les maisons d'édition ont détaillé les coûts de production effectifs de tous les ouvrages pilotes, leurs calculs ayant vocation à améliorer la transparence sur les frais inhérents aux prestations éditoriales et aux processus correspondants. Enfin, un sondage a permis de recueillir l'opinion des auteur-e-s des livres pilotes sur l'Open Access (voir chapitre 5).

L'élaboration de l'étude sur le modèle des projets OAPEN-NL et OAPEN-UK s'est révélée avantageuse à maints égards : tout d'abord, le FNS a pu profiter des expériences néerlandaise et britannique pour la mise en œuvre du projet pilote ; ensuite, on a pu comparer les résultats d'OAPEN-CH à ceux d'OAPEN-NL et d'OAPEN-UK ; enfin, la conception similaire a permis de mieux évaluer les résultats quantitatifs et qualitatifs d'OAPEN-CH.

3.1 Conception

Dans le cadre du projet pilote, on a sollicité la participation de maisons d'édition scientifiques suisses et allemandes, actives dans le domaine des sciences humaines et sociales¹⁶. Les maisons d'édition ont participé au projet pilote en proposant des paires de livres pouvant paraître selon deux modèles de publication (voir tableau 3.1.) :

- **Modèle 1** : une monographie est publiée simultanément en version Open Access et en version imprimée (et éventuellement numérique) payante (groupe expérimental). La maison d'édition propose, dans la paire de livres, une deuxième monographie comparable, parue en format imprimé (et

¹⁴ Voir le rapport final d'OAPEN-NL: <http://oapen.org/download?type=export&export=oapen-nl-final-report> et celui d'OAPEN-UK: <http://oapen-uk.jiscebooks.org/finalreport/>

¹⁵ Voir l'analyse des paires de livres (« matched pairs ») en Grande-Bretagne: <http://oapen-uk.jiscebooks.org/research-findings/pilotreport/>

¹⁶ La deuxième mise au concours 2016 ne s'est pas limitée à la Suisse et à l'Allemagne afin de permettre la participation de maisons d'édition de tous les pays voisins et d'autres régions linguistiques. Malgré tout, seules des maisons d'édition suisses et allemandes ont participé au projet pilote. L'annexe 2 présente la liste des maisons d'édition impliquées.

éventuellement numérique) payant (groupe de contrôle ; voir les critères pour les paires de livres, chapitre 3.3).

- **Modèle 2** : on met en Open Access une monographie publiée environ 24 mois plus tôt et jusqu'alors accessible en version imprimée (et éventuellement numérique) payante (groupe expérimental). La maison d'édition présente une deuxième monographie comparable, également publiée dans les 24 mois précédents et jusqu'alors disponible en version imprimée (et éventuellement numérique) payante (groupe de contrôle ; voir les critères en annexe 4).

Le FNS a ensuite réparti les monographies des paires de livres de façon aléatoire entre le groupe expérimental et le groupe de contrôle. Les maisons d'édition participantes étaient tenues de présenter des paires de livres pour les deux modèles de publication afin de constituer une base de données équilibrée et de permettre la comparaison.

Tableau 3.1 : Modèles de publication dans le cadre d'OAPEN-CH

Modèle de publication	Groupe expérimental		Groupe de contrôle	
	<i>Open Access</i>	<i>Print</i>	<i>Open Access</i>	<i>Print</i>
Modèle 1	Immédiat	Immédiat	Non	Immédiat
Modèle 2	Après 24 mois	Immédiat	Non	Immédiat

Les coûts de production des livres pilotes dans le modèle 1 ont été entièrement remboursés aux maisons d'édition. En retour, ces dernières ont fourni les chiffres des coûts de production et des ventes de livres, tant dans le groupe expérimental que dans le groupe de contrôle (voir chapitre 4.3 abordant l'impact de l'Open Access sur les ventes).

Le FNS a par ailleurs organisé deux séminaires rassemblant des expert-e-s internationaux (voir annexe 1) afin d'initier des processus d'apprentissage en matière d'évaluation par les pairs et de développement de modèles de financement durable pour les monographies en Open Access. Outre ces analyses quantitatives, le projet pilote étudiait également des aspects qualitatifs : un sondage sur les publications en Open Access a permis de recueillir les opinions, attentes et besoins des auteur-e-s des livres. Les résultats de cette enquête sont venus compléter l'analyse quantitative dans l'évaluation du projet pilote (voir chapitre 5).

3.2 Conditions de participation

Pour participer au projet OAPEN-CH, les auteur-e-s devaient remplir les conditions personnelles prévues dans le cadre de l'encouragement des publications¹⁷. Ils devaient également répondre aux critères spécifiques du projet pilote. Les requérant-e-s étaient des maisons d'édition publiant des ouvrages scientifiques et ayant signé la convention d'édition (Publisher Agreement) avec le FNS (voir annexe 4).

Les publications soumises devaient satisfaire aux critères suivants :

- les monographies et ouvrages collectifs étaient acceptés. Les travaux de thèse et d'habilitation destinés à un vaste public pouvaient également être soumis en tant que monographies ;

¹⁷ Voir l'art. 10 du règlement des subsides détaillant les conditions relatives aux requérant-e-s: http://www.snf.ch/SiteCollectionDocuments/allg_reglement_16_f.pdf

- les publications de livres devaient avoir fait l'objet d'une évaluation par les pairs sous l'égide de la maison d'édition. Les processus étaient publiés sur le site Internet de l'OAPEN Library pendant la durée du projet pilote¹⁸ ;
- la maison d'édition devait avoir publié les monographies en Open Access sous licence Creative Commons¹⁹ ;
- la maison d'édition s'engageait à mettre les publications en Open Access à disposition sur son site Internet, sur l'OAPEN Library, dans une base de données institutionnelle au moins, ainsi qu'auprès de la Bibliothèque nationale suisse et sur Google Books ;
- la maison d'édition devait contribuer aux deux modèles de publication en proposant une publication pour le groupe expérimental et une pour le groupe de contrôle. Dans la deuxième mise au concours, les maisons d'édition disposant d'un catalogue de publications restreint avaient la possibilité de participer exclusivement au modèle 1.

3.3 Critères de sélection

La sélection des paires de livres reposait principalement sur le potentiel de comparaison entre le groupe expérimental et le groupe de contrôle. Lors de l'analyse des données, le groupe expérimental et le groupe de contrôle ont été mis en regard pour les deux modèles. Afin que les groupes d'ouvrages soient comparables, le FNS a appliqué les critères suivants lors de l'évaluation des paires de livres (« matched pairs ») proposées :

- les livres sont rédigés dans la même langue ;
- les ouvrages appartiennent à la même discipline et s'adressent à un public similaire ;
- la période de publication des livres est comparable (aspect particulièrement important pour le deuxième modèle) ; au moment de la parution prévue sous forme de publication en Open Access, la date de parution des livres déjà édités peut remonter à une période comprise entre 18 et 30 mois ;
- les livres comptent à peu près le même nombre de pages ; dans l'idéal, l'écart ne dépasse pas 10%, le nombre de pages le plus élevé servant de base de calcul.
- les publications payantes (groupes expérimental et de contrôle) affichaient un prix de vente similaire. Dans l'idéal, les écarts ne dépassent pas 10%, le prix le plus élevé servant de base de calcul.

3.4 Collecte de données concernant l'utilisation, la vente et les coûts

L'élaboration d'une base de données faisait partie des objectifs du projet pilote afin de rassembler les informations concernant l'utilisation, la vente et les coûts de production

¹⁸ Voir la description du processus d'évaluation par les pairs sur le site Internet de l'OAPEN Library: <http://www.oapen.org/content/peer-review-process-introduction>

¹⁹ A propos des licences Creative Commons, voir: <http://www.creativecommons.ch/>

des monographies numériques et imprimées. Pour cela, les maisons d'édition ont fourni au FNS les données d'analyse suivantes :

- nombre d'exemplaires de livres pilotes (imprimés et numériques) vendus par mois,
- nombre de téléchargements des monographies en Open Access par mois sur le site Internet de la maison d'édition, dans le groupe expérimental,
- coûts effectifs de production de la version Open Access et de la version papier selon des catégories définies.

L'ensemble des données a été traité en toute confidentialité et leur analyse a été réalisée par la fondation OAPEN.

Les chiffres des ventes de publications imprimées et électroniques ainsi que le nombre de téléchargements des versions Open Access sur les diverses plateformes ont permis d'analyser l'utilisation mensuelle des monographies.²⁰

²⁰ Toutes les maisons d'édition n'étant pas en mesure de déposer leurs livres pilotes sur Google Books, la société mbassador a déposé une partie des livres pilotes et collecté les chiffres concernant l'utilisation des monographies sur cette plateforme (consultations, téléchargements et ventes).

4. Résultats de la collecte de données concernant l'utilisation, la vente et les coûts

Ce chapitre est consacré à l'analyse des données concernant l'utilisation, la vente et les coûts de production des monographies en Open Access, et donc axé sur ces trois blocs thématiques :

1. l'utilisation des publications en Open Access sur différentes plateformes, afin de tirer des conclusions concernant la visibilité et la portée internationale des monographies en Open Access ;
2. la vente de livres dans les deux modèles – comparaison permettant d'observer les répercussions de l'Open Access sur les ventes ;
3. les coûts de production des livres en Suisse, afin d'avoir un aperçu de la structure de coûts des monographies en Open Access.

4.1 Terminologie et méthodologie

Les analyses statistiques emploient les termes suivants :

- Moyenne : moyenne arithmétique d'une série de valeurs ;
- Médiane : nombre central d'une série de valeurs. La médiane n'étant pas influencée par les valeurs périphériques, elle constitue un indicateur plus robuste que la moyenne. Lorsque l'écart est conséquent entre la moyenne et la médiane d'une série de valeurs, on en déduit que les cas extrêmes influencent la moyenne.
- Variable et valeur : la variable P exprime la probabilité qu'un certain événement se produise par hasard. Lorsque P est inférieure à 0,05 (ou 5%), le résultat est révélateur d'un point de vue statistique. On utilise F pour indiquer l'ampleur de l'effet statistique ; il s'agit d'une valeur relative difficile à interpréter. Par conséquent, on indique aussi la valeur de ω^2 : elle exprime la mesure dans laquelle la différence peut être attribuée au sujet analysé. Ainsi, $\omega^2=0,45$ signifie que 45% de la différence peut être attribuée au sujet analysé, c'est-à-dire que le sujet a un effet notoire. À l'inverse, une valeur de $\omega^2=0,04$ décrit un faible effet de 4%. Pour cette étude, on a eu recours au modèle ANOVA d'analyse de la variance.

Les résultats présentés dans ce chapitre doivent toutefois être considérés avec prudence : d'une part, le nombre de livres inclus dans le projet pilote OAPEN-CH est relativement restreint (105 monographies) et la période de recueil des données plutôt courte (environ 22 mois) ; d'autre part, la publication de monographies en Open Access est encore peu répandue parmi les maisons d'édition scientifiques de petite et moyenne envergure, si bien qu'elles n'ont pas encore établi de méthodes de travail et d'infrastructures en conséquence. On peut donc s'attendre à ce que les résultats varient une fois que la transition vers l'Open Access en sera à un stade plus avancé.

En ce qui concerne la méthode statistique employée pour l'examen des données d'utilisation et de vente, il est à noter que l'échantillon est relativement restreint pour une analyse statistique significative. Remarquons toutefois que les résultats d'OAPEN-CH correspondent à ceux des projets pilotes similaires OAPEN-NL et OAPEN-UK. En

outre, les auteur-e-s du présent rapport n'ont connaissance d'aucun autre projet de recherche qui les conduirait à remettre ces résultats en question.

Par souci de confidentialité, l'analyse ne contient aucune référence directe à des maisons d'édition particulières.

4.2 Utilisation, visibilité, portée internationale

Le nombre de téléchargements et de livres vendus sert à évaluer l'utilisation des publications. Ces données ont été collectées tous les mois sur :

- le site Internet de la maison d'édition,
- Google Books,
- des bases de données institutionnelles,
- la Bibliothèque nationale suisse, et
- l'OAPEN Library.

Ces données ont permis d'analyser l'influence de l'Open Access sur l'utilisation de monographies en ligne et l'impact sur les ventes.

4.2.1 Utilisation sur diverses plateformes en ligne

Les monographies du groupe expérimental ont été mises à disposition sur diverses plateformes. Toute comparaison directe des résultats des plateformes doit être considérée avec prudence car il est possible que chacune ait recours à différentes méthodes pour évaluer l'utilisation.

On peut néanmoins en tirer quelques conclusions générales. Ainsi, la plateforme Google Books est la plus performante en matière de visibilité des livres, en Open Access ou non (voir tableau 4.2). Par contre, les bases de données institutionnelles (voir tableau 4.5) et la Bibliothèque nationale suisse (voir tableau 4.6) attirent nettement moins de visiteurs en ligne. A première vue, les sites Internet des maisons d'édition présentent quasiment la même performance que l'OAPEN Library (voir tableaux 4.3 et 4.4)²¹.

Chaque plateforme correspond à un public différent, comme le montre le tableau 4.1. Celui-ci présente les 10 titres les plus consultés en 2017 sur l'OAPEN Library et sur Google Books. On constate qu'il y a très peu de recoupements. Le fond bleu indique que la monographie est dans les 10 premières sur les deux plateformes. Pour une diffusion optimale, les monographies devraient être disponibles sur autant de sites que possible.

²¹L'OAPEN Library se conforme au code de conduite [COUNTER](#), c'est-à-dire qu'elle ne comptabilise pas les téléchargements automatiques ou «truqués». Tous les sites Internet des maisons d'édition n'observent pas les critères COUNTER.

Tableau 4.1 : Liste des dix monographies pilotes les plus souvent consultées sur OAPEN Library et Google Books (2017)

Rang	OAPEN Library (téléchargements moyens par mois)	Google Books (« Book Visits » moyens par mois)
1	L'Oeuvre sans fin. Réception des romans de Monique Saint-Hélière par la critique française	Die Ordnung des Theaters. Eine Soziologie der Regie
2	Organiser et vendre. L'invention de la politique d'exposition en Suisse (1908-1939)	Die Prekarisierungsgesellschaft. Prekäre Proteste. Politik und Ökonomie im Zeichen der Prekarisierung
3	L'expérience de la différence religieuse dans l'Europe moderne (XVIe - XVIIIe siècles)	Musterwandel - Sortenwandel. Aktuelle Tendenzen der diachronen Text(sorten)linguistik
4	Die Ordnung des Theaters. Eine Soziologie der Regie	Réforme et contrôle des mœurs : la justice consistoriale dans le Pays de Neuchâtel (1547-1848)
5	Die Prekarisierungsgesellschaft. Prekäre Proteste. Politik und Ökonomie im Zeichen der Prekarisierung	Buchführung für die Ewigkeit
6	Intimités amoureuses à l'ère du numérique. Le cas des relations nouées dans les mondes sociaux en ligne	Reinheit als Differenz. Identität und Alterität in Max Frischs frühem Erzählwerk
7	Tony Conrad – Video und darüber hinaus	Lichtduschen. Geschichte einer Gesundheitstechnik, 1890–1975
8	Endlose Kälte. Witterungsverlauf und Getreidepreise in den Burgundischen Niederlanden im 15. Jahrhundert	Mise en scène et valeur territoriales : tourisme et développement régional dans les Alpes suisses
9	Klossowski' l'incommunicable. Lectures complices de Gide' Bataille et Nietzsche	Endlose Kälte. Witterungsverlauf und Getreidepreise in den Burgundischen Niederlanden im 15. Jahrhundert
10	Japanizität aus dem Geist der europäischen Romantik Der interkulturelle Vermittler Mori Ogai und die Reorganisation des japanischen >Selbstbildes< in der Weltgesellschaft um 1900	Ein Staat kann nicht nur gute Bürger haben' er muss auch mit den schlechten fertig werden. Die politische Aberkennung des Bürgerrechts. Behördliche Diskurse' Praktiken und individuelle Erfahrungen in den 1940er Jahren

Le tableau 4.2 présente une liste des moyennes pour chacune des actions (« Book Visits », « Downloads », « Page Views ») sur Google Books²². On voit que les chiffres varient considérablement selon les monographies : les trois premières du classement ont été consultées respectivement 539, 257 et 204 fois en moyenne par mois, alors que certains titres présentaient moins de 10 « Book Visits » (consultations) par mois.

Cependant, le grand nombre d'actions révèle que les monographies étaient plus visibles sur Google Books que sur les autres plateformes. Dans un modèle comme dans l'autre, on a dénombré plus d'actions pour les monographies en Open Access que pour les autres.

²² Comme le révèle le nombre de livres, il existe des lacunes au niveau des données. Certaines publications du groupe de contrôle n'étaient pas disponibles sur Google Books, et la collecte de données diffère d'un livre à l'autre. Les ouvrages résultant de la première soumission du projet pilote OAPEN-CH n'avaient pas encore été déposés au moment de la publication (décembre 2015) car Google Books n'acceptait pas l'inscription de nouvelles maisons d'édition pendant un certain temps. Ce problème a été résolu grâce à la collaboration avec mbassador GmbH, prestataire de services qui a déposé les livres pilotes sur Google Books à partir de juin 2016.

Tableau 4.2 : Données d'utilisation de Google Books (période de 12 mois)

	Nombre de livres	Total des activités	Moyenne des activités mensuelles par livre
Groupe expérimental		392 542	2468.82
Modèle 1		250 572	2386.40
Book Visits	35	27 224	777.83
Downloads	35	589	16.83
Pages Viewed	35	222 759	6364.54
Modèle 2		141 970	2629.07
Book Visits	18	21 747	1208.17
Downloads	18	134	7.44
Pages Viewed	18	120 089	6671.61
Groupe de contrôle		224 304	1752.38
Modèle 1		152 801	1736.38
Book Visits	31	16 812	542.32
Downloads	26	4	0.15
Pages Viewed	31	135 985	4386.61
Modèle 2		71 503	1787.58
Book Visits	14	8577	612.64
Downloads	12	2	0.17
Pages Viewed	14	62 924	4494.57
Total		616 846	2149.29

Les tableaux 4.3 à 4.6 présentent les données d'utilisation des sites Internet de toutes les maisons d'édition, de l'OAPEN Library, des bases de données institutionnelles et de la Bibliothèque nationale suisse. Tous peuvent être considérés comme des canaux de diffusion répondant aux besoins de publics différents. Si l'on prend la moyenne mensuelle des téléchargements pour comparer l'utilisation, on observe un écart considérable entre l'OAPEN Library et les sites Internet des maisons d'édition d'une part, et les bases de données institutionnelles et la Bibliothèque nationale suisse d'autre part. L'une des explications envisageables serait le niveau d'optimisation des moteurs de recherche sur les différents sites Internet. En outre, le fait que les données soient enregistrées ou non sur des agrégateurs comme OpenAIRE ou BASE peut avoir un impact sur le nombre de téléchargements. Les moteurs de recherche ne présentent d'ailleurs pas les entrées des catalogues de bibliothèques ; les monographies que recèlent les bases de données institutionnelles et la Bibliothèque nationale suisse sont par conséquent moins visibles que celles de l'OAPEN Library et de Google Books.

Le nombre de téléchargements des sites Internet des maisons d'édition est relativement proche de celui de l'OAPEN Library (voir tableaux 4.3 et 4.4). Par ailleurs, le nombre de téléchargements dans le modèle 2 est plus élevé que dans le modèle 1, sur les deux plateformes. Ce type d'utilisation vient confirmer que les monographies ont une longue durée de vie et sont de plus en plus utilisées (et citées) au fil du temps. Les monographies du groupe de contrôle du modèle 1 ont été publiées simultanément sous forme imprimée et numérique en Open Access, alors que celles du groupe expérimental du modèle 2 avaient été disponibles en version papier pendant au moins 18 mois avant la version numérique en Open Access. Dans les bases de données institutionnelles aussi, les monographies ont été plus souvent utilisées dans le modèle 1 que dans le modèle 2.

Tableau 4.3 : Nombre de téléchargements des sites Internet de toutes les maisons d'édition

	Nombre de livres	Total des téléchargements	Nombre moyen de mois	Moyenne des téléchargements mensuels par livre
Groupe expérimental				
Modèle 1	35	11 996	16.26	21.08
Modèle 2	18	8909	19.00	26.05
Total	53	20 905	17.19	22.95

Tableau 4.4 : Nombre de téléchargements à partir de l'OAPEN Library

	Nombre de livres	Total des téléchargements	Nombre moyen de mois	Moyenne des téléchargements mensuels par livre
Groupe expérimental				
Modèle 1	35	12 089	17.74	19.47
Modèle 2	18	11 981	18.38	36.21
Total	53	24 070	17.99	25.24

Les statistiques d'utilisation des bases de données institutionnelles sont nettement inférieures à celles des sites Internet des maisons d'édition et de l'OAPEN Library (voir tableau 4.5). D'une part, toutes les monographies du groupe de contrôle n'étaient pas déposées dans les bases de données institutionnelles. D'autre part, certaines bases ne pouvaient pas encore fournir de données d'usage.

Tableau 4.5 : Données d'utilisation des bases de données institutionnelles

	Nombre de livres	Consultations	Téléchargements	Nombre moyen de mois	Moyenne des téléchargements mensuels par livre
Groupe expérimental	48	4156	4219	16.25	6.03
Modèle 1	30	2358	1359	13.53	4.85
Modèle 2	18	1798	2860	21.39	7.43
Groupe de contrôle	19	1778	-	-	-
Modèle 1	11	559	-	-	-
Modèle 2	8	1219	-	-	-
Total	67	5934	4219	-	-

Les faibles statistiques d'utilisation des livres pilotes dans le catalogue de la Bibliothèque nationale suisse (voir tableau 4.6) s'expliquent par le fait que l'importance de cette bibliothèque réside essentiellement dans l'archivage de monographies (imprimées et numériques) à long terme, et non dans la création d'un autre canal de distribution. En outre, les équipes de recherche n'utilisent pas encore la collection numérique de la Bibliothèque nationale suisse (e-Helvetica) comme une base de données. L'accès restreint aux monographies en Open Access en début de projet, inhérent à des paramètres techniques, est également en cause.

Tableau 4.6 : Données d'utilisation de la Bibliothèque nationale suisse

	Nombre de livres	Nombre de prêts	Nombre moyen de prêts par livre	Téléchargements	Moyenne des téléchargements par livre
Groupe expérimental	53	23	0.44	155	2.92
Modèle 1	35	4	0.12	115	3.29
Modèle 2	18	19	1.06	40	2.22
Groupe de contrôle	50	24	0.48	0	-
Modèle 1	33	11	0.33	0	-
Modèle 2	17	13	0.76	0	-
Total	103	47	0.46	155	-

4.2.2 Impact de l'Open Access sur la visibilité

L'Open Access a-t-il un impact positif sur la découverte (visibilité) et l'utilisation de monographies ? Pour répondre à cette question, on fait appel aux données de la plateforme Google Books, qui permet aux maisons d'édition de décider – pour chaque livre – du nombre de pages à mettre à disposition en ligne. En plaçant aussi bien les monographies en Open Access que les ouvrages du groupe de contrôle sur la même plateforme, les circonstances sont identiques, à l'exception du volume de texte disponible en ligne. D'un côté, 100% du contenu des monographies du groupe expérimental était accessible alors que de l'autre, seulement 20% du contenu des livres du groupe de contrôle pouvait être consulté.

Les « Book Visits » représentent une indication approximative de la visibilité du livre. Comme il est impossible de déterminer si la personne accède au livre pour la première fois ou si elle l'a déjà consulté, on ne peut pas affirmer que 78 consultations correspondent à 78 nouveaux lecteurs et lectrices de l'ouvrage. En partant de l'hypothèse qu'une partie des lecteurs et lectrices avaient déjà consulté les livres précédemment, les différences entre les groupes quant au nombre de consultations fournissent tout de même une information pertinente sur le taux de découverte. La mesure de l'utilisation repose sur le nombre mensuel de pages vues pour un ouvrage, ainsi que le nombre de fois qu'un livre a été téléchargé à partir de Google Books pendant la période pilote.

Les données ont été analysées à l'aide du modèle ANOVA (analyse de la variance). On a observé un impact notable de l'Open Access sur les consultations (« Book Visits ») de monographies (tableau 4.7)²³ : La moyenne des consultations mensuelles des livres dans le groupe expérimental est presque 52% plus élevée que dans le groupe de contrôle ; l'Open Access exerce un effet positif à ce niveau.

²³ $F(1, 873.117) = 45.429, p < 0.01, \omega^2=0.03$

Tableau 4.7 : Set de données pour l'analyse des « Book Visits »

	Nombre de livres	Nombre de points de données	Moyenne des « Book Visits » mensuels par livre	Ecart-type
Groupe expérimental	53	602	81.35	95.06
Groupe de contrôle	45	487	52.13	42.89
Total	98	1089	68.28	77.62

Le graphique 4.1 présente la médiane du nombre de consultations de livres (« Book Visits ») pendant les douze premiers mois suivant la publication sur Google Books. Contrairement aux valeurs moyennes, on n'observe pas de différence notable au niveau de la médiane entre les groupes. L'échantillon étant relativement restreint, cela dénote une variance importante des « Book Visits » : les monographies très souvent consultées font augmenter la moyenne.

Graphique 4.1 : Médiane mensuelle des « Book Visits » au cours de la première année suivant la publication sur Google Books

Les résultats de la méthode ANOVA en matière de pages vues (« Page Views ») correspondent aux consultations de livres (« Book Visits ») : on observe un impact significatif de l'Open Access sur les pages vues (tableau 4.8)²⁴. La moyenne des pages vues chaque mois dans le groupe expérimental est ainsi 37% plus élevée que dans le groupe de contrôle. Là aussi, l'Open Access a un impact positif.

Tableau 4.8 : Set de données pour l'analyse des « Page Views »

	Nombre de livres	Nombre de points de données	Moyenne mensuelle de « Page Views »	Ecart-type
Groupe expérimental	53	602	569.51	548.66
Groupe de contrôle	45	487	408.44	467.79
Total	98	1089	497.48	520.05

Le graphique 4.2 présente la médiane du nombre de pages vues (« Page Views ») au cours des douze premiers mois suivant la publication sur Google Books. Le graphique relatif au groupe expérimental présente un plus grand nombre de pages vues que celui du groupe de contrôle mais l'écart varie fortement selon le mois.

²⁴ $F(1, 1083.991) = 27.330, p < 0.01, \omega^2 = 0.02$

Graphique 4.2 : Médiane mensuelle des « Page Views » au cours de la première année suivant la publication sur Google Books

L'analyse du nombre de téléchargements révèle l'impact positif de l'Open Access à cet égard (tableau 4.9)²⁵. Statistiquement, ces résultats sont éloquentes mais il importe de les interpréter avec prudence. Le nombre mensuel de téléchargements des livres du groupe expérimental et du groupe de contrôle est très faible : respectivement 1,20 et 0,1.

Tableau 4.9 : Set de données pour l'analyse des téléchargements

	Nombre de livres	Nombre de points de données	Moyenne des téléchargements mensuels	Ecart-type
Groupe expérimental	53	602	1.20	4.62
Groupe de contrôle	38	424	0.10	0.12
Total	91	1026	0.71	3.58

4.2.3 Portée des monographies en Open Access

Les monographies du projet pilote OAPEN-CH mises à disposition sur l'OAPEN Library sont en allemand, en français, en italien ou en anglais. Le tableau 4.10 donne une indication de l'utilisation des livres pilotes par rapport à tous les ouvrages de l'OAPEN Library écrits dans la même langue, sur une période de 12 mois (de novembre 2016 à octobre 2017). On observe de légères différences d'utilisation qui ne sont toutefois pas déterminantes compte tenu du petit nombre d'ouvrages (graphique 4.3).

Tableau 4.10 : Utilisation des livres du projet pilote OAPEN-CH comparée à celle des livres de l'OAPEN Library (novembre 2016–octobre 2017)

Langue	OAPEN-CH		OAPEN Library	
	Moyenne des téléchargements	Nombre de livres	Moyenne des téléchargements	Nombre de livres
Anglais	687.00	1	727.47	2420
Français	536.04	27	620.53	68
Allemand	374.35	23	406.79	691
Italien	150.00	2	375.18	137

²⁵ $F(1, 602.120) = 39.776, p < 0.01, \omega^2 = 0.03$

Graphique 4.3 : Moyenne des téléchargements par langue (novembre 2016–octobre 2017)

A l'échelle internationale, l'utilisation des livres pilotes OAPEN-CH dans l'OAPEN Library est étroitement liée à la langue dans laquelle ils sont écrits. Comme la majorité des ouvrages du projet pilote OAPEN-CH ont été édités en français et en allemand (graphique 4.4), la plupart des téléchargements provenaient de France et d'Allemagne (graphique 4.5). Dans un troisième pays limitrophe, l'Italie, les monographies ont été utilisées plus souvent qu'en Suisse-même et que dans les autres pays francophones et germanophones (en Belgique et en Autriche par exemple).

Près de 60% des monographies disponibles dans l'OAPEN Library sont en anglais, outre une grande variété d'autres langues (graphique 4.4), ce qui se reflète dans une utilisation plus large des livres. Le rôle des Etats-Unis, du Royaume-Uni et des Pays-Bas est évident lorsque l'on considère la collection de monographies dans l'OAPEN Library (graphique 4.7). Cependant, les publications du projet pilote ont également suscité un intérêt international, comme le montre le graphique 4.5. Le nombre total de téléchargements est reporté dans deux graphiques distincts (graphiques 4.6 et 4.8) afin de mettre en lumière la portée des monographies en Open Access. Les données de l'OAPEN Library sont basées sur une période de 12 mois, entre 2016 et 2017, alors que les données OAPEN-CH correspondent à toute la période du projet pilote.

Graphique 4.4 : Répartition des livres d'OAPEN-CH et de l'OAPEN Library par langue

OAPEN-CH

OAPEN Library

Graphique 4.5 : Utilisation des livres d'OAPEN-CH par pays (pourcentages)

Graphique 4.6 : Utilisation des livres d'OAPEN-CH par pays (nombre de téléchargements)

Graphique 4.7 : Utilisation des livres de l'OAPEN Library par pays (pourcentages)

Graphique 4.8 : Utilisation des livres de l'OAPEN Library par pays (nombre de téléchargements)

4.3 Impact sur les ventes

On analyse l'impact de l'Open Access sur les ventes en comparant le nombre d'exemplaires vendus parmi les livres du groupe expérimental et ceux du groupe de contrôle. On vise alors à déterminer si l'Open Access a un impact positif ou négatif sur les ventes de monographies.

Le tableau 4.11 répertorie le nombre total et le nombre moyen d'exemplaires imprimés vendus par groupe. Le nombre de monographies numériques vendues ne figure pas dans ce tableau car il est très faible (il a néanmoins été inclus dans le nombre de ventes pour l'analyse statistique). En ce qui concerne les chiffres des ventes, l'écart est faible entre le groupe expérimental et le groupe de contrôle. La performance est toutefois légèrement meilleure (quasiment un livre de plus par mois en moyenne) au niveau des monographies du groupe de contrôle, si l'on ne tient pas compte de la vente de monographies numériques. Quand la vente d'ouvrages numériques est prise en considération, on constate que les maisons d'édition ont vendu plus de monographies lorsque celles-ci étaient disponibles en Open Access (tableau 4.12).

Tableau 4.11 : Nombre de livres vendus par groupe, modèle et mise au concours

	Nombre de livres	Total des ventes	Nombre moyen de mois	Moyenne des ventes mensuelles par livre
Groupe expérimental	53	7789	27.13	5.42
Modèle 1	35	4171	17.77	6.71
2015	16	1792	24.88	4.50
2016	19	2379	11.79	10.62
Modèle 2	18	3618	45.33	4.43
2015	11	2772	49.18	5.12
2016	7	846	39.29	3.08
Groupe de contrôle	52	8770	26.81	6.29
Modèle 1	34	5158	18.15	8.36
2015	16	1968	25.25	4.87
2016	18	3190	11.83	14.98
Modèle 2	18	3612	43.17	4.65
2015	11	2833	47.18	5.46
2016	7	779	36.86	3.02
Total	105	16 559	26.97	5.85

La médiane des ventes mensuelles dans le graphique 4.9 met en évidence une tendance commune, dans le groupe expérimental comme dans le groupe de contrôle : la plupart des ventes ont lieu au cours de la première année de publication. De ce point de vue-là, l'Open Access n'affecte pas les ventes – une conclusion à laquelle l'équipe de recherche d'OAPEN-NL est également parvenue.

Graphique 4.9 : Médiane mensuelle des ventes d'ouvrages imprimés

Enfin, l'analyse statistique ANOVA des données concernant les ventes de monographies imprimées et numériques vient confirmer les légères différences entre le groupe expérimental et le groupe de contrôle : on n'a mesuré aucun effet significatif de l'Open Access sur le nombre d'exemplaires vendus (tableau 4.12)²⁶.

Tableau 4.12 : Set de données pour l'analyse des ventes

	Nombre de points de données	Moyenne des ventes mensuelles	Ecart-type
Groupe expérimental	1905	4.15	13.29
Groupe de contrôle	2328	3.84	16.59
Total	4233	3.98	15.19

4.4 Coûts de production

Les coûts de production des publications dans le groupe expérimental et dans le groupe de contrôle sont représentés selon des catégories prédéfinies. Ces données permettent l'analyse des différentes catégories de coûts ainsi que le calcul des coûts moyens relatifs à la production d'une monographie en Open Access.

Les coûts ont été répartis en deux groupes principaux :

- ceux liés à la production d'un ouvrage en Open Access et
- ceux inhérents à la gestion des monographies imprimées.

Les coûts de l'Open Access sont liés à l'élaboration de l'exemplaire numérique et à la distribution des monographies via une plateforme en ligne (tableau 4.17).

Le tableau 4.13 présente les coûts moyens de chacun des modèles. Les coûts moyens par page (de l'édition numérique) sont également représentés afin de corriger les éventuels écarts dus à la longueur des livres.

²⁶ $F(1, 4232) = 0.439$ et $p > 0.5$

On constate une nette différence de coûts entre le modèle 1 et le modèle 2 (voir aussi graphique 4.10). En ce qui concerne l'édition numérique, les coûts moyens par page sont environ 60% plus élevés dans le modèle 1 que dans le modèle 2. Les raisons de cet écart considérable feront l'objet d'une analyse plus détaillée dans le contexte des catégories individuelles de coûts (tableau 4.14).

Tableau 4.13 : Moyenne des coûts de production par modèle et groupe (en francs suisses)

	Nombre de livres	Moyenne des coûts totaux	Moyenne des coûts pour la version numérique	Moyenne des coûts totaux par page	Moyenne des coûts pour la version numérique par page
Modèle 1					
Groupe expérimental	35	22 525.-	13 700.-	59.-	37.-
Groupe de contrôle	34	21 465.-	13 051.-	68.-	40.-
Modèle 2					
Groupe expérimental	18	16 048.-	7954.-	41.-	23.-
Groupe de contrôle	18	16 048.-	7905.-	46.-	27.-
Total	105	19 961.-	11 887.-	58.-	35.-

Dans l'analyse suivante, il importe de garder à l'esprit que les maisons d'édition répartissent leurs coûts différemment selon les catégories, et n'ont pas toutes les mêmes procédés de production, modèles commerciaux et procédures budgétaires ; c'est là l'une des raisons expliquant la forte variation des coûts de production des monographies en Open Access. Cette observation concorde avec les résultats de diverses études internationales²⁷.

²⁷ Voir Ferwerda, Pinter et Stern, A Landscape study on open access and monographs, 2017, chapitre 10.

Graphique 4.10 : Moyenne des coûts par modèle, groupe et catégorie (en francs suisses)

Le tableau 4.14 présente une liste plus détaillée des coûts par catégorie. Les valeurs sur fond bleu sont considérablement supérieures aux autres de cette catégorie ou mettent en évidence des différences frappantes entre les modèles.

Tableau 4.14 : Moyenne des coûts par modèle, groupe et catégorie (en francs suisses)

	OA Evaluation par les pairs	OA Distribution	OA Marketing	OA Relecture et révision	OA PAO	OA Droits d'image	OA Couverture	OA Numérisation
Modèle 1								
Groupe expérimental	246.-	325.-	32.-	7248.-	4591.-	417.-	565.-	971.-
Groupe de contrôle	346.-	71.-	64.-	6994.-	4272.-	282.-	584.-	677.-
Modèle 2								
Groupe expérimental	338.-	79.-	357.-	2780.-	3265.-	15.-	645.-	505.-
Groupe de contrôle	450.-	27.-	305.-	3026.-	3364.-	499.-	538.-	152.-
Total des coûts	329.-	150.-	145.-	5676.-	4050.-	318.-	581.-	655.-

	Impression	Distribution	Marketing
Modèle 1			
Groupe expérimental	4158.-	1436.-	2529.-
Groupe de contrôle	4272.-	1376.-	2521.-
Modèle 2			
Groupe expérimental	4567.-	1384.-	2107.-
Groupe de contrôle	4753.-	1297.-	1633.-
Total des coûts	4367.-	1384.-	2300.-

L'analyse des coûts moyens par catégorie révèle des différences intéressantes.

Coûts liés à l'exemplaire numérique :

- Distribution : les coûts moyens de la distribution en ligne dans les groupes expérimentaux diffèrent largement entre le modèle 1 et le modèle 2. Sur ce plan, les coûts par maison d'édition varient considérablement, de 0 à 5460 francs. Cependant, il est difficile de tirer des conclusions lorsqu'on examine les chiffres expliquant cet écart. Tout d'abord, seule une maison d'édition a systématiquement attribué des coûts aux catégories concernées. Ensuite, les valeurs indiquées par cette maison d'édition sont plus élevées dans la première mise au concours que dans la seconde. Une fois les canaux de distribution établis, les coûts semblent avoir baissé.
- Relecture et révision : on observe ici une différence radicale entre les deux modèles. Il est possible que les coûts des monographies moins récentes du modèle 2 n'aient pas été entièrement comptabilisés. Le modèle 2 contient plusieurs livres pour lesquels aucun coût de relecture n'a été indiqué. Le FNS ne finançait pas la relecture de textes avant l'été 2014.

- Droits d'image : Ici, la différence peut s'expliquer par le nombre variable d'illustrations par livre.
- Numérisation : les critères de cette catégorie ne sont pas vraiment clairs. La composition aboutit normalement à la création d'un fichier PDF qui peut être mis en ligne sans guère de travail supplémentaire. Les versions électroniques des monographies publiées n'ont pas été dotées de fonctionnalités additionnelles telles que des liens actifs dans le texte ou hypertexte. Les faibles coûts du groupe de contrôle dans le modèle 2 peuvent s'expliquer par le fait que ces monographies n'étaient pas parues en version électronique lors de leur première publication deux ans plus tôt.

Autres coûts :

- Marketing : les coûts élevés de marketing sont saisissants par rapport au marketing des livres en Open Access. Il se peut que les maisons d'édition aient eu les livres imprimés à l'esprit lorsqu'elles ont planifié les activités marketing, ou qu'elles n'aient tout simplement pas fait la distinction entre les coûts liés à la version Open Access et ceux de la version imprimée ; seulement deux maisons d'édition ont systématiquement fait la différence entre les coûts marketing pour l'édition en Open Access et ceux de l'édition imprimée.

Lorsque l'on analyse les coûts moyens par année de mise au concours, on constate une nette différence entre le modèle 1 et le modèle 2. Les coûts étaient inférieurs pour la seconde année, ce qui peut s'expliquer par la composition des échantillons (maisons d'édition participant au projet et nombre de livres par maison d'édition dans la mise au concours par exemple).

Tableau 4.15 : Moyenne des coûts par modèle, groupe et mise au concours (en francs suisses)

	Nombre de livres	Moyenne des coûts	Moyenne des coûts par page
Modèle 1 / Groupe expérimental			
2015	16	24 289.-	69.-
2016	19	21 040.-	59.-
Modèle 1 / Groupe de contrôle			
2015	16	22 155.-	65.-
2016	18	20 851.-	70.-
Modèle 2 / Groupe expérimental			
2015	11	17 183.-	52.-
2016	7	14 264.-	41.-
Modèle 2 / Groupe de contrôle			
2015	11	17 577.-	54.-
2016	7	13 645.-	46.-

Les coûts totaux de production d'une monographie varient d'une maison d'édition à l'autre, allant de 7251 à 38 168 francs. On observe quatre cas extrêmes présentant des coûts plus bas ou plus élevés que la moyenne. Les données individuelles des maisons d'édition n'apparaissent pas ici afin d'assurer la confidentialité.

Les écarts peuvent s'expliquer par la différence des coûts du travail en Suisse et en Allemagne, mais aussi par les disparités au niveau des flux de travail, de l'infrastructure et des frais généraux. D'autres études ont également relevé une grande

variation des coûts, évoquant principalement les raisons ci-dessus comme facteurs explicatifs²⁸.

Le tableau 4.16 répartit les coûts totaux moyens (cas extrêmes exceptés) entre les coûts de l'édition numérique (coûts Open Access) et les coûts d'impression et de distribution, afin de donner une indication des coûts de production d'une monographie en Open Access en Suisse. Comme mentionné plus haut, les maisons d'édition n'ont pas toutes réparti les coûts de la même façon (par ex. distribution et marketing). Par conséquent, les valeurs indiquées dans le tableau 4.16 pour l'exemplaire numérique ne sont qu'approximatives.

Tableau 4.16 : Coûts de production de la version numérique et frais d'impression dans le projet pilote OAPEN-CH (hors cas extrêmes)

Edition numérique	
OA Evaluation par les pairs	508.-
OA Distribution	251.-
OA Marketing	137.-
OA Relecture et révision	5167.-
OA PAO	4244.-
OA Droits d'image	324.-
OA Couverture	616.-
OA Numérisation	434.-
Total	11 681.-
Impression et distribution	
Impression, reliure	5038.-
Distribution	1425.-
Marketing	2186.-
Total	8649.-

Pour finir, on a comparé les frais de production avec ceux de l'étude néerlandaise. Au sein des deux principaux groupes de coûts (Open Access et impression), les valeurs sont réparties en sous-catégories. Pour plus de clarté et pour faciliter la comparaison entre le projet OAPEN-CH suisse et l'OAPEN-NL néerlandais, on a fusionné certaines catégories de coûts (tableau 4.17).

Tableau 4.17 : Catégories de coûts dans les projets pilotes OAPEN-NL et OAPEN-CH

OAPEN-NL	OAPEN-CH	Catégories utilisées dans le présent rapport
Edition numérique		
OA - Evaluation par les pairs	OA Evaluation par les pairs + Evaluation par les pairs	OA Evaluation par les pairs
OA - Plateforme	OA Distribution	OA Distribution
OA - Marketing	OA Marketing	OA Marketing
OA - Rédaction/frais personnels directs	OA Relecture + OA Révision + Relecture + Révision	OA Relecture et révision
OA - Publication assistée par ordinateur (PAO)	OA Composition + OA Mise en page + OA Traitement d'images + Traitement d'images + Composition + Mise en page	OA PAO

²⁸ Voir notamment les rapports finaux des projets pilotes OAPEN-NL et OAPEN-UK ; Ferwerda, Pinter et Stern, A Landscape study on open access and monographs, 2017, mais aussi Nancy L. Maron, Christine Mulhern, Daniel Rossman et Kimberley Schmelzinger, [The Costs of Publishing Monographs. Toward a Transparent Methodology](#), février 2016, doi :10.18665/sr.276785.

OAPEN-NL	OAPEN-CH	Catégories utilisées dans le présent rapport
Edition numérique		
OA – Frais généraux/frais personnels indirects	[Pas d'équivalent]	OA Frais généraux
OA – Autres/frais directs	OA Droits d'image + Droits d'image	OA Droits d'image
OA – Couverture	OA Couverture + Couverture	OA Couverture
OA – Numérisation	Numérisation	OA Numérisation
Frais d'impression		
Impression, reliure	Reliure + Papier + Impression	Impression
Distribution	Distribution	Distribution
Frais généraux/frais personnels indirects	[Pas d'équivalent]	Frais généraux
Autres/frais directs	[Pas d'équivalent]	Frais directs
Marketing	Marketing	Marketing
Honoraires	[Pas d'équivalent]	Honoraires

Le tableau 4.18 présente les coûts moyens des projets pilotes OAPEN-NL et OAPEN-CH par catégorie. Les calculs englobent toutes les monographies OAPEN-CH à des fins de comparaison. Les coûts du projet OAPEN-NL remontent à 2013. Pour permettre le rapprochement, les coûts ont été mis à jour et ajustés sur une inflation annuelle de 3%. Au premier abord, les coûts moyens sont considérablement plus élevés en Suisse qu'aux Pays-Bas : 63%. Toutefois, si l'on considère également la variation des coûts du travail, le coût total est comparable : en 2012, les coûts salariaux étaient 57% plus élevés en Suisse qu'aux Pays-Bas²⁹. Outre les coûts du travail, les différences de flux de travail, de modèles commerciaux et de processus budgétaires peuvent expliquer les différences importantes dans les catégories individuelles telles que la révision et la relecture OA et la PAO OA. Enfin, l'Amsterdam University Press et la Leiden University Press ont participé au projet OAPEN-NL ; en tant que presses universitaires, elles ont donc des structures de coûts différentes de celles des maisons d'édition suisses de petite et moyenne envergure à vocation commerciale. Dans ce contexte, il n'est pas étonnant que les coûts varient fortement aussi entre les maisons d'édition en Suisse, en Allemagne et aux Pays-Bas.

Tableau 4.18 : Moyenne des coûts de production dans les projets pilotes OAPEN-NL et OAPEN-CH par catégorie (en francs suisses)

	OAPEN-NL	OAPEN-CH
OA Evaluation par les pairs	210.-	329.-
OA Distribution	106.-	150.-
OA Marketing	263.-	146.-
OA Relecture et révision	1920.-	5677.-
OA PAO	1787.-	4051.-
OA Frais généraux	1270.-	-
OA Droits d'image	136.-	319.-
OA Honoraires	24.-	-
OA Couverture	294.-	581.-
OA Numérisation	-	656.-
Impression	2871.-	4367.-

²⁹ <https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/statistiques/travail-remuneration/salaires-revenus-cout-travail/cout-travail.html>. Les coûts du travail étaient de 51.25 € par heure en Suisse, contre 32.47 € par heure aux Pays-Bas.

	OAPEN-NL	OAPEN-CH
Distribution	1557.-	1384.-
Frais généraux	624.-	-
Frais directs	359.-	-
Marketing	433.-	2301.-
Honoraires	390.-	-
Total	12 244.-	19 961.-

4.5 Aperçu des résultats

- L'Open Access accroît la visibilité des monographies et favorise leur utilisation, surtout lorsqu'elles sont disponibles sur diverses plateformes :** Les nombres de « Book Visits » et de « Page Visits » sont considérablement plus élevés pour les livres mis en Open Access sur Google Books. Par ailleurs, les nombres moyens de consultations mensuelles (« Book Visits ») et de visites (« Pages Visits ») sont respectivement 52 % et 37% plus élevés pour les monographies en Open Access que pour les publications du groupe de contrôle. Les plateformes s'adressent à des publics différents et sont plus ou moins consultées. Il est donc judicieux de déposer la publication aussi bien sur une base de données institutionnelle que sur d'autres plateformes.
- L'Open Access accroît la portée internationale des monographies :** La différence d'utilisation est mineure entre les monographies d'OAPEN-CH et celles de l'OAPEN Library. La portée internationale des monographies est étroitement liée à la langue dans laquelle elles sont publiées. Compte tenu de la composition des livres pilotes OAPEN-CH (toutes les monographies sauf une sont en français, allemand ou italien), il n'est guère étonnant que 70% des téléchargements aient eu lieu en France, en Allemagne, en Italie et en Suisse. Il n'en reste pas moins que les monographies d'OAPEN-CH ont bénéficié d'une attention internationale.
- L'Open Access n'affecte pas les ventes de livres :** En termes statistiques, l'Open Access n'a pas d'effet sur les ventes de monographies. Le nombre d'ouvrages vendus ne varie guère entre le groupe expérimental et le groupe de contrôle. Si l'on considère tous les exemplaires vendus (imprimés et numériques), on constate que les maisons d'édition ont même vendu plus de monographies imprimées dans le groupe expérimental avec version en libre accès que dans le groupe de contrôle sans version Open Access. On constate par ailleurs une baisse des ventes au bout de 12 mois, quel que soit le mode de publication.
- Les coûts de production d'une monographie en Open Access varient fortement d'une maison d'édition et d'un pays à l'autre.** Les écarts observés s'expliquent en partie par les différences des coûts du travail, mais aussi de flux de travail, de modèles commerciaux et de processus budgétaires.

Tous les résultats d'OAPEN-CH concordent avec ceux d'OAPEN-NL et d'OAPEN-UK. Il n'existe par ailleurs aucune autre étude pouvant remettre en question les conclusions de ce projet pilote.

5. Enquête auprès des auteur-e-s ayant participé au projet

Que pensent les auteur-e-s d'ouvrages scientifiques de l'Open Access ? Quels sont leurs besoins et leurs attentes en matière de publication en Open Access ? Quelles sont leurs réticences ? Dans quelle mesure les exigences relatives aux monographies en Open Access sont-elles acceptées ? Les auteur-e-s jouent un rôle central dans le processus de publication et dans la transition vers l'Open Access. Il est donc extrêmement important pour les organismes d'encouragement de la recherche de connaître leur perception, leurs attentes et leurs besoins dans ce domaine.

Le projet OAPEN-CH a permis aux auteur-e-s des livres pilotes d'acquérir de l'expérience en matière d'Open Access et de collaborer directement avec les maisons d'édition. Les chercheuses et chercheurs publiant des monographies choisissent soigneusement leur maison d'édition et attendent beaucoup d'elle quant à la diffusion de leurs travaux. Les maisons d'édition ont tout autant intérêt à connaître les préoccupations des chercheuses et chercheurs dans ce nouveau contexte. L'étude OAPEN-CH n'aurait pas été possible sans la participation des auteur-e-s ayant mis leurs monographies à la disposition de l'équipe du projet. Leur opinion a été recueillie via un questionnaire dont les résultats, axés sur des critères qualitatifs, ont permis d'intégrer la perspective des chercheuses et chercheurs dans le rapport final.

5.1 Méthode, contenu et personnes interrogées

Dans le cadre de cette enquête, on a sollicité tous les auteur-e-s ayant participé à OAPEN-CH en mettant à disposition une publication. Sur la base d'une participation facultative, l'enquête a été menée de façon anonyme, de mi-juin à mi-septembre 2017, à l'aide du service d'enquête en ligne SurveyGizmo. Le contenu et la méthode de sondage s'inspiraient du questionnaire proposé aux auteur-e-s des projets OAPEN-NL et OAPEN-UK. Ces deux projets constituent d'ailleurs un cadre de référence pour l'analyse des résultats. Les enquêtes relatives aux projets néerlandais et britannique avaient été menées respectivement en 2011 et 2012.

L'analyse des résultats a reposé sur des critères qualitatifs. Les questions et la représentation graphique des résultats figurent dans l'annexe 6.

Le sondage se focalisait sur la perception, l'opinion et les attentes des auteur-e-s. Les questions centrales du questionnaire abordaient les connaissances en matière d'Open Access que les auteur-e-s possédaient ou souhaitaient acquérir dans le cadre du projet pilote, leur collaboration avec les maisons d'édition, ainsi que leur acceptation des exigences relatives aux monographies en Open Access.

Les auteur-e-s ont été interrogé-e-s sur les aspects suivants :

Lire et publier en format numérique : Habitudes de lecture, nombre et proportion de leurs propres publications numériques et Open Access ;

Attentes et perceptions : Objectifs de publication, importance de la réputation, accessibilité, diffusion, confiance et qualité, influence de l'Open Access sur ces valeurs, attentes concernant les ventes, citations et consultations en ligne de monographies en Open Access ;

Projet pilote OAPEN-CH : Motifs de participation, état des connaissances et opinion avant et après l'étude, acceptation des exigences relatives aux monographies en Open Access, collaboration avec les maisons d'édition, premières expériences quant à la réception d'une monographie en Open Access.

En tout, 82 personnes ont participé au sondage (39% de femmes et 61% d'hommes), c'est-à-dire deux tiers (65%) des auteur-e-s ayant soumis une publication dans le cadre d'OAPEN-CH.

Les personnes de 31 à 40 ans (46%) constituaient la classe d'âge la plus représentée. Parmi les auteur-e-s interrogé-e-s, la moitié étaient de jeunes scientifiques (doctorant-e-s/post-doctorant-e-s), environ un quart occupaient une chaire de professeur, et un cinquième étaient maîtres de conférences ou chargé-e-s de cours. Parmi les personnes ayant répondu à l'enquête, l'on dénombre 48 francophones et 32 germanophones, ce qui correspond approximativement à la répartition linguistique au sein de l'étude pilote (français: 55%, allemand: 45%). Les participant-e-s représentaient pour la plupart des disciplines des sciences humaines, notamment l'histoire (25%), un tiers travaillaient dans les sciences sociales³⁰. La répartition entre le groupe expérimental et le groupe de contrôle était équilibrée (49% contre 51%). Les participant-e-s du groupe expérimental avaient publié leurs ouvrages en Open Access. Quelque 73% des personnes interrogées participaient en outre au modèle 1, c'est-à-dire qu'elles avaient mis leur monographie directement en Open Access dès la première publication, sans délai d'embargo (à ce propos, voir le chapitre 3 sur la conception du projet).

Lorsque l'on compare OAPEN-CH à OAPEN-NL et OAPEN-UK, on constate tout d'abord que l'étude suisse présentait un plus grand nombre de jeunes chercheuses et chercheurs. Le pourcentage d'auteures impliquées était également légèrement supérieur.

Tableau 5.1 : Comparaison des projets OAPEN-CH, OAPEN-NL et OAPEN-UK

	OAPEN-CH	OAPEN-NL	OAPEN-UK
Nombre de personnes interrogées	82	32	690
Âge	40 ans ou moins 46%	40 ans ou moins 7%	41 ans ou moins 23%
Pourcentage d'auteures	39%	28%	-
Pourcentage de jeunes	50%	28%	37%
Pourcentage de chercheurs/chercheuses en sciences humaines	65%	61%	60%
Discipline la plus représentée	Histoire 25%	Histoire 19%	-

³⁰ Profil des participant-e-s, voir graphiques 5.10, 5.11, 5.12, 5.13, 5.14 et 5.15 dans l'annexe 6.

5.2 Résultats

5.2.1 Lire et publier en format numérique

La révolution numérique change les habitudes de lecture et les pratiques de publication – un défi de taille pour les auteur-e-s mais aussi pour les lecteurs et lectrices privilégiant l’imprimé. Cette enquête visait donc notamment à déterminer la prévalence du numérique dans les habitudes de lecture et de publication des auteur-e-s.

Une majorité des personnes interrogées (65%) a déclaré lire des e-books scientifiques (graphique 5.16, en annexe) et avoir recours à diverses plateformes pour accéder aux publications numériques (graphique 5.17, en annexe). A cet égard, les bibliothèques universitaires ont une certaine importance, tout comme Google Books d’ailleurs : la moitié des personnes interrogées ont indiqué consulter ces deux plateformes pour les e-books. Par contre, la Bibliothèque nationale suisse reste peu utilisée pour l’accès aux livres numériques, à la différence de l’OAPEN Library qui comprenait également des ouvrages pilotes.

On a alors demandé aux personnes ayant déclaré consulter des e-books scientifiques comment elles lisaient ces ouvrages et si elles se référaient également aux versions imprimées (graphique 5.1) : 60% lisent les e-books en ligne, 42% impriment certains chapitres afin de les lire sur papier, et seulement 3% impriment le livre entier. Les personnes interrogées lisent plus souvent les ouvrages en ligne sur l’ordinateur que sur une liseuse. Ce constat est identique à celui des études OAPEN-NL et OAPEN-UK.

Graphique 5.1 : Comportement de lecture des e-books (N = 51)

Comment lisez-vous les livres numériques scientifiques ? (Plusieurs réponses possibles)

On a demandé aux auteur-e-s s’il leur arrivait d’acheter une monographie pertinente pour leurs recherches en version papier ou de demander à leur bibliothèque spécialisée de l’acquérir même lorsqu’il en existait une version numérique en Open Access. Les réponses sont venues confirmer que les versions imprimées continueront de jouer un rôle important à l’avenir malgré l’avènement de l’Open Access.

Seulement 4% des personnes interrogées ont répondu « jamais » et 8% « quasiment jamais ». Une personne sur trois souhaitait « généralement » une édition imprimée et 47% « parfois » (graphique 5.2). Aux Pays-Bas aussi, la majorité des personnes interrogées préférerait la monographie imprimée (à acheter ou emprunter en bibliothèque) même si elle était également disponible en version numérique. Cette question est cruciale car elle concerne les modèles commerciaux liés aux monographies en Open Access et le potentiel de vente des monographies aussi disponibles en accès libre sur Internet. Les données recueillies révèlent qu'il existe toujours bien un marché pour la vente de livres imprimés dans le contexte de l'Open Access.

Graphique 5.2 : Achat de l'édition papier (N = 51)

Lorsqu'un livre est pertinent pour vos recherches, vous arrive-t-il d'acheter vous-même l'édition papier ou de demander à votre bibliothèque spécialisée d'acquérir cet ouvrage même s'il en existe une version Open Access ?

Comme aux Pays-Bas et en Grande-Bretagne, seul un dixième (9,5%) des personnes interrogées en Suisse n'avait encore jamais publié d'ouvrage en version électronique (payante ou Open Access). Comme on pouvait s'y attendre, les articles sont plus nombreux que les monographies à paraître sous format numérique (graphique 5.18, en annexe). Le pourcentage de textes des participant-e-s disponibles en version électronique était toutefois variable (graphique 5.3). Exactement la moitié des personnes interrogées mettaient à disposition 50% ou plus de leurs publications sous format numérique (graphique 5.19, en annexe). Aux Pays-Bas en 2011, un peu moins de 20% des participant-e-s présentaient une part aussi conséquente de textes électroniques.

Graphique 5.3 : Pourcentage des publications numériques (N = 82)

Quelle proportion (en pourcentage) de vos publications est disponible sous forme numérique ?

Qu'en était-il de la disponibilité en Open Access de ces publications ? Là aussi, une majorité (79%) des personnes interrogées présentaient des publications en Open Access (graphique 5.4). A titre de comparaison, environ la moitié (53%) présentaient des publications en Open Access dans l'étude néerlandaise. Plus de la moitié des personnes interrogées avaient déjà publié une monographie en version Open Access (55%). Chez nombre de participant-e-s, le pourcentage de publications en Open Access se situait encore en dessous de 30%, mais une personne sur cinq (19%) présentant des publications en Open Access avait rendu 50% ou plus de ses ouvrages librement accessibles (graphique 5.5). Ce chiffre est légèrement supérieur à celui relevé aux Pays-Bas, où la plupart des auteur-e-s interrogés n'avait mis que 10% maximum de leurs publications en Open Access.

Cet écart important entre l'étude néerlandaise et l'étude suisse s'explique notamment par la participation d'un plus grand nombre de jeunes scientifiques en Suisse, présentant encore peu de publications mais déjà habitués à la publication en Open Access. N'oublions pas non plus que cinq années se sont écoulées depuis le projet OAPEN-NL. La situation a évolué entretemps, aussi bien au niveau des possibilités de publication en libre accès que des exigences relatives à l'Open Access de la part des organismes d'encouragement de la recherche et des hautes écoles.

Graphique 5.4 : Publications en Open Access (N = 82)

Certaines de vos publications sont-elles disponibles dans une version Open Access ?

Graphique 5.5 : Pourcentage des publications en Open Access (N = 65)

Quelle proportion de vos publications est disponible dans une version Open Access ?

La catégorie 41-50% comporte exclusivement des personnes présentant une proportion de 50%.

La question de la familiarité des sondé-e-s avec l'Open Access vient confirmer les résultats obtenus jusqu'ici. Ainsi, 75% des auteur-e-s étaient déjà plus ou moins familiarisés avec la publication en Open Access avant de participer à l'étude OAPEN-CH (graphique 5.25, en annexe). Il s'agissait de 56% dans le projet OAPEN-NL, et dans OAPEN-UK les jeunes scientifiques en particulier possédaient une plus grande

expérience en matière d'Open Access. Toutefois, le besoin d'information demeure, plus de la moitié (56%) des personnes interrogées ayant déclaré manquer encore de maîtrise.

5.2.2 Attentes et perceptions à l'égard de l'Open Access

Les attentes et perceptions à l'égard de la publication scientifique et de l'Open Access étant variables, on s'est intéressé aux attentes des auteur-e-s quant à la publication de leurs ouvrages, ainsi qu'à leur perception de l'Open Access. Tout d'abord, on leur a demandé de se prononcer sur cinq motivations de publication proposées (graphique 5.20, en annexe). Il n'est pas étonnant que la communication scientifique avec les pairs arrive au premier plan, suivie de près par l'utilisation des propres résultats de recherche et le transfert de connaissances dans la société. L'avancement de carrière n'arrivait qu'en quatrième place, même s'il y avait peu d'écart entre ces quatre motivations. Les raisons financières jouaient un rôle nettement moins important. Les résultats sur ce point sont quasiment identiques à ceux des projets OAPEN-NL et OAPEN-UK. Dans l'étude britannique, les jeunes scientifiques accordaient plus d'importance aux motivations liées à la carrière.

En parallèle à ce qui les motive à publier, on a également interrogé les auteur-e-s sur les objectifs de la communication scientifique et sur l'éventuel impact de l'Open Access sur ceux-ci. Les critères proposés étaient les suivants : réputation, diffusion et accessibilité, qualité, fiabilité, efficacité et efficacité ainsi que rémunération (graphique 5.21, en annexe). A l'exception de la rémunération financière, les auteur-e-s ont déclaré accorder une grande, voire très grande, importance aux divers objectifs. Comme aux Pays-Bas et en Grande-Bretagne, c'est la diffusion des résultats scientifiques qui arrive en tête des préoccupations.

Que pensent donc les auteur-e-s de l'influence de l'Open Access sur ces objectifs ? Les réponses étaient plutôt positives, sauf sur l'aspect financier (graphique 5.6). Les auteur-e-s attendaient un impact positif de l'Open Access (graphique 5.7) sur la diffusion et l'accessibilité des ouvrages et ainsi un accès optimal aux résultats scientifiques. Leur évaluation de l'impact sur l'efficacité et l'efficacité était majoritairement positive à très positive, partant du principe que l'Open Access permet une utilisation plus efficace des ressources financières. Les sondé-e-s ont plutôt confirmé l'effet positif sur la réputation (3.4) et la qualité (3.3) d'une monographie. Leur avis était neutre quant à la crédibilité (3), décrite comme « stabilité, continuité et assurance qualité comme prestation de la maison d'édition ainsi qu'accès à long terme au contenu scientifique via un archivage fiable ». L'évaluation des effets positifs de l'Open Access par les participant-e-s suisses était supérieure à celle des participant-e-s aux études OAPEN-NL et OAPEN-UK.

Graphique 5.6 : Impact de l'Open Access sur les objectifs de publication

À votre avis, quelle influence les publications en Open Access exercent-elles sur ces objectifs ?

1 = très négative, 2 = négative, 3 = neutre, 4 = positive, 5 = très positive

Dans le cadre de l'étude OAPEN-CH, on a analysé l'impact de l'Open Access sur les ventes et sur la consultation des monographies en ligne. C'est pourquoi le sondage abordait spécifiquement les attentes des auteur-e-s à ce propos.

Nombre de sondé-e-s ont eu du mal à évaluer l'influence de l'Open Access (graphique 5.22, en annexe) : effectivement, 39% ont répondu « ne sait pas ». Une personne sur quatre s'attendait à ce que l'Open Access n'affecte pas les ventes. Environ un tiers (36%) craignait toutefois que les ventes de monographies chutent et seulement 5% comptaient sur une hausse. Les auteur-e-s avaient une vision plus positive aux Pays-Bas, un quart d'entre eux escomptant une augmentation des ventes grâce à l'Open Access.

Le fait qu'un texte soit librement accessible sur Internet augmente la probabilité qu'il soit consulté et cité. Les résultats sont nettement plus positifs au niveau de la consultation en ligne que concernant les ventes. Ainsi, 79% des personnes interrogées s'attendaient à ce que le nombre de consultations des monographies augmente grâce à l'Open Access (graphique 5.23, en annexe). Aux Pays-Bas aussi, plus de huit auteur-e-s sur dix (83%) partageaient du principe que le nombre de consultations allait être multiplié. 65% des participant-e-s suisses (graphique 5.7) envisageaient en outre une influence positive sur le nombre de citations. Les attentes étaient encore plus élevées aux Pays-Bas, où 83% des auteur-e-s et des maisons d'édition affirmaient que l'Open Access avait un impact positif sur le nombre de citations.

Graphique 5.7 : Impact de l'Open Access sur le nombre de citations (N = 77)

À votre avis, la mise à disposition d'une version Open Access influence-t-elle le nombre de citations d'une publication ?

Pour les auteur-e-s, la communication avec la communauté scientifique et la diffusion de leurs résultats de recherche faisaient partie des buts essentiels de la publication. Parallèlement, ils comptaient sur une diffusion plus rapide et plus efficace des ouvrages grâce à l'Open Access, mais aussi sur des citations plus fréquentes et ce faisant, sur une visibilité accrue de leurs travaux.

5.2.3 Participation à OAPEN-CH

La dernière partie du sondage était axée sur la participation à OAPEN-CH. On cherchait ainsi à en savoir plus sur la collaboration avec les maisons d'édition et sur les enseignements que les participant-e-s avaient pu tirer de l'étude. Il importait également de déterminer dans quelle mesure les auteur-e-s acceptaient les exigences relatives aux monographies en Open Access. Dans les études OAPEN-NL et OAPEN-UK, les participant-e-s avaient même été interrogés sur le projet pilote.

La plupart des auteur-e-s ont été sollicités directement par les maisons d'édition pour participer à OAPEN-CH (83%, graphique 5.29, en annexe). Un tiers des personnes interrogées ont évoqué les trois motifs de participation suivants à parts égales : « Je souhaite acquérir de l'expérience quant à l'Open Access » (30%), « Je voulais en savoir plus sur les répercussions de l'Open Access sur la publication de monographies » (30%) et « Je souhaite étendre la portée de ma publication » (30%). Dans le modèle 1, le « financement garanti » constituait une motivation de taille (26%) pour la participation au projet. Pour un tiers (35%), il importait également que la participation à OAPEN-CH entraîne une publication plus rapide, mais cela n'était le cas que dans le modèle 1 (graphique 5.30, en annexe). Une petite majorité des auteur-e-s n'avait aucune préférence par rapport au groupe (51%, graphique 5.31, en annexe). Pour les autres, la préférence allait au groupe expérimental (42%) dans le cadre duquel les monographies étaient immédiatement mises en libre accès.

On s'est également intéressé aux critères des auteur-e-s quant au choix de leur maison d'édition (graphique 5.24, en annexe). Le thème de la publication arrivait en première place (4.4), suivi de près par la réputation de la maison d'édition (4.3) et les prestations éditoriales (4.2). Une collaboration précédente figurait également parmi les motivations (4). L'offre Open Access de la maison d'édition était de moindre importance, mais pas sans importance (3.2). Par contre, la rémunération financière ne jouait pratiquement aucun rôle dans le choix de la maison d'édition (2.5), probablement parce que les auteur-e-s reçoivent rarement une compensation financière (comme des honoraires) pour leurs monographies. Seulement un quart (28%) des auteur-e-s prévoyaient de prendre en compte les possibilités d'Open Access dans le choix de la maison d'édition à l'avenir (graphique 5.35, en annexe). Le pourcentage d'auteur-e-s n'ayant pas d'opinion sur la question ou ayant coché « plutôt oui » était relativement élevé (62%). Leur retenue peut s'expliquer par le fait que les offres d'Open Access sont encore peu courantes, surtout chez les petites maisons d'édition.

Les maisons d'édition ayant participé au projet pilote ont reçu de bonnes notes pour leurs prestations (graphique 5.8). Les auteur-e-s étaient satisfait-e-s des informations fournies par la maison d'édition sur le projet (4), des conseils prodigués d'une manière générale (4), et de la relecture ou révision (4) ainsi que de la composition et mise en page (4.3). Ils étaient majoritairement satisfait-e-s des prestations de la maisons d'édition quant à la distribution et au dépôt (3.8), à la publicité (3.7), aux processus d'évaluation par les pairs (3.7) et aux informations concernant les droits d'image (3.5). Dans le projet OAPEN-CH, les exigences étaient très élevées en matière d'évaluation par les pairs, certaines d'entre elles étant nouvelles pour les maisons d'édition. Les ateliers organisés avec les maisons d'édition ont également révélé un besoin d'action et d'apprentissage (chap. 6.1).

Graphique 5.8 : Satisfaction quant aux prestations des maisons d'édition (N = 75)

Avez-vous été satisfait-e des prestations de votre maison d'édition ?

1 = très insatisfait-e, 2 = insatisfait-e, 3 = neutre, 4 = satisfait-e, 5 = très satisfait-e

Diverses exigences concernaient les monographies en Open Access du groupe expérimental (graphique 5.9). Ainsi, les livres devaient être publiés sous licence

Creative Commons et mis à disposition sur plusieurs plateformes (Bibliothèque nationale suisse, Google Books, base de données institutionnelles) ainsi que sur le site Internet de la maison d'édition. Les auteur-e-s ont très bien accepté l'obligation de dépôt sur le site internet de la maison d'édition (80%) et sur une base de données institutionnelle (81%). Ils étaient toutefois plus critiques concernant le dépôt sur Google Books, 16% manifestant leur désaccord. Une faible majorité (51%) a approuvé l'octroi de licence Creative Commons, mais l'autre moitié (46%) a répondu « ne sait pas » à ce sujet. L'équipe de recherche d'OAPEN-UK avait constaté à cet égard que les auteur-e-s ayant déjà l'habitude de ce genre de licence y étaient plus favorables. Depuis, la licence ouverte s'est généralisée dans le domaine des monographies en Open Access et fait désormais partie des exigences des organismes d'encouragement de la recherche tels que le FWF, l'ERC et Wellcome Trust. Il importe de sensibiliser les auteur-e-s aux avantages qu'elle présente.

L'assurance qualité assurée par les maisons d'édition via un processus d'évaluation par les pairs constituait un élément essentiel de l'étude OAPEN-CH. Jusqu'alors, les publications de livres financées par le FNS étaient évaluées par des experts externes mandatés par celui-ci. Le fait qu'une majorité des auteur-e-s (63%) approuvent l'idée d'un contrôle qualité assuré par la maison d'édition via une évaluation par les pairs constitue un résultat déterminant pour l'avenir de l'encouragement des publications par le FNS. Ce processus doit toutefois être transparent et répondre à de hautes exigences de qualité.

Graphique 5.9 : Conditions relatives à la version Open Access

Étiez-vous d'accord sur le principe avec les conditions prévues dans le cadre du projet pilote pour la publication d'une version Open Access ?

Comme on a pu le constater à l'égard de la publication en Open Access, nombre d'auteur-e-s interrogé-e-s avaient déjà mis des publications en Open Access avant le

projet pilote du FNS, ce qui expliquait les réponses très favorables quant à la connaissance de l'Open Access (graphique 5.25, en annexe). Une petite majorité des participant-e-s (53%) a déclaré avoir développé ses connaissances grâce à l'étude pilote (graphique 5.26, en annexe). La participation à OAPEN-CH a-t-elle également changé la perception à l'égard de l'Open Access ? Les sondé-e-s avaient déjà un point de vue positif à ce propos avant le projet pilote, un peu plus pour les articles que pour les monographies (graphique 5.27, en annexe). Leur participation n'a fait que renforcer cette attitude favorable, allant de positive à très positive. Ce qui importe dans ce résultat, c'est l'évolution positive de la perception en tant qu'auteur-e mais aussi en tant que lecteur ou lectrice (graphique 5.28, en annexe).

On ne disposait encore d'aucun résultat concernant les expériences faites par les auteur-e-s quant aux retombées de leurs livres pilotes. La période entre la publication et le sondage était trop courte pour tirer des conclusions concrètes (graphiques 5.33 et 5.34, en annexe). La majorité des auteur-e-s n'ont encore observé aucune retombée en termes de rapidité et de fréquence (citations, invitations à des conférences, critiques, commentaires généraux sur les publications). Au moins, quasiment une personne interrogée sur quatre (22%) a reçu des commentaires généraux au sujet de sa publication dans un plus bref délai. Près d'un sixième (16%) des auteur-e-s ont été cités plus rapidement et plus fréquemment, et un dixième (10%) ont été invités plus souvent à des conférences.

5.3 Aperçu des résultats

- Les personnes interrogées publient et lisent en version numérique. Quasiment toutes mettent à disposition une partie de leurs publications en format numérique, et plus d'un tiers lisent des ouvrages scientifiques en ligne ou sur une liseuse sans les imprimer (même partiellement).
- La part de publications en Open Access des participant-e-s varie mais reste encore en dessous des 30% chez un grand nombre. Néanmoins, plus de la moitié des participant-e-s présentaient déjà une monographie en Open Access.
- Parallèlement à l'édition en Open Access, la monographie imprimée ne perd rien de son importance. Une majorité des sondé-e-s seraient prêts à acheter un livre s'il était important pour leur recherche.
- D'une manière générale, l'impact potentiel de l'Open Access sur les monographies est perçu comme favorable : les participant-e-s escomptent un effet très positif sur l'accessibilité et la diffusion, espérant ainsi une meilleure visibilité des résultats de recherche et confirmant en outre que l'Open Access a tendance à avoir un effet positif sur la réputation et la qualité d'une monographie.
- Une majorité s'attend à une augmentation du nombre de citations à la faveur d'une diffusion plus rapide et plus facile. Par contre, les auteur-e-s restent plutôt pessimistes quant aux ventes de monographies et pensent que l'Open Access va les faire baisser.
- Les sondé-e-s acceptent majoritairement les exigences relatives aux monographies en Open Access : ils sont favorables à l'archivage sur des bases de données institutionnelles et les sites Internet des maisons d'édition, et souscrivent au processus d'évaluation par les pairs transféré aux maisons d'édition dans le cadre de l'étude OAPEN-CH. Les licences Creative Commons

restent toutefois mal connues : même si la majorité les approuve, les auteur-e-s manquent d'expérience en la matière.

- Les participant-e-s ont attribué de bonnes notes aux maisons d'édition. L'évaluation des prestations fournies dans le cadre d'OAPEN-CH était entièrement positive.
- Nombre d'auteur-e-s étaient déjà familiarisés avec l'Open Access mais l'étude pilote leur a permis d'approfondir leurs connaissances en matière de publication de monographies en Open Access.
- L'étude a permis d'affermir l'opinion qui était déjà plutôt positive avant le projet, surtout à l'égard des articles en Open Access. OAPEN-CH a également suscité un changement d'attitude à l'égard des monographies en Open Access : à la fois en tant qu'auteur-e-s et lecteurs/lectrices, les personnes interrogées ont une perception plus positive de l'Open Access suite à l'étude pilote.

6. Enseignements tirés

Ce chapitre présente les principales conclusions tirées des ateliers que le FNS a organisés avec des représentant-e-s des maisons d'édition et des bibliothèques dans le cadre du projet OAPEN-CH. Par ailleurs, le FNS s'est également attaché à prendre en compte l'avis des auteur-e-s. Enfin, ce chapitre se concentre sur l'utilisation qui peut être faite de ces enseignements et présente la nouvelle politique du FNS en matière d'Open Access.

6.1 Maisons d'édition

Pour les maisons d'édition scientifiques, l'Open Access est bien plus qu'un nouveau modèle commercial. La transition vers l'Open Access représente un véritable défi pour les maisons d'édition qui participent au projet pilote en tant que partenaires scientifiques : d'une part, elles répondent de la qualité du contenu et de la forme, bien que les monographies en Open Access étaient depuis longtemps considérées comme moins fiables par les auteurs et auteures et qu'elles bénéficiaient, à ce titre, d'une moins bonne réputation que les livres imprimés. D'autre part, elles manquaient d'expérience dans la production de monographies en Open Access. Voici quelques exemples de questions alors en suspens : quels éléments du processus de publication faut-il adapter ou quel modèle permet de couvrir au mieux les coûts de production? Dans le cadre du projet OAPEN-CH, les maisons d'édition se sont impliquées dans un processus d'apprentissage portant à la fois sur les modèles commerciaux, l'assurance qualité et les questions relatives à la publication sous licence qui a abouti à la conception d'un nouveau modèle d'Open Access.

Double modèle commercial pour les monographies en Open Access : les représentant-e-s des maisons d'édition scientifiques impliquées ont conservé un double modèle commercial, dans lequel coexistent les versions numériques en Open Access et les éditions imprimées traditionnelles. Dans le cas des textes longs, les lecteurs et lectrices privilégient encore et toujours la version imprimée, de sorte que les éditions papier continuent d'exister parallèlement aux éditions en Open Access, et constitueront très souvent une composante du modèle commercial. C'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles les représentant-e-s des maisons d'édition ont fait preuve de scepticisme à l'égard des modèles commerciaux numériques prévoyant une option d'impression à la demande. Afin de couvrir les frais inhérents aux prestations éditoriales, parmi lesquels la sélection programmatique des manuscrits, l'assurance qualité relative au contenu et à la forme, le marketing et la mise à disposition durable, les membres de l'Association suisse des éditeurs de sciences humaines et sociales ont développé, dans le cadre du projet pilote, un modèle BPC en fonction de l'envergure pour la solution « Golden Open Access ».

Assurance qualité : l'assurance qualité constitue un facteur déterminant dans la transition vers l'Open Access. Depuis longtemps, les monographies en Open Access étaient considérées par les auteur-e-s comme moins fiables, raison pour laquelle elles bénéficiaient d'une moins bonne réputation que les livres imprimés. Pour les maisons d'édition, qui se portent garantes de la qualité du contenu et de la forme en engageant leur nom et leur réputation, la perception de l'Open Access et la garantie de la qualité jouent donc un rôle central dans l'organisation de la transition.

Les représentant-e-s des maisons d'édition se sont en priorité attachés à la préparation rédactionnelle et technique des textes (relecture/révision, composition et mise en page). En dehors du projet pilote, la qualité du contenu a toujours été assurée dans l'encouragement des publications du FNS par le biais d'expertises portant sur les travaux de diplôme universitaires ou d'une évaluation effectuée par le FNS. Dans le cadre d'OAPEN-CH, la plupart des maisons d'édition impliquées ont développé une procédure d'évaluation par les pairs, qu'elles ont pu expérimenter et instaurer. Enfin, la transparence des coûts et la diversité des modèles proposés aux auteur-e-s contribuent également de manière déterminante à l'assurance qualité dans la mise en place de l'Open Access.

Licences Creative Commons : Les représentant-e-s des maisons d'édition ont longuement discuté des avantages et inconvénients des licences Creative Commons pour les monographies en Open Access. Toutes les maisons d'édition sauf une ont utilisé la licence la plus restrictive (CC BY-NC-ND) dans le projet pilote. La grande majorité des représentant-e-s des maisons d'édition était défavorable à une utilisation commerciale ultérieure des monographies publiées par leurs soins, d'une part, pour protéger leurs propres prestations et, d'autre part, pour ne pas perdre les droits portant sur les traductions (NC). Au nom de leurs auteur-e-s, ils se sont également opposés au possible morcellement des textes dans le souci de conserver l'œuvre intégrale et inchangée (ND). En outre, ils ont rappelé que l'octroi de licences pour des images, et en particulier les coûts inhérents aux droits d'image, augmenteraient les coûts de publication des monographies en Open Access. Malgré les réserves formulées, les maisons d'édition impliquées publieront sous licence Creative Commons leurs monographies en Open Access, également en dehors d'OAPEN-CH.

Le projet pilote a contribué à lever les incertitudes et les obstacles auxquels l'on se heurte dans la transition vers l'Open Access. Les maisons d'édition participantes ont, par exemple, eu la possibilité d'adapter leurs modèles commerciaux à l'Open Access. Le FNS et les maisons d'édition scientifiques continueront d'échanger de manière constructive sur leurs expériences, dès que l'on disposera des premières valeurs empiriques pour les monographies issues de la nouvelle politique Open Access du FNS (voir chapitre 6.4).

6.2 Auteur-e-s

Outre la mise en place de nouveaux modèles commerciaux et de processus fiables en matière d'assurance qualité, la transition vers l'Open Access nécessite l'acceptation et la compréhension des auteur-e-s. Bien que presque tous les auteur-e-s interrogé-e-s consultent en ligne aussi bien des articles que des monographies, la part des publications en Open Access se situe, pour de nombreux auteur-e-s, encore sous le seuil des 30 %. Selon eux, le livre imprimé ne perdra pas son importance au cours des années à venir, même en cas de publication d'une version en Open Access en plus de l'édition imprimée. Malgré tout, ils imaginent que les ventes vont chuter – une hypothèse que l'évaluation quantitative n'a toutefois pas corroborée (voir chapitre 4.3). Dans l'ensemble, les auteur-e-s confirment les effets positifs de l'Open Access : ils attendent une meilleure accessibilité, une diffusion plus rapide, une plus grande visibilité et un nombre accru de citations. En outre, ils considèrent comme globalement positif l'impact de l'Open Access sur la qualité et la réputation.

Au cours du projet pilote, la plupart des auteur-e-s ont enrichi leurs connaissances en matière d'Open Access. Ils sont majoritairement favorables au dépôt des monographies en Open Access sur le site Internet de la maison d'édition et dans des bases de données institutionnelles; ils saluent une évaluation par les pairs organisée par les maisons d'édition et ont une attitude plus positive à l'égard de l'Open Access qu'avant OAPEN-CH. Cette attitude favorable n'est sans doute pas étrangère aux prestations que leur fournissent les maisons d'édition, dont tous les auteur-e-s ou presque se déclarent largement satisfait-e-s. L'on dispose encore de peu de connaissances par rapport à la gestion des licences Creative Commons. Dans le sondage, près de la moitié des auteur-e-s ont, en effet, répondu « Je ne sais pas » en ce qui concerne l'octroi de licences Creative Commons. Pour les personnes interrogées, les avantages possibles offerts par l'Open Access l'emportent en principe sur les inconvénients potentiels – aussi bien selon la perspective du lecteur ou de la lectrice que de l'auteur-e.

6.3 Bibliothèques

Les bibliothèques jouent un rôle central dans la mise en œuvre de l'Open Access. D'une part, elles font partie des plus importants acquéreurs de publications scientifiques. D'autre part, elles contribuent considérablement à la visibilité de la recherche scientifique grâce à la gestion de banques de données institutionnelles. Cependant, l'Open Access place non seulement les maisons d'édition scientifiques mais aussi les bibliothèques face à des défis d'envergure. Les bibliothèques doivent adapter le processus d'acquisition de monographies en Open Access et améliorer la visibilité des monographies en Open Access dans leurs catalogues. Par ailleurs, elles doivent décider comment et dans quelle mesure participer au financement voire à la production de monographies en Open Access. Enfin, reste à savoir si les chercheuses et chercheurs sans affiliation peuvent aussi avoir accès aux banques de données institutionnelles.

A travers sa politique Open Access, la Conférence des bibliothèques universitaires suisses (CUB) encourage aussi bien la concurrence entre les maisons d'édition que des modèles alternatifs de publication, tels que [Science Matters](#), [Open Library of Humanities](#), [OpenEdition](#), [Language Science Press](#), [Knowledge Unlatched](#) ou des services de publication universitaires ([HOPE](#)). Selon les représentant-e-s des bibliothèques de hautes écoles, c'est en réaffectant une partie du budget d'acquisition qu'ils apportent la contribution la plus efficace à l'Open Access. En outre, le passage à l'Open Access nécessite d'adapter divers processus courants des bibliothèques. Par exemple, certaines bibliothèques disposent déjà d'un service spécialisé qui conseille notamment les chercheuses et chercheurs de leur haute école sur les questions ayant trait au processus de publication. L'intégration de monographies en Open Access dans les catalogues de bibliothèques est intimement liée à la qualité et à l'homogénéité des métadonnées. Leur intégration serait ainsi facilitée par une plateforme telle qu'e-Helvetica, SLSP ou SONAR, qui vérifie la qualité des publications en Open Access et mettrait à disposition des métadonnées uniformes.

Que disent les auteur-e-s à propos de l'Open Access ?

Open-Access-Veröffentlichungen sind für die zukünftige wissenschaftliche Arbeit und Auseinandersetzung unerlässlich geworden. Sie verlangen aber nach einer Prüfung ihrer Qualität und nach einer Absicherung des Inhalts in gedruckter (materieller) Form. Sie fordern zusätzlich zu einer Klärung der finanziellen Grundlagen heraus, sowohl in Bezug auf die Forschenden wie auf die herausgebenden Zeitschriften und Verlage.

Dieter Maurer, ZHDK

Les publications scientifiques en libre accès ont des avantages pratiques et éthiques fondamentaux. Du point de vue pratique, avec ce modèle de publication, le savoir peut circuler sans restrictions budgétaires ou d'accès. Du point de vue éthique, le modèle du libre accès rend la circulation du savoir plus démocratique et est en adéquation avec les conditions de production du savoir applicables dans les universités publiques : un savoir financé par la collectivité est accessible sans restriction à la collectivité.

Steve Oswald, Université de Fribourg

Un livre est plus qu'un article: c'est une ressource à haute complexité qu'un article ne remplacera jamais, avec une longévité incomparable. Le libre accès aux livres est une question d'accès à de la recherche de qualité. Par la diffusion de ce savoir en libre accès, nous permettons d'avancer ensemble, sans distinction si l'on est pauvre ou riche, si l'on est du monde scientifique ou non.

Le livre physique continuera à exister et gagnera même en valeur en devenant un objet émotionnel plus qu'un simple outil de travail. J'achète un livre quand je veux le toucher, le lire sur mon chevet, à la plage - indépendamment du fait qu'il soit en libre accès ou non.

Le livre numérisé et en libre accès n'est pas une concurrence au livre physique, mais un complément. Il permet d'accéder d'autres manières au savoir et d'individualiser encore plus la lecture par la facilité du choix des parcours de lecture.

Sandro Cattacin, Université de Genève

A priori, je suis favorable à la diffusion la plus large possible des publications scientifiques partout dans le monde, y compris pour des scientifiques qui n'ont pas accès à une bibliothèque bien dotée ou qui rencontrent d'autres problèmes de ressources (anecdote: lors d'une visite à Madagascar, j'ai demandé à un professeur qui devait donner ses cours chez lui car son université - à Tuléar - n'a pas été reconstruite après un incendie probablement volontaire, s'il y avait des revues scientifiques qui lui manquaient particulièrement. Sa réponse était simple: toutes, car nous ne sommes abonnés à aucune d'entre elles).

Je ne vois pas de désavantage pour mes publications en particulier, mais les sciences sociales et humaines continueront d'avoir besoin d'éditeurs qui publient leurs livres et articles de revue aussi sur papier et qui ne peuvent le faire sans un modèle commercial viable. L'Open Access ne doit en aucun cas miner leur existence.

René Levy, Université de Lausanne

Open-Access-Monographien sind in Zukunft absolut zentral, weil ein Teil der Disziplinen weiterhin die Publikation von Büchern als Kern ihrer wissenschaftlichen Tätigkeiten versteht. Das Problem liegt nicht beim Grundsatz von Open Access, sondern erstens beim verständlichen Widerstand der Verlage, deren Interesse an OA logischerweise begrenzt bleibt - und deshalb zweitens bei der Finanzierung. Das Pilotprojekt hat eine komfortable Lösung zur Verfügung gestellt - in dieser Richtung sollte weitergearbeitet werden.

Lucien Criblez, Universität Zürich

Les avantages du libre accès pour les publications scientifiques consistent clairement en un accès facilité, une sorte de démocratisation de l'écriture scientifique accessible dans le monde entier. Toutefois, il faut être attentif au fait que la mise en ligne ne suffit pas à rendre un texte accessible, l'espace de dépôt et ses modes d'accès sont des points d'importance pour obtenir un réel accès facilité.

Il faut également rester attentif à donner des moyens suffisants pour les deux modes de publication, en ligne et sous format papier, car ces deux modes se complètent et l'un ne devrait pas remplacer l'autre. Si cela devenait le cas, cela représenterait une perte sans précédent d'un pan entier de la culture.

Joëlle Libois, HES-SO Genève

L'avantage indéniable de la publication immédiate en libre accès de mon livre a été celui de sa diffusion plus rapide auprès de chercheurs travaillant en Suisse ou, plus généralement, au Parlement. Il suffit par exemple de mentionner qu'en une petite année, mon livre compte 7 citations dans Google Scholar, dont 5 sont liées à des publications d'auteurs que je ne connais pas. Le libre accès a donc permis de diffuser plus facilement ma publication auprès de ces chercheurs qui ne font pas du tout partie de mon réseau habituel de travail.

Andrea Pilotti, Université de Lausanne

En ce qui concerne les avantages, je dirais que la recherche, en particulier la recherche publique, n'a pas vocation à générer un marché de la connaissance. Ce qui est produit devrait être accessible le plus largement possible à tous les publics qui le souhaitent, chercheurs, acteurs économiques, étudiants, membres de la société civile. Quel pendant crédible la communauté scientifique souhaite-t-elle ou peut-elle défendre face à Wikipédia en termes de production et de diffusion de la connaissance ?

Pour les désavantages, je dirais que le libre accès sous-entend que la diffusion scientifique (en libre accès) ne participe pas au financement de la recherche. Il faut donc accompagner ce mouvement.

Emmanuel Ravalet, EPFL

Die freie Verfügbarkeit sorgt für eine deutlich breitere Rezeption: Die Arbeiten werden nicht nur quantitativ von mehr Nutzerinnen und Nutzern gelesen, sondern sie werden häufig auch ausserhalb der eigenen, wissenschaftlichen Community international wahrgenommen. So entstehen neue Kontakte und die Auseinandersetzung im Sinne von Kritik und Diskursführung werden breiter abgestützt. Da die Nutzung nichts kostet, «leisten» sich häufig auch nicht-native-speaker einen Blick in OA-Publikationen.

Selbst bei hybriden Publikationen sorgen die frei zugänglichen, digitalen Versionen für gezieltere Einkäufe: die Leserinnen und Lesern wissen, was im Buch steht, wie es gestaltet ist und wollen es dann häufig erst recht auch analog lesen. Hinzu kommt, dass gerade im wissenschaftlichen Kontext die Urheberrechte besser geschützt werden, da Plagiate sehr viel schneller auffallen und leichter überprüft und nachgewiesen werden können.

Tabea Lurk, FHNW

Quelles expériences les maisons d'édition ont-elles faites avec l'Open Access ?

Le projet pilote OAPEN-CH nous a montré qu'il existe également une demande de monographies en Open Access dans le domaine du droit. Après la clôture du projet, notre maison d'édition a publié de façon hybride (en divers formats numériques et en version imprimée) d'autres livres en Open Access. Début 2018, la première série de thèses juridiques en Open Access a par ailleurs été créée. Cette nouvelle offre permet aux jeunes chercheuses et chercheurs en particulier d'améliorer la visibilité de leurs travaux en les rendant accessibles à un public spécialisé nettement plus important.

Katja Grossmann, éditions Carl Grossmann, Berlin, Berne

Open Access ist für Verleger Herausforderung und Inspiration zugleich.

Dominique Oppler, Librum Publisher & Editors, Basel

Was wir alles positiv fanden:

Das Pilotprojekt hat alle Verlage da abgeholt, wo sie bezüglich OA standen. Es gab Raum für verschiedene Verlagsdesigns und den damit verbundenen Möglichkeiten. Es hat uns Verlage zu einer methodischen Reflektion bezüglich OA auf allen Ebenen gezwungen, damit aber auch nicht allein gelassen.

Das Projekt fand als „Multi-Stakeholder-Projekt“ statt, bei dem alle Perspektiven im Feld in einem Austausch standen. Dadurch wurde nicht nur ein normativer Ansatz „durchgedrückt“, sondern es wurden alle praktisch vorhandenen Perspektiven artikuliert und viele in der konkreten Ausgestaltung berücksichtigt.

Das Projektdesign war von Anfang an konstruktiv und lösungsorientiert.

Der zentrale Lerneffekt:

Das Projekt hat uns mit einem sehr gut durchdachten und für alle beteiligten Akteure fruchtbaren OA-Modell verknüpft, an dessen Ausformung wir selbst teilhaben durften. Wir sind durch das Projekt erheblich klarer, was die OA-Policy und alle Ebenen der Umsetzung von OA-Projekten betrifft.

Herausforderungen:

In Deutschland fehlen die Mittel für Open Access in den „Humanities“ noch weitgehend. Wir wünschten uns ein ähnliches Projekt hierzulande. Von Autorensseite gibt es mittlerweile eine dynamische Nachfrage, aber die Umsetzung scheitert oft an fehlenden Geldmitteln.

Karin Werner, transcript Verlag, Bielefeld

Nach anfänglicher grosser Skepsis bin ich über den Abschluss und die Resultate des OAPEN-Projekts sehr erfreut: Zum einen haben sich Verlage und SNF nach teilweise heftigen Diskussionen zu einem fairen Kompromiss gefunden. Zum andern führte das Erarbeiten gemeinsamer Positionen zu einer engen Kooperation der beteiligten Verlage über die Sprachgrenzen hinweg. Die daraus entstandenen Kontakte haben teilweise zu persönlichen Freundschaften geführt.

Hans-Rudolf Wiedmer, Chronos Verlag, Zürich

Die OAPEN-Studie war ein interessantes Projekt, das einen Einstieg in die OA-Thematik und ein Gespräch hierzu erlaubte. Die Erkenntnisse, die aus der Studie abgeleitet werden, sind mit Vorsicht zu behandeln und bei sich verändernden Publikationsbedingungen zu überprüfen und zu aktualisieren.

Open Access erscheint uns bei hochqualifizierten und hochspezialisierten geisteswissenschaftlichen Monographien und Sammelbänden, die in kleiner Auflage gedruckt und von Fachwissenschaftlern konsultiert werden, mit der Publikationsförderung des SNF derzeit solide realisierbar.

Susanne Franzkeit, Schwabe AG, Basel

Open Access 2020 kann man am besten voraussagen, wenn man es selbst gestaltet.

Bianca Matzek, Peter Lang Verlag, Bern

L'Open Access va donner la possibilité aux éditeurs de taille moyenne d'offrir une diffusion mondiale, ce qui leur permettra de proposer une prestation identique aux grandes maisons d'édition et d'attirer de nouveaux auteur-e-s.

Alain Cortat, Édition Alphil, Neuchâtel

Freier Zugang, grössere Sichtbarkeit und Kostensenkung sind zentrale Forderungen von Open Access – Zielsetzungen, die der SNF übernommen hat. Lassen sich zur Erreichung dieser Ziele auch Geschäftsmodelle finden? Nach zähen Verhandlungen zwischen den betroffenen Schweizer Verlagen und dem SNF zeichnen sich nun tragfähige Lösungen ab. Diese anerkennen einerseits die durch Open Access vorgebrachten Bedürfnisse, andererseits die Leistungen der Schweizer Kleinverlage. Ganz vom Tisch werden die Diskussionen wahrscheinlich nicht sein. Die bereitgestellten finanziellen Lösungen müssen sich jetzt bewähren. Sie basieren zurzeit auf Pauschalansätzen mit Optionen um Zusatzkosten zu entgelten. Es wird sich zeigen, inwieweit das Finanzierungsmodell flexibel genug ist, um die Vielfalt der wissenschaftlichen Publikationen abzudecken; ob nicht trotz der im Finanzierungsmodell vorgesehenen Modalitäten zu viel über einen Leisten geschlagen wird. Werden beispielsweise unterschiedliche Bedürfnisse von Wissenschaftsdisziplinen bezüglich Umfang und Komplexität der Publikationen ausreichend berücksichtigt? Auch die Frage, ob die sich an eine breite Öffentlichkeit richtenden Publikationen nicht nach wie vor als Printpublikation mehr Beachtung finden, wird mit diesem Modell vernachlässigt. Im Rahmen der Auseinandersetzungen mit Open Access hat sich überdies gezeigt, dass auch Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler die Open Access befürworten, nicht auf gedruckte Publikationen verzichten möchten.

Der Seismo Verlag hat ein grosses Interesse, fundierte wissenschaftliche Analysen der heutigen Gesellschaft einer möglichst breiten Öffentlichkeit zugänglich zu machen und in die Politikfelder einzubringen. Open Access mag hierzu einen Beitrag leisten. Das gedruckte Buch dürfte in diesem Zusammenhang jedoch die gefragtere und effizientere Option sein.

Die gemeinsam vom SNF und den Verlagen erarbeitete Lösung mag zwar nicht perfekt sein und kann sicher nicht allen Ansprüchen genügen – das muss sie auch nicht. Sie ist aber vielversprechend und zukunftsweisend. Wir freuen uns, auf dieser Basis weiterarbeiten zu dürfen.

Peter Rusterholz, Seismo Verlag, Zürich

Le projet pilote OAPEN-CH a permis de renouer le dialogue entre les éditeurs de sciences humaines et sociales scientifiques suisses, privés ou publics, et le Fonds national de la recherche scientifique. Le soutien financier accordé au travail éditorial constitue une véritable reconnaissance des compétences techniques et professionnelles des éditeurs en termes de traitement du contenu et de promotion et de diffusion de celui-ci. Cela est bénéfique pour les milieux académiques. Néanmoins, les conclusions du projet l'ont mis en avant, la mise en ligne d'un texte en Open Access ne suffit pas à sa visibilité, l'endroit et la manière de le rendre accessible importent grandement. La prédominance de Google pour la diffusion de savoirs scientifiques financés par des fonds publics n'est pas sans poser de question.

En outre, la décision du FNS de ne plus soutenir les ouvrages imprimés constitue un parti pris qui place en opposition édition en ligne et édition papier alors que les modes de publication ne constituent pas uniquement des moyens techniques et commerciaux différents mais impliquent également des modes de lectures (et de plus en plus d'écriture) et de diffusion complémentaires.

Stéphanie Fretz, Editions IES, Genève

6.4 Fonds national suisse

Suite au lancement du projet pilote OAPEN-CH, l'Open Access a encore gagné en importance dans le milieu de la recherche international et national (voir chapitre 2). Du point de vue du FNS, l'élargissement de la politique d'Open Access aux monographies comporte plusieurs avantages, en particulier lorsque la solution « Golden Open Access » est privilégiée : la diffusion des résultats est plus rapide, leur visibilité accrue, l'usage des monographies progresse et la portée internationale est étendue. Dans le projet pilote, la solution « Gold Open Access » n'a pas eu de répercussions négatives sur le nombre de monographies vendues, et, contrairement au « Green Open Access », n'a pas accru la charge de travail administratif pour les maisons d'édition.

Les connaissances issues de l'OAPEN-CH ont été intégrées dans la nouvelle politique Open Access (OA 2020) et partant, dans le nouveau système [d'encouragement des publications](#) du FNS. Les éléments suivants comptent parmi les piliers fondamentaux les plus importants de la nouvelle politique d'encouragement fondée sur des preuves.

Book Processing Charges (BPC) : Le FNS instaure un Book Processing Charge pour les monographies et les ouvrages collectifs. Il peut être non seulement applicable pour des publications élaborées dans le cadre d'un projet du FNS, mais aussi pour des publications rédigées en dehors de projets de recherche encouragés par le FNS. Les BPC sont modulaires et couvrent les prestations des maisons d'édition.

- **Module de base :** dans le module de base, une publication en Open Access correspondant à la version éditoriale et comportant 750 000 caractères au maximum, est financée sous la forme d'un forfait allant jusqu'à 15 000 francs. Elle comprend des prestations telles que l'assurance qualité (procédure d'évaluation par les pairs, relecture, révision), la production (composition, mise en page, traitement des images), la diffusion (mise à disposition des métadonnées, distribution), le marketing et la durabilité (dépôt sur le site Internet, garantie de la disponibilité à long terme).
- **Modules complémentaires :** les modules complémentaires permettent de prendre en charge des coûts supplémentaires liés à un nombre de caractères plus élevé, une plus grande charge de travail en ce qui concerne la composition, la mise en page et les droits d'image ainsi que les frais engagés pour les versions numériques comportant des fonctionnalités supplémentaires (enriched E-book).
- **Lectorat en langue étrangère :** afin d'étendre la portée internationale des monographies et des ouvrages collectifs, les auteur-e-s peuvent faire valoir dans un module complémentaire les coûts de lectorat en langue étrangère (autre langue que la langue maternelle de l'auteur-e).
- **« Green road » :** les monographies et ouvrages collectifs issus de projets du FNS peuvent continuer d'être mis à disposition par le biais de la « Green Open Access ». Le FNS ne participe cependant pas aux coûts de production, les BPC étant réservés à la variante « Gold Open Access ». Le délai d'embargo s'élève à 12 mois et le contenu de la version déposée en Open Access doit correspondre avec celui de la version de la maison d'édition.

Contrôle qualité : Parallèlement à la préparation rédactionnelle et technique des textes, un examen du contenu des manuscrits fait également partie de l'assurance

qualité. Dans le cadre de l'OAPEN-CH, les maisons d'édition ont mis en place des procédures fiables d'évaluation par les pairs, qui remplissent les critères suivants :

- **Expert-e-s** : les expert-e-s sont indépendant-e-s et ne sont en situation de conflit d'intérêts ni avec les auteur-e-s, ni avec la maison d'édition. Ils rédigent une expertise écrite éloquente qui porte sur l'ensemble du manuscrit. La thématique de la publication relève de leur domaine de spécialité.
- **Documentation** : la maison d'édition documente comment les observations formulées dans les expertises ont été prises en compte et mises en œuvre. Une expertise au minimum est requise pour les monographies et ouvrages collectifs.
- **Thèses de doctorat et d'habilitation** : Dans le cas des travaux de diplômes universitaires, les maisons d'édition ne doivent pas demander une expertise externe indépendante. Elles peuvent continuer de se baser sur les expertises de la haute école.

Métadonnées : Afin de faciliter l'intégration de monographies en Open Access dans les catalogues de bibliothèques, des métadonnées conventionnelles, numériques et spécifiques à l'Open Access sont nécessaires. Des numéros ISBN séparés doivent donc être contenus dans les métadonnées des publications, en plus d'un Digital Object Identifier (DOI) et d'une licence Creative Commons pour les versions numériques et imprimées.

Dépôt et archivage : L'Open Access augmente la visibilité et étend la portée des résultats de recherche. Afin d'atteindre le plus large public possible et de garantir l'accessibilité à long terme des monographies en Open Access, les monographies et ouvrages collectifs sont déposés sur plusieurs plateformes. Alors que la maison d'édition met la version Open Access à disposition sur son site Internet, les auteur-e-s déposent la publication dans une banque de données institutionnelle. Le FNS collabore avec l'OAPEN Library afin d'augmenter la visibilité internationale et d'étendre la portée en déposant la version Open Access dans l'OAPEN Library. Finalement, le FNS coopère avec la Bibliothèque nationale suisse. Le dépôt des monographies en Open Access à la Bibliothèque nationale suisse garantit leur archivage à long terme et leur durabilité.

La nouvelle politique de publication repose sur les résultats d'OAPEN-CH. Le montant des BPC se fonde sur les coûts de production moyens de monographies en Open Access. Leur conception se fonde non seulement sur les coûts des prestations des maisons d'édition, mais prend également en compte les exigences accrues en matière d'assurance qualité et de métadonnées. Les exigences relatives à la procédure d'évaluation par les pairs et la mise à disposition des métadonnées numériques en Open Access se conforment aux normes internationales. Le projet pilote a permis aux maisons d'édition de faire leurs premières expériences et d'acquérir le savoir-faire nécessaire dans la gestion de ces deux processus. En déposant et en archivant les monographies en Open Access sur plusieurs plateformes, on tient compte du fait que les plateformes s'adressent à divers utilisatrices et utilisateurs, présentent différentes portées et remplissent des besoins spécifiques. Le dépôt des monographies en Open Access sur plusieurs plateformes garantit une visibilité accrue, une utilisation renforcée, une portée plus étendue ainsi que leur archivage durable et à long terme.

À l'avenir, le FNS s'engagera également à renforcer l'impact des monographies en Open Access et à poursuivre la collaboration constructive déjà en place avec les

maisons d'édition scientifiques suisses. Le FNS prévoit, en outre, une surveillance systématique de sa nouvelle politique Open Access de manière à identifier les éventuels obstacles à la transition vers l'Open Access et à prodiguer des aides adaptées pour accompagner au mieux le tournant qui s'opère dans la culture de la publication.

Bibliographie

- Adema, Janneke et Stone, Graham, Changing Publishing Ecologies. A landscape study of new university presses and academic-led publishing, Jisc, 2017.
<https://www.alpsp.org/News/20170721jiscchangingpublishingecologies>
- Cambridge Economic Policy Associates Ltd, Financial Flows in Swiss Publishing. Zenodo, novembre 2016 (adapté en janvier 2017).
<https://zenodo.org/record/240896#.WormPuSWwis>
- Emery, Christina, Lucraft, Mithu, Morka, Agata et Pyne, Ros, The OA effect: How does open access affect the usage of scholarly books? Springer Nature, novembre 2017.
<http://www.springernature.com/gp/open-research/journals-books/books/the-oa-effect/>
- Ferwerda, Eelco, Pinter, Frances et Stern, Neil, A Landscape study on open access and monographs. Knowledge Exchange, octobre 2017.
<http://www.knowledge-exchange.info/event/open-access-monographs>
- Ferwerda, Eelco, Snijder, Roland et Adema, Janneke, OAPEN-NL – A project exploring Open Access monograph publishing in the Netherlands: Final Report. OAPEN Foundation, Octobre 2013.
<http://oapen.nl/images/attachments/article/58/OAPEN-NL-final-report.pdf>
- Fyfe, Aileen, Coate, Kelly, Curry, Stephen, Lawson, Stuart, Moxham, Noah et Mørk Røstvik, Camilla, Untangling Academic Publishing: A history of the relationship between commercial interests, academic prestige and the circulation of research, 2017.
<https://zenodo.org/record/546100#.Wobl0OSWwish>
- Gutknecht, Christian, Graf, Regula, Kissling, Ingrid, Krämer, Daniel, Milzow Katrin, Perini, Lionel, Würth, Stéphanie et Zimmermann, Thomas, Rapport de monitoring FNS: Open Access to Publications 2013 – 2015. Fond national Suisse de la recherche scientifique, mai 2016.
http://www.snf.ch/SiteCollectionDocuments/Monitoringbericht_Open_Access_2015_f.pdf
- Hirschmann, Barbara et Verdicchio, Dirk, Open Access in der Schweiz, in: Söllner, Konstanze et Verdicchio, Dirk (éds.), Praxishandbuch Open Access, Berlin/Boston: De Gruyter, 2017.
- Lyons, Rebecca E. et Rayner, Samantha J. (eds.), The Academic book of the Future, Basingstoke/New York: Palgrave Macmillan, 2016.
<https://link.springer.com/book/10.1057%2F9781137595775>
- Maron, Nancy L, Mulhern, Christine, Rossman, Daniel et Schmelzinger, Kimberley, The Costs of Publishing Monographs. Toward a Transparent Methodology, février 2016, doi:10.18665/sr.276785.
<http://www.sr.ithaka.org/publications/the-costs-of-publishing-monographs/>

- Milloy, Caren et Collins, Ellen, OAPEN-UK final report: A five-year study into open access monograph publishing in the humanities and social sciences. Jisc, 2016.
<http://oapen-uk.jiscebooks.org/files/2016/01/OAPEN-UK-final-report.pdf>
- Open Access Book Publishing 2016-2020. Simba Information, novembre 2016.
<https://www.simbainformation.com/Open-Access-Book-10410716/>
- Pinter, Frances, Montgomery, Lucy, Saunders, Neil et Ozaygen, Alkim, Exploring usage of open access books via the JSTOR platform. Knowledge Unlatched Research, octobre 2017.
<https://about.jstor.org/news/knowledge-unlatched-research-releases-report-open-access-ebook-usage/>
- Plan d'action. Stratégie nationale suisse sur l'Open Access. Adoption par l'assemblée plénière de swissuniversities le 8 février 2018.
https://www.swissuniversities.ch/fileadmin/swissuniversities/Dokumente/Hochschulpolitik/Open_Access/Plan_d_action-f.pdf
- Söllner, Konstanze et Mittermaier, Bernhard (eds.), Praxishandbuch Open Access. Berlin/Boston: De Gruyter, 2017.
- Stratégie nationale suisse sur l'Open Access. Adoptée par l'assemblée plénière de swissuniversities le 31 janvier 2017.
https://www.swissuniversities.ch/fileadmin/swissuniversities/Dokumente/Hochschulpolitik/Open_Access/Open_Access_strategy_final_f.pdf
- Stratégie Open Access de l'Académie suisse des sciences humaines et sociales. Adopté par le Comité de l'ASSH en date du 23 septembre 2016.
http://www.sagw.ch/dms/sagw/open_access/Open-Access_Strategie_def_fr
- Watkinson, Charles, Welzenbach, Rebecca, Hellman, Eric, Gatti, Rupert et Sonnenberg, Kristyn, Mapping the Free Ebook Supply Chain: Final Report to the Andrew W. Mellon Foundation. University of Michigan, 2017.
<https://deepblue.lib.umich.edu/handle/2027.42/137638>
- Weingart, Peter et Taubert, Niels (éds.), The future of scholarly publishing, Südafrika: African Minds Publisher, 2017.
<http://www.africanbookscollective.com/books/the-future-of-scholarly-publishing>

Liste des abréviations

AAU	Association of American Universities
AAUP	Association of American University Presses
AKOA	Groupe de travail Open Access
al.	Alinéa
ANOVA	Analyse de la variance
APC	Article Processing Charges
ARL	Association of Research Libraries
Art.	Article
ASESHS	Association suisse des éditeurs de sciences humaines et sociales
ASSH	Académie suisse des sciences humaines et sociales
BOP	Bern Open Publishing
BCPC	Book Chapter Processing Charges
BN	Bibliothèque nationale suisse
BPC	Book Processing Charges
BSN	Bibliothèque scientifique numérique
CBU	Conférence des bibliothèques universitaires suisses
CC	Creative Commons
CC BY-NC-ND	Paternité – Pas d'Utilisation Commerciale – Pas de Modification
CER	Conseil européen de la recherche
Cf.	Confer
CH	Suisse
Chap.	Chapitre
CSHE	Conférence Suisse des hautes écoles
DARIAH	Digital Research Infrastructure for the Arts and Humanities
DILOH	Digital Library for Open Humanities
DOAB	Directory of Open Access Books
DOI	Digital Object Identifier
DORA	Declaration on Research Assessment
EPF	École Polytechnique Fédérale
EU	European Union (Union européenne)
FNS	Fonds national suisse
FWF	Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung
GmbH	Gesellschaft mit beschränkter Haftung
HEFCE	Higher Education Funding Council for England
HIRMEOS	High Integration of Research Monographs in the European Open Science infrastructure
HOPE	Hauptbibliothek Open Publishing Environment
HTWK	Haute école spécialisée
JSTOR	Journal STORage
KU	Knowledge Unlatched
MDPI	Multidisciplinary Digital Publishing Institute
NL	Pays-Bas
NWO	Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek
OA	Open Access
OAPEN	Open Access Publishing in European Networks
OASPA	Open Access Scholarly Publisher Association
OpenAIRE	Open Access Infrastructure for Research in Europe
OPERAS	Open Access in the European Research Area Through Scholarly Communication
ORCID	Open Researcher and Contributor ID
PAO	Publication assistée par ordinateur
REF	Research Excellence Framework

ROARMAP	Registry of Open Access Repository Mandates and Policies
SBVV	Schweizer Buchhändler- und Verleger-Verband
SEFRI	Secrétariat d'Etat à la formation, à la recherche et à l'innovation
Sherpa/RoMEO	Securing a Hybrid Environment for Research Preservation and Access / Rights Metadata for Open archiving
SLSP	Swiss Library Service Platform
SONAR	Swiss Open Access Repository
SUK P-2/SUK P-5	SUK programmes P-2 et P-5 "Information scientifique"
TOME	Toward an Open Monograph Ecosystem précédemment Open Access Monograph Publishing Initiative
UK	Royaume-Uni
URL	Uniform Resource Locator
USA	États-Unis d'Amérique
UUK	Universities UK

Annexe 1 – Chronologie des activités du projet

Lancement du projet, décembre 2014

Suite aux entretiens menés entre le FNS et des représentant-e-s des maisons d'édition scientifiques suisses concernant l'introduction d'une nouvelle politique d'encouragement à la publication pendant l'été 2014, le FNS a lancé en décembre 2014 le projet pilote OAPEN-CH. Le projet a pu être élaboré rapidement en coopération avec les maisons d'édition et l'OAPEN Foundation, et les moyens nécessaires ont été mis à disposition, de sorte que la première mise au concours a pu être publiée peu de temps seulement après le lancement du projet.

Première mise au concours, février 2015

Le 16 février 2015, le FNS a lancé la première mise au concours pour le projet pilote OAPEN-CH (voir annexe 4) via son propre site Internet. Impliquées dans le processus dès la phase de conception du projet, les maisons d'édition scientifiques suisses ont ainsi été informées en amont de la mise au concours. Dix maisons d'édition scientifiques suisses et allemandes ont répondu à la première mise au concours OAPEN-CH. Le FNS a apporté son soutien à la publication de 54 publications, dont 27 en Open Access.

Premier atelier avec les maisons édition, novembre 2015

Dans le cadre d'un atelier organisé avec les maisons d'éditions participantes, un premier échange d'expériences a pu avoir lieu en novembre 2015. L'atelier était consacré à l'établissement d'un premier bilan et axé sur le thème central de l'assurance qualité garantie via une procédure d'évaluation par les pairs. Eelco Ferwerda (OAPEN Foundation), Alistair Freeland (MDPI), Victor Wang (Böhlau Verlag) et Alexander Grossmann (professeur de gestion éditoriale à l'HTWK de Leipzig) sont intervenus en tant qu'experts externes sur les bonnes pratiques et les normes internationales. Ils ont par ailleurs fait part de leurs propres expériences dans le milieu de l'édition en matière d'implémentation de procédures d'évaluation par les pairs.

Seconde mise au concours, février 2016

Onze maisons d'édition scientifiques suisses et allemandes ont répondu à la deuxième mise au concours OAPEN-CH du 15 février 2016 (voir annexe 4). Cette fois, le FNS a soutenu la publication de 52 ouvrages. Comme pour la première mise au concours, la moitié d'entre eux (26) ont été publiés en Open Access.

Cette seconde mise au concours n'était plus exclusivement réservée aux maisons d'édition suisses et allemandes, ce qui n'a toutefois pas généré de participations en provenance d'autres pays. Alors que lors de la première mise au concours, la majorité des publications pilotes étaient en français, pour la seconde mise au concours, la répartition linguistique s'est avérée plus équilibrée.

Deuxième atelier avec les maisons d'édition, novembre 2016

Lors de ce deuxième atelier, il s'agissait entre autres d'établir un premier bilan intermédiaire sur les données d'utilisation des publications OAPEN-CH. Les chiffres recueillis de l'OAPEN Library ont montré que les 27 publications en Open Access issues de la première mise au concours avaient fait l'objet de 5365 téléchargements entre octobre 2015 et mai 2016, depuis 84 pays sur les cinq continents. Chacune des publications a été téléchargée plusieurs fois, l'ouvrage qui figurait en tête des

téléchargements ayant pour sa part été consulté 580 fois. Sur la même période, les maisons d'édition ont enregistré 1570 ventes sur les 27 publications existant à la fois en version imprimée et en Open Access. Il n'a alors été constaté aucune chute des chiffres de vente pouvant être due à l'Open Access.

Dans le cadre de ce deuxième atelier, les différents modèles commerciaux possibles ont également été discutés avec les maisons d'édition. Alexander Grossmann (professeur de gestion éditoriale à l'HTWK de Leipzig) a exposé les avantages et les inconvénients de plusieurs modèles applicables aux maisons d'édition scientifiques. Différents représentant-e-s de maisons d'édition se sont également exprimé-e-s à sa suite: Alain Cortat (Editions Alphil), Hans Rudolf Wiedmer (Chronos Verlag), Karin Werner et Stefanie Hanneken (transcript Verlag) ont ainsi présenté les modèles d'Open Access mis en œuvre dans leur maison d'édition respective.

Séance d'information à destination des bibliothèques universitaires, mars 2017

La séance d'information qui a eu lieu en mars 2017 visait à favoriser la coopération dans le cadre du projet pilote et à discuter de manière plus approfondie du rôle des bibliothèques universitaires au sein des processus de publication en Open Access. Dans son exposé d'introduction, Rudolf Mumenthaler (professeur de bibliothéconomie à la HTW de Coire) a parlé du rôle que pouvaient jouer les bibliothèques dans la visibilité des ouvrages en Open Access et a tout particulièrement évoqué les modalités d'acquisition et de financement de ce type de publications ainsi que leur intégration dans les catalogues et répertoires. Par ailleurs, le FNS a profité de cette séance d'information pour présenter le projet et discuter ensemble de l'exploitation possible dans une base de données des chiffres fournis par les bibliothèques universitaires et les fonds documentaires sur le nombre d'emprunts et de téléchargements effectués.

Ébauche d'une nouvelle politique d'encouragement des publications en Open Access, novembre 2017

En novembre dernier, le FNS a révisé sa politique d'encouragement des publications en Open Access et commencé à rédiger une ébauche pour un nouveau [Règlement relatif à l'encouragement des publications en libre accès](#). Les maisons d'édition scientifiques, l'Association suisse des libraires et éditeurs (SBVV, 29.11.2017) ainsi que l'Association suisse des éditeurs de sciences humaines et sociales (SVGW, 30.11.2017), après consultation, se sont exprimés de manière fondamentalement favorable et ont approuvé les nouvelles dispositions élaborées par le FNS. Parallèlement, il est apparu que la procédure d'évaluation par les pairs telle qu'elle avait été envisagée constituait un important défi pour les maisons d'édition.

Atelier de clôture avec les maisons d'édition, janvier 2018

L'atelier de clôture du projet pilote OAPEN-CH a eu lieu le 26 janvier 2018. Eelco Ferwerda et Ronald Snijder (tous deux représentant l'OAPEN Foundation) ont présenté conjointement avec l'équipe FNS les principaux résultats du projet pilote. Les représentant-e-s des maisons d'éditions scientifiques qui étaient présent-e-s à cette rencontre ont fait part de retours très positifs et exprimé leur satisfaction quant au processus d'apprentissage commun. En outre, le FNS a présenté à cette occasion sa nouvelle politique d'encouragement des publications en Open Access. Dans le contexte de son implémentation et de la poursuite de la collaboration entamée avec les maisons d'édition scientifiques suisses, la mise en place d'une procédure d'évaluation par les pairs était au centre des débats.

Annexe 2 – Maisons d'édition participant

- Carl Grossmann Verlag, Berlin
- Chronos Verlag, Zurich
- Editions Alphil, Neuchâtel
- Editions IES, Genève
- Edizioni Casagrande, Bellinzona
- Librairie Droz, Genève
- LIBRUM Publishers & Editors LLC, Bâle
- Schwabe AG Verlag, Bâle
- Seismo Verlag, Zurich
- transcript Verlag, Bielefeld
- Verlag Peter Lang AG, Berne
- Wallstein Verlag, Göttingen

Annexe 3 – Liste des publications de livres OAPEN-CH

Modèle 1 / groupe expérimental / mises au concours 2015 et 2016

Le livre est publié en Open Access sans délai d'embargo et parallèlement en tant que publication de livre imprimée (et, le cas échéant, numérique) et payante.

Auteur(e) Titre	Maison d'édition	Discipline Forme de publication	Numéro du subside FNS
Behr, Andreas Diplomatie als Familiengeschäft. Die Casati als spanisch-mailändische Gesandte in Luzern und Chur (1660-1700)	Chronos	Histoire suisse Thèse de doctorat	B-OA10_163529
Camenisch, Chantal Endlose Kälte. Witterungsverlauf und Getreidepreise in den Burgundischen Niederlanden im 15. Jahrhundert	Schwabe	Histoire générale (sans préhistoire) Thèse de doctorat	B-OA10_163522
Cecchini, Amaranta Intimités amoureuses à l'ère du numérique. Le cas des relations nouées dans les mondes sociaux en ligne	Editions Alphil	Sociologie Thèse de doctorat	B-OA10_163640
Claivaz David "Ovide veut parler". Les négociations de Clément Marot traducteur	Librairie Droz	Langues romanes Thèse de doctorat	B-OA10_170366
Cotelli, Sara Question jurassienne et idéologies langagières.	Editions Alphil	Langues romanes Thèse de doctorat	B-OA10_163642
De Vincenti, Andrea Schule der Gesellschaft: Wissensordnungen von Zürcher Unterrichtspraktiken zwischen 1771 und 1834	Chronos	Histoire suisse Thèse de doctorat	B-OA10_163544
Deblue, Claire-Lise Exposer pour Exporter : Culture Visuelle et Expansion Commerciale en Suisse (1908-1939)	Editions Alphil	Histoire suisse Thèse de doctorat	B-OA10_163645
Devecchi Lineo Umberto Zwischenstadtland Schweiz : Zur politischen Steuerung der suburbanen Entwicklung in Schweizer Gemeinden	transcript	Architecture Monographie	B-OA10_170384
Dubuis Claudia Un mouvement contre le jeu d'argent	Editions Alphil	Ethnologie Thèse de doctorat	B-OA10_170343
Dupuis, Johann S'adapter au changement climatique : Analyse critique des nouvelles politiques de gestion de l'environnement. Cas spécifiques de l'agriculture en Inde et du tourisme hivernal en Suisse	Editions Alphil	Géographie humaine et économique, écologie humaine Thèse de doctorat	B-OA10_163643

Auteur(e) Titre	Maison d'édition	Discipline Forme de publication	Numéro du subside FNS
Egbunda-Joss Andrea Der Schutz der öffentlichen Ordnung und Sicherheit im Rahmen der internationalen Schutzgewährung : Eine Analyse der Qualifikationsrichtlinie 2011/95 der Europäischen Union unter besonderer Berücksichtigung der völkerrechtlichen Vorgaben	Carl Grossmann	Sciences juridiques Thèse de doctorat	B-OA10_170367
Farquet Christophe La défense du paradis fiscal suisse avant la Seconde Guerre mondiale: une histoire internationale	Editions Alphil	Histoire suisse Thèse de doctorat	B-OA10_170304
Ferretti, Enrico Educazione in gioco	Edizioni Casagrande	Pédagogie et sciences de l'éducation Monographie	B-OA10_170327
Fischer Silke Schulentwicklung. Bildungspolitische Wunschvorstellung oder pädagogische Realität?	Peter Lang	Pédagogie et sciences de l'éducation Monographie	B-OA10_170379
Gabrell, Simon Construire les Carpates : L'Institutionnalisation d'une Éco-Region	Peter Lang	Géographie humaine et économique, écologie humaine Thèse de doctorat	B-OA10_163509
Guex Delphine Tourisme, mobilités et développement régional dans les Alpes Suisses: mise en scène et valeur territoriale	Editions Alphil	Sociologie Thèse de doctorat	B-OA10_170313
Heiniger Kevin Krisen, Kritik und Sexualnot. Die „Nacherziehung“ männlicher Jugendlicher am Beispiel der Anstalt Aarburg (1893-1981).	Chronos	Histoire suisse Monographie	B-OA10_170348
Junod, Roland / Rutayisire, Paul Citoyenneté et réconciliation au Rwanda	Editions IES	Sciences politiques Monographie	B-OA10_163798
Kriemler Daniel Peter Basler Lese-gesellschaft 1825-1915 : eine Kollektivbiographie im sozialen und politischen Kontext der Basler Geschichte des 19. Jahrhunderts	Librum	Histoire suisse Thèse de doctorat	B-OA10_170326
Lurk, Tabea Tony Conrad – Video und darüber hinaus	Peter Lang	Histoire de l'art Thèse de doctorat	B-OA10_163545
Maurer, Dieter Acoustics : Preliminaries	Peter Lang	Langues germaniques et anglaises Monographie	B-OA10_163510

Auteur(e) Titre	Maison d'édition	Discipline Forme de publication	Numéro du subside FNS
Meyer Katrin Macht und Gewalt im Widerstreit. Politisches Denken nach Hannah Arendt	Schwabe	Philosophie Monographie	B-OA10_170373
Moody Zoé Les droits de l'enfant : Genèse, institutionnalisation et diffusion (1924-1989)	Editions Alphil	Histoire générale Thèse de doctorat	B-OA10_170306
Munafò Sébastien La ville compacte remise en cause ?	Editions Alphil	Géographie humaine et économique, écologie humaine Monographie	B-OA10_170316
Page, Steve Le Nigeria et la Suisse, des affaires d'indépendance : Commerce, diplomatie et coopération 1930-1980	Peter Lang	Histoire suisse Thèse de doctorat	B-OA10_163513
Pilotti Andrea Le Parlement suisse et ses membres entre démocratisation et professionnalisation (1910-2010)	Seismo Verlag	Sociologie Monographie	B-OA10_170330
Robert Michèle "Que dorénavant chacun fuie paillardise, oisiveté, gourmandise..."Réforme et contrôle des moeurs : la justice consistoriale dans le Pays de Neuchâtel (1547-1848)	Editions Alphil	Histoire générale Thèse de doctorat	B-OA10_170310
Robin, Jésabel « Ils aiment pas le français ». Le rapport au français de futurs enseignants du primaire de la PHBern à travers leurs récits d'expériences de formation et de mobilité	Peter Lang	Pédagogie et sciences de l'éducation Thèse de doctorat	B-OA10_163506
Rothen Christina; Ruoss Thomas; Criblez Lucien Staatlichkeit in der Schweiz : Regieren und verwalten vor der neoliberalen Wende	Chronos	Pédagogie et sciences de l'éducation Ouvrage collectif	B-OA10_170335
Schmid Lukas Reinheit als Differenz. Identität und Alterität in Max Frischs frühem Erzählwerk	Chronos	Langues germaniques et anglaises Monographie	B-OA10_170340
Valsangiacomo, Nelly Dietro al microfono : Intellettuali italiani alla Radio svizzera (1930-1980)	Edizioni Casagrande	Histoire générale (sans préhistoire) Monographie	B-OA10_163551
Waelti, Slaven Klossowski, l'incommunicable.	Librairie Droz	Philosophie Thèse de doctorat	B-OA10_163542
Weber Florian Die amerikanische Verheissung. Schweizer Aussenpolitik im Wirtschaftskrieg 1917-1918	Chronos	Histoire suisse Monographie	B-OA10_170305

Auteur(e) Titre	Maison d'édition	Discipline Forme de publication	Numéro du subside FNS
Weder Christine Intime Beziehungen: Ästhetik und Theorien der Sexualität um 1968	Wallstein	Langues germaniques et anglaises Habilitation	B-OA10_170307
Wirth, Jean Villard de Honnecourt, architecte du XIIIe siècle	Librairie Droz	Histoire de l'art Monographie	B-OA10_163532

Modèle 1 / groupe de contrôle / mises au concours 2015 et 2016

L'œuvre comparable à la publication dans le groupe expérimental est publiée en tant que publication de livre imprimée (et, le cas échéant, numérique) et payante.

Auteur(e) Titre	Maison d'édition	Discipline Forme de publication	Numéro du subside FNS
Aubry, Carla Schule zwischen Politik und Ökonomie. Finanzhaushalt und Mitspracherecht in Winterthur, 1789-1869	Chronos	Pédagogie et sciences de l'éducation Thèse de doctorat	B-OA10_163543
Bertogliati, Mark Dai boschi protetti alle foreste di protezione: comunità locali e risorse forestali nella Svizzera italiana (1700-1950)	Edizioni Casagrande	Histoire suisse Thèse de doctorat	B-OA10_163550
Brancher, Dominique Quand l'esprit vient aux plantes. Botanique sensible et subversion libertine (XVIe-XVIIe s.)	Librairie Droz	Langues romanes Monographie (Habilitation)	B-OA10_163541
Cometti, Geremia «Lorsque le brouillard a cessé de nous écouter». Changement climatique et migrations dans les Andes péruviennes : Le cas de Q'ero	Peter Lang	Ethnologie Thèse de doctorat	B-OA10_163507
de Dardel Julie Les prisons qui s'exportent. Géo-ethnographie des espaces carcéraux colombiens à l'ère de la mobilité globale	Editions Alphil	Géographie humaine et économique, écologie humaine Thèse de doctorat	B-OA10_170308
Defferrard Florian La maison et l'homme : histoire sociale de Romont au Moyen Âge	Editions Alphil	Histoire suisse Thèse de doctorat	B-OA10_170314
Eichenberger Pierre Mainmise sur l'Etat social. Mobilisation patronale et caisses de compensation en Suisse (1908-1960)	Editions Alphil	Histoire suisse Thèse de doctorat	B-OA10_170341
Guisse, Ibrahima / Bolzmann, Claudio Etudiants du Sud et internationalisation des hautes écoles : entre illusions et espoirs : un parcours du combattant vers la qualification et l'emploi	Editions IES	Sociologie Monographie	B-OA10_163801

Auteur(e) Titre	Maison d'édition	Discipline Forme de publication	Numéro du subside FNS
Hagel Michael Dominik Fiktion und Praxis. Eine Wissensgeschichte der Utopie 1500- 1800	Wallstein	Langues germaniques et anglaises Thèse de doctorat	B-OA10_170311
Huber Christina; Lehmann Lukas; Criblez Lucien Lehrerbildungspolitik in der Schweiz seit 1990: kantonale Reformprozesse und nationale Diplomanerkennung	Chronos	Pédagogie et sciences de l'éducation Ouvrage collectif	B-OA10_170334
Ischer, Patrick Des dispositions du goût en matière d'habiter : les couples face à leur logement. Sédimentations, définitions, matérialisations, représentations et négociations des codes esthétiques mobiliers	Editions Alphil	Sociologie Thèse de doctorat	B-OA10_163639
Jäger Trees Corinna; Glauser Nina Maria; Leuenberger Stefanie; Müller Dominik; Müller Ralph Literatur in der Zeitung. Fallstudien aus der deutschsprachigen Schweiz von Jeremias Gotthelf bis Dieter Bachmann	Chronos	Langues germaniques et anglaises Ouvrage collectif	B-OA10_170337
Kaufmann, Vincent et al. Motilité: mode d'emploi	Editions Alphil	Géographie humaine et économique, écologie humaine Ouvrage collectif	B-OA10_163644
Keller Florian Botschafterporträts. Schweizer Botschafter in den „Zentren der Macht“ zwischen 1945 und 1975	Chronos	Histoire suisse Monographie	B-OA10_170309
Leeman, Adrian et al. Trends in Phonetics and Phonology. Studies from German-speaking Europe	Peter Lang	Langues germaniques et anglaises Ouvrage collectif	B-OA10_163511
Levy René; Le Goff Jean-Marie Devenir parents. Devenir inegaux. Transition à la parentalité et inégalités de genre	Seismo Verlag	Sociologie Ouvrage collectif	B-OA10_170395
Munz Hervé La transmission en jeu. Apprendre, pratiquer, patrimonialiser. L'horlogerie en Suisse	Editions Alphil	Ethnologie Thèse de doctorat	B-OA10_170315
Rothen, Christina Selbstständige Lehrer, lokale Behörden, kantonale Inspektoren. Verwaltung, Aufsicht und Steuerung der Primarschule 1832- 2008	Chronos	Pédagogie et sciences de l'éducation Thèse de doctorat	B-OA10_163530
Rothenbühler, Anne Les Suissesses à Paris. Itinéraires migratoires et professionnels, 1880- 1914	Editions Alphil	Histoire générale (sans préhistoire) Thèse de doctorat	B-OA10_163646

Auteur(e) Titre	Maison d'édition	Discipline Forme de publication	Numéro du subside FNS
Rüegg, Michael Krise der Freiheit: Religion und westliche Welt. Plädoyer für ein gelassenes Verhältnis	Schwabe	Philosophie Monographie	B-OA10_170372
Ruppen Coutaz Raphaëlle « Ici la Suisse – do isch t Schwyz – Switzerland calling! » La société suisse de radiodiffusion (SSR) au service du rayonnement culturel helvétique (1932-1949)	Editions Alphil	Histoire suisse Thèse de doctorat	B-OA10_170338
Sandro Cattacin (Pini Verio) Italiano per caso: storie di italoфонia nella Svizzera non italiana	Edizioni Casagrande	Linguistique appliquée Ouvrage collectif	B-OA10_170377
Sauthier Géraldine Gouvernance locale et trajectoires de développement touristique. Comparaison des cas de Finhaut, Montreux et Zermatt entre 1850 et 2012	Editions Alphil	Sociologie Thèse de doctorat	B-OA10_170312
Schaerer-Surbeck Katrin Überzeugungen zu frühkindlichen Bildungs- und Lernprozessen und die damit implizierten Aufgaben: eine qualitative Studie in Kindertageseinrichtungen der deutschsprachigen Schweiz	Peter Lang	Pédagogie et sciences de l'éducation Monographie	B-OA10_170383
Schmidt Michaela Im Inneren der Bauverwaltung. Eigenlogik und Wirkmacht administrativer Praktiken bei Bauprojekten	transcript	Architecture Thèse de doctorat	B-OA10_170378
Schwalbach Nicole Ein Staat kann nicht nur gute Bürger haben, er muss auch mit den schlechten fertig werden. Die politische Aberkennung des Bürgerrechts. Behördliche Diskurse, Praktiken und individuelle Erfahrungen in den 1940er Jahren	Librum	Histoire suisse Thèse de doctorat	B-OA10_170325
Senn Tobias Hochkonjunktur, „Überfremdung“ und Föderalismus. Kantonalisierte Schweizer Arbeitsmigrationspolitik am Beispiel Basel-Landschaft 1945-1975	Chronos	Histoire suisse Monographie	B-OA10_170344
Seubert, Harald Was Philosophie ist und sein kann	Schwabe	Philosophie Monographie	B-OA10_163523
Spieser, Jean-Michel Images du Christ : des catacombes aux lendemains de l'iconoclasme	Librairie Droz	Histoire de l'art Monographie	B-OA10_163531

Auteur(e) Titre	Maison d'édition	Discipline Forme de publication	Numéro du subside FNS
Szech, Anna Moskau - Das Dritte Rom : Einfusse der italienischen Renaissance auf die russische Kunst der Fruhen Neuzeit. Reiseberichte als eine Quellengattung der Kunstgeschichte	Peter Lang	Histoire de l'art Thèse de doctorat	B-OA10_163546
Tinguely Frédéric La lecture complice. Culture libertine et geste critique	Librairie Droz	Langues romanes Monographie	B-OA10_170368
Tournès, Ludovic Les États-Unis et la Société des Nations (1914-1946). Le système international face à l'émergence d'une superpuissance	Peter Lang	Histoire générale (sans préhistoire) Monographie	B-OA10_163512
Veillette, Josianne Récit national et imaginaires identitaires au double prisme du " bilinguisme " et de la " migration " Une autre lecture des dynamiques de cohabitation dans deux petites communes suisses	Peter Lang	Sociologie Thèse de doctorat	B-OA10_163505
Viegnes, Michel / Rime, Jean Représentations de l'individu en Chine et en Europe francophone : écritures en miroir	Editions Alphil	Langues romanes Ouvrage collectif	B-OA10_163641

Modèle 2 / groupe expérimental / mises au concours 2015 et 2016

Le livre déjà publié depuis près de 24 mois est mis à disposition en Open Access et continue à être disponible en tant que publication de livre imprimée (et, le cas échéant, numérique) et payante.

Auteur(e) Titre	Maison d'édition	Discipline Forme de publication	Numéro du subside FNS
Dubois, Maud L'Oeuvre sans fin. Réception des romans de Monique Saint-Héliar par la critique française	Librairie Droz	Langues romanes Thèse de doctorat	B-OA10_163540
Aeby Daghe Sandrine Candide, La fée carabine et les autres : Vers un modèle didactique de la lecture littéraire	Peter Lang	Pédagogie et sciences de l'éducation Monographie	B-OA10_170362
Engammare, Max Soixante-trois. La peur de la grande année climactérique à la Renaissance	Librairie Droz	Sciences des religions, théologie Monographie	B-OA10_163533
Fasel Lauzon Virginie Comprendre et apprendre dans l'interaction : Les séquences d'explication en classe de français langue seconde	Peter Lang	Linguistique appliquée Monographie	B-OA10_170336

Auteur(e) Titre	Maison d'édition	Discipline Forme de publication	Numéro du subside FNS
Fehr, Sandro Die Erschliessung der dritten Dimension. Entstehung und Entwicklung der zivilen Luftfahrtinfrastruktur in der Schweiz, 1919-1990	Chronos	Histoire suisse Thèse de doctorat	B-OA10_163527
Forclaz, Bertrand L'expérience de la différence religieuse dans l'Europe moderne (XVIe - XVIIIe siècles)	Editions Alphil	Histoire générale (sans préhistoire) Ouvrage collectif	B-OA10_163784
Hänzi, Denis Die Ordnung des Theaters. Eine Soziologie der Regie	transcript	Théâtre et cinéma Thèse de doctorat	B-OA10_163521
Herman Thierry; Oswald Steve Rhetorique et cognition - Rhetoric and Cognition : Perspectives theoriques et strategies persuasives - Theoretical Perspectives and Persuasive Strategies	Peter Lang	Linguistique appliquée Ouvrage collectif	B-OA10_170385
Hugener, Rainer Buchführung für die Ewigkeit : Totengedenken, Verschriftlichung und Traditionsbildung im Spätmittelalter	Chronos	Histoire suisse Monographie	B-OA10_163518
Ingold Niklaus Lichtduschen. Geschichte einer Gesundheitstechnik, 1890-1975	Chronos	Histoire générale Thèse de doctorat	B-OA10_170349
Kleinberger Ulla; Hauser Stefan; Roth Kersten Sven Musterwandel - Sortenwandel. Aktuelle Tendenzen der diachronen Text(sorten)linguistik	Peter Lang	Linguistique appliquée Ouvrage collectif	B-OA10_170381
Libois, Joëlle La part sensible de l'acte : présence au quotidien en éducation sociale	Editions IES	Pédagogie et sciences de l'éducation Monographie	B-OA10_163638
Marchart, Oliver Die Prekarisierungsgesellschaft. Prekäre Proteste. Politik und Ökonomie im Zeichen der Prekarisierung	transcript	Sociologie Monographie	B-OA10_163615
Monnot, Christophe Croire ensemble. Analyse institutionnelle du paysage religieux en Suisse	Seismo Verlag	Sociologie Thèse de doctorat	B-OA10_163525
Morikawa, Takemitsu Japanizität aus dem Geist der europäischen Romantik Der interkulturelle Vermittler Mori Ogai und die Reorganisation des japanischen >Selbstbildes< in der Weltgesellschaft um 1900	transcript	Autres langues Monographie	B-OA10_163516

Auteur(e) Titre	Maison d'édition	Discipline Forme de publication	Numéro du subside FNS
Perrez Anna-Carolina Fremde Richter. Die Rechtsprechung im Fürstentum Liechtenstein unter dem Einfluss schweizerischer und deutsch-österreichischer Richter 1938–1945	Chronos	Histoire générale Thèse de doctorat	B-OA10_170328
Robu Adrian Mégare et les établissements mégariens de Sicile, de la Propontide et du Pont-Euxin. Histoire et institutions	Peter Lang	Histoire de l'art Monographie	B-OA10_170324
Rother, Wolfgang / Baer, Josette Arbeit. Philosophische, juristische und kulturwissenschaftliche Studien	Schwabe	Philosophie Ouvrage collectif	B-OA10_163514

Modèle 2 / groupe de contrôle / mises au concours 2015 et 2016

L'œuvre comparable à la publication dans le groupe expérimental, déjà publiée depuis près de 24 mois, continue à être mise à disposition en tant que publication de livre imprimée (et, le cas échéant, numérique) et payante.

Auteur(e) Titre	Maison d'édition	Discipline Forme de publication	Numéro du subside FNS
Geinoz, Philippe Relations au travail. Dialogue entre poésie et peinture à l'époque du cubisme Apollinaire-Picasso-Braque-Gris-Reverdy	Librairie Droz	Langues romanes Thèse de doctorat	B-OA10_163539
Halter-Pernet, Colette Hofrechte und Öffnungen des Klosters Einsiedeln: Entstehung, Entwicklung, Verwendung	Chronos	Histoire suisse Monographie	B-OA10_163519
Jaquet, Daniel L'art chevaleresque du combat : le maniement des armes à travers les livres de combat (XIVe-XVIIe siècle)	Editions Alphil	Histoire générale (sans préhistoire) Ouvrage collectif	B-OA10_163788
Marchart, Oliver Facetten der Prekarisierungsgesellschaft. Prekäre Verhältnisse. Sozialwissenschaftliche Perspektiven auf die Prekarisierung von Arbeit und Leben	transcript	Sociologie Ouvrage collectif	B-OA10_163616
Meyer, Benedikt Im Flug. Schweizer Airlines und ihre Passagiere, 1919–2002	Chronos	Histoire suisse Thèse de doctorat	B-OA10_163528
Mohs, Johanne Aufnahmen und Zuschreibungen. Literarische Schreibweisen des fotografischen Akts bei Flaubert, Proust, Perec und Roche	transcript	Langues romanes Monographie	B-OA10_163517

Auteur(e) Titre	Maison d'édition	Discipline Forme de publication	Numéro du subside FNS
Nai, Alessandro Choisir avec l'esprit, voter avec le cœur Causes et conséquences des processus cognitifs de formation de l'opinion en Suisse lors des votations fédérales	Seismo Verlag	Sociologie Thèse de doctorat	B-OA10_163524
Rosiny, Claudia Tanz Film. Intermediale Beziehungen zwischen Mediengeschichte und moderner Tanzästhetik	transcript	Théâtre et cinéma Monographie	B-OA10_163520
Rother, Wolfgang / Baer, Josette Geld. Philosophische, literaturwissenschaftliche und ökonomische Perspektiven	Schwabe	Philosophie Ouvrage collectif	B-OA10_163515
Stoichita, Victor Figures de la transgression	Librairie Droz	Histoire de l'art Monographie	B-OA10_163534
Stroumza, Kim et al. L'ajustement dans tous ses états	Editions IES	Pédagogie et sciences de l'éducation Monographie	B-OA10_163637
Aberson Michel; Biella Maria Cristina; Di Fazio Massimiliano; Wullschleger Manuela Entre archéologie et histoire: dialogues sur divers peuples de l'Italie préromaine. E pluribus unum?	Peter Lang	Archéologie Ouvrage collectif	B-OA10_170354
Fossard Marion; Béguelin Marie-José Nouvelles perspectives sur l'anaphore. Points de vue linguistique, psycholinguistique et acquisitionnel	Peter Lang	Linguistique appliquée Ouvrage collectif	B-OA10_170357
Gallati Mischa Entmündigt. Vormundschaft in der Stadt Bern, 1920-1950	Chronos	Ethnologie Thèse de doctorat	B-OA10_170342
Wagner Franc; Kleinberger Ulla Sprachbasierte Medienkompetenz von Kindern und Jugendlichen	Peter Lang	Linguistique appliquée Ouvrage collectif	B-OA10_170358
Mili Isabelle L'oeuvre musicale, entre orchestre et école. Une approche didactique de pratiques d'écoute musicale	Peter Lang	Pédagogie et sciences de l'éducation Monographie	B-OA10_170359
Puozzo Capron Isabelle Le sentiment d'efficacité personnelle d'élèves en contexte plurilingue. Le cas du français au secondaire dans la Vallée d'Aoste	Peter Lang	Linguistique appliquée Monographie	B-OA10_170339
Ruoss Matthias Fürsprecherin des Alters. Geschichte der Stiftung Pro Senectute im entstehenden Schweizer Sozialstaat (1917-1967)	Chronos	Histoire suisse Thèse de doctorat	B-OA10_170329

Annexe 4 – Documents de la mise au concours

La conception de la recherche ainsi que les conditions de participation au projet pilote OAPEN-CH ont été communiquées aux maisons d'édition intéressées lors de la mise au concours. Celles qui ont participé ont signé avec le FNS une Convention y relative (Publisher Agreement), définissant les droits et obligations des deux parties.

Mise au concours pour le projet pilote OAPEN-CH

Version adaptée pour le deuxième appel à propositions du 15 février 2016

1. Objet et but de la mise au concours

Le Fonds national suisse invite les maisons d'édition scientifiques intéressées à participer au projet pilote OAPEN-CH. A travers ce projet, le FNS entend rassembler des expériences liées au processus de publication de monographies en libre accès (open access) avec les maisons d'édition scientifiques intéressées, ainsi que constituer et analyser une base de données sur l'utilisation, la vente et les coûts de production des livres numériques et imprimés. Au cœur de ce projet pilote figure un processus d'apprentissage commun avec les maisons d'édition et d'autres acteurs impliqués dans le processus de publication en libre accès.

Dans le cadre de la deuxième mise au concours (15.2-13.4.2016), les maisons d'édition sont invitées :

- à réaliser des publications en libre accès avec le soutien financier du FNS,
- à contribuer à la collecte de données et ainsi à la transparence des coûts des publications en libre accès,
- à échanger sur leurs expériences concernant le processus de publication en libre accès dans le cadre d'ateliers structurés.

Les résultats du projet pilote OAPEN-CH seront présentés dans une étude dont la parution est prévue fin 2017.

Le projet OAPEN-CH s'inspire des études pilotes menées aux Pays-Bas ([OAPEN-NL](#)) et en Grande-Bretagne ([OAPEN-UK](#)). De ce fait, une comparaison des résultats au niveau européen est visée.

2. Conception du projet et déroulement

Les maisons d'édition scientifiques intéressées se portent candidates avec des livres qu'elles souhaitent publier selon les **modèles de publication** suivants :

- **1^{er} modèle :**

Un livre est publié en libre accès (sans délai d'embargo) et simultanément sous forme imprimée payante (et éventuellement sous forme numérique payante) (groupe expérimental).

La maison d'édition propose une publication comparable (cf. les critères au point 4) qui paraît sous forme de publication imprimée payante (et éventuellement sous forme numérique payante) (groupe de contrôle).

- **2^e modèle :**

Un livre publié depuis environ 24 mois est proposé en libre accès tout en restant disponible sous forme de publication imprimée payante (et éventuellement sous forme numérique payante) (groupe expérimental).

La maison d'édition propose une publication comparable (cf. critères au point 4) déjà publiée depuis environ 24 mois et qui continue d'exister sous forme de version imprimée payante (et éventuellement sous forme numérique payante) (groupe de contrôle).

Au moment de la parution sous forme de publication en libre accès, la date de parution des livres déjà édités peut remonter à une période comprise entre 18 et 30 mois.

Le FNS affectera les publications soumises pour un modèle si possible de manière aléatoire au groupe expérimental et au groupe de contrôle. Les maisons d'édition doivent participer aux deux modèles de publication afin que la base de données soit équilibrée et que les deux modèles soient comparables.

Les coûts de production des livres publiés dans le cadre du projet pilote sont remboursés à la maison d'édition (cf. point 5. Remboursement des coûts). En contrepartie, les maisons d'édition fournissent des chiffres sur leurs coûts de production et communiquent le chiffre d'affaires issu des ventes de livres, aussi bien dans le groupe expérimental que dans le groupe de contrôle (cf. point 6. Collecte des données).

Sachant que le projet pilote met l'accent sur un processus d'apprentissage commun dans la gestion des modèles de publication en libre accès et le développement de modèles de financement viables, les maisons d'édition participantes sont invitées à des workshops structurés (cf. point 7. Workshops).

Dates clés quant au déroulement du projet

Remise	Évaluation	Décision	Période de publication	Analyse des données			
16.02-15.04.15	16.04-31.05.15	01.06.15	Août – octobre 2015	30.04.16	31.10.16	30.04.17	31.10.17

15.02- 13.04.16	14.04- 31.05.16	01.06.1 6	Août – novembre 2016	-	-	30.04.1 7	31.10.17
--------------------	--------------------	--------------	----------------------------	---	---	--------------	----------

Le FNS se réserve le droit d'adapter la conception du projet pour la deuxième mise au concours si cela s'avère nécessaire, notamment au vu des échanges d'expériences menés avec les maisons d'édition.

3. Conditions de participation

Les livres soumis dans le cadre de la mise au concours du projet pilote OAPEN-CH doivent satisfaire aux conditions de participation édictées aux points 3.1 et 3.2 du présent document.

3.1 Conditions relatives aux participants

Sont autorisées à participer à cette mise au concours les **maisons d'édition** éditant des publications scientifiques. Les publications soumises ne sont prises en compte que si la maison d'édition signe le [Publisher Agreement](#) avec le FNS.

Les **auteurs** ou, dans des cas exceptionnels (notamment si l'ouvrage est cosigné par plusieurs auteurs), les éditeurs des ouvrages publiés dans le cadre du projet pilote OAPEN-CH doivent remplir les conditions énoncées à l'article 10 du [règlement des subsides du FNS](#) (nouvelle version du 27.02.2015 en vigueur à partir du 01.01.2016). Ils doivent ainsi, au moment où ils déposent une requête, être employés par une institution suisse ou être une chercheuse ou un chercheur indépendant et être domiciliés en Suisse. Les dispositions particulières de l'annexe 2, chiffre 2.5, alinéa 5 du [règlement d'exécution général relatif au règlement des subsides](#) du FNS s'appliquent aux auteurs des thèses de doctorat ou des habilitations : ils doivent avoir un lien institutionnel avec une université / haute école suisse pendant la production de l'ouvrage ou au moment de la demande de subside. Dans le cadre de cette mise au concours, les auteurs ne sont toutefois ni requérants ni bénéficiaires des subsides alloués par le FNS à la maison d'édition choisie.

3.2 Conditions spécifiques de participation

Les **publications de livre** soumises doivent satisfaire aux critères ci-après.

- Les monographies et les recueils sont admis dans le cadre du projet pilote. Les dissertations destinées à un public plus large peuvent être soumises en tant que monographies.
- La maison d'édition a soumis la publication à une évaluation par les pairs (peer review). (Vous trouverez des informations concernant les modalités de la procédure d'évaluation par les pairs et des exemples [sur cette page.](#)). Le processus peer-review est déposé sur l'OAPEN Library

- La maison d'édition s'engage à publier les ouvrages en libre accès sous l'une des licences Creative Commons usuelles pour toute la durée du projet pilote (objet du Publisher Agreement).
- La maison d'édition s'engage à mettre les publications pilotes à disposition sur son site Internet, sur OAPEN Library, dans une base de données institutionnelle au moins, ainsi qu'auprès de la Bibliothèque nationale suisse et sur Google Books (objet du Publisher Agreement).
- La maison d'édition contribue aux deux modèles de publication pour chaque mise au concours (cf. point 2) et propose une publication pour le groupe expérimental et une pour le groupe de contrôle. Dans le deuxième appel à propositions, les maisons d'édition avec un programme de publications restreint peuvent participer exclusivement au 1^{er} modèle.

4. Sélection des ouvrages

Les critères édictés aux points 4.1 et 4.2 sont appliqués pour la sélection des ouvrages publiés dans le cadre du premier ou du deuxième modèle du projet pilote.

4.1 Critères de constitution des paires de livre (« matched pairs »)

Lors de l'analyse des données, le groupe expérimental est comparé au groupe de contrôle pour les deux modèles. Afin que les deux groupes d'ouvrages soient comparables, les deux publications soumises pour le premier ou deuxième modèle de publication doivent présenter des similitudes. Lorsqu'elle sélectionne les ouvrages, la **maison d'édition** doit donc **veiller à respecter** les **critères édictés ci-après** et appliqués par le FNS lors de son évaluation.

- Les livres sont rédigés dans la même langue.
- Les ouvrages appartiennent à la même discipline et s'adressent à un public similaire.
- La période de publication des livres est comparable (important pour le deuxième modèle).
- Les livres comptent à peu près le même nombre de pages.
- Les publications des livres payants (groupes expérimental et de contrôle) sont plus ou moins au même prix (idéalement, l'écart sera inférieur à 10 %).

4.2 Critères de sélection des livres pilotes

Les publications incluses au projet pilote doivent constituer une base de données aussi large que possible. **Lors de son évaluation, le FNS veillera à ce que la sélection soit aussi équilibrée et représentative que possible**, compte tenu des critères édictés ci-après.

- Les livres pilotes seront équitablement répartis entre les langues et les origines des maisons d'édition. Lors de la deuxième mise au concours, le FNS prend en compte, dans son évaluation, l'échantillon total des livres pilotes ; cela signifie que les livres pilotes de la première mise au concours seront pris en compte dans l'évaluation.

- Les livres pilotes seront choisis parmi les différents types de publications que sont les monographies et les recueils de manière à constituer une sélection équilibrée.

4.3 Procédure d'évaluation

Le FNS fait appel à un **comité d'évaluation** composé de quatre membres du Conseil de la recherche de la division Sciences humaines et sociales. Ce comité prend les décisions en fonction des critères mentionnés aux points 4.1 et 4.2 pour déterminer quels livres seront publiés dans le cadre du projet pilote avec le soutien du FNS. Les livres pilotes ne font l'objet d'aucune expertise externe. Ce sont les maisons d'édition qui se chargent de l'assurance qualité et qui définissent et procèdent à l'évaluation par les pairs.

Si un livre est retenu pour le projet pilote, la maison d'édition reçoit un contrat à titre d'acceptation. Les refus sont communiqués par simple courrier.

5. Remboursement des coûts

Dans le cadre du **premier modèle**, les coûts effectifs de production sont remboursés pour les ouvrages du groupe expérimental et du groupe de contrôle. Les maisons d'édition doivent présenter les coûts de production des publications en libre accès et des publications imprimées (et éventuellement numériques) selon les rubriques suivantes :

Publications en libre accès	Publications imprimées ou numérique
Composition, mise en page	Composition, mise en page
Couverture	Couverture
Traitement des images	Traitement des images
Droits d'image	Droits d'image
Lectorat / correctorat	Lectorat / correctorat
Digitalisation	Impression, papier, reliure, digitalisation
Prestations éditoriales	
<ul style="list-style-type: none"> • Évaluation par les pairs • Distribution, archivage sur des plates-formes • Marketing 	

Un forfait de 5 000 francs est prévu pour le **deuxième modèle** en vue d'élaborer une publication en libre accès et d'indemniser les maisons d'édition pour une éventuelle baisse des ventes. Aucun dédommagement n'est prévu pour les ouvrages du groupe de contrôle car ces publications ne donnent lieu à aucun surcoût.

Dès la soumission de la requête, le FNS vérifie la pertinence du [calcul des coûts](#) présentée par la maison d'édition pour les livres pilotes du premier modèle et, le cas échéant, procède aux réductions nécessaires. Il rembourse les coûts effectifs que la maison d'édition justifie. Si ces coûts sont inférieurs au calcul, seuls les coûts effectifs sont remboursés. Si les coûts effectifs sont supérieurs et que la maison d'édition justifie ces coûts supplémentaires, le FNS examine la possibilité de les rembourser intégralement.

Le FNS met un formulaire de justification des coûts de production à la disposition des maisons d'édition. Celui-ci doit être remis via mySNF (« Demande de déblocage des subsides ») dans les trois mois suivant la publication de l'ouvrage. Il conviendra de télécharger le contrat d'édition avec l'auteur en le joignant au justificatif des coûts de production effectifs des livres des 1^{er} et 2^e modèles. Le versement interviendra une fois que le FNS aura reçu l'ensemble des informations nécessaires.

6. Collecte des données

Le projet pilote permettra de collecter et d'analyser des données relatives :

1. à l'utilisation des ouvrages (téléchargements, ventes),
2. aux coûts de production des livres en libre accès imprimés et numériques,
3. aux clients (bibliothèques, librairies, particuliers).

Les données collectées sont traitées en toute confidentialité et analysées de manière anonyme à des moments définis. Les maisons d'édition n'ont pas accès aux dossiers des autres participants au projet. Le FNS confie l'analyse des données confidentielles à l'OAPEN Foundation¹.

L'**utilisation des publications pilotes** est analysée à partir des chiffres relatifs aux ventes pour les ouvrages imprimés et numériques et des chiffres des téléchargements pour les publications en libre accès.

- En ce qui concerne la collecte des **chiffres des ventes**, les maisons d'édition ont l'obligation de saisir chaque mois les chiffres des ventes de chaque publication pilote et de les fournir au FNS à des échéances d'analyse définies (cf. point 2). Pour des publications selon le deuxième modèle, les chiffres de ventes mensuels à partir de la date de parution seront pris en compte dans l'étude pilote.
- La collecte des **chiffres des téléchargements** est effectuée par l'OAPEN Foundation ou par la maison d'édition elle-même, selon les plates-formes.
 - Les chiffres des téléchargements effectués depuis OAPEN Library sont collectés par l'OAPEN Foundation. Cette dernière fournit à la maison d'édition soit une simple statistique sur le nombre de téléchargements pour la période concernée, soit une analyse plus détaillée comprenant de plus amples informations sur l'utilisation des différents titres.
 - Les chiffres des téléchargements effectués depuis Google Books sont collectés par la maison d'édition elle-même ou par un « fournisseur de services » défini par le FNS. Si ce dernier procède au dépôt de la publication sur Google Books, il communique les statistiques de téléchargement sur les publications uniquement à la maison d'édition qui les édite.

¹ L'[OAPEN Foundation](#) est une organisation à but non lucratif. D'une part, elle exploite une plate-forme pour des publications de livres en open acces (OAPEN Library) et d'autre part, elle offre divers services en lien avec le processus de publication en libre accès aux maisons d'édition et aux bibliothèques.

- Les maisons d'édition collectent les autres chiffres des téléchargements directement à partir des publications mises à disposition sur leur site Internet.

L'OAPEN Foundation analyse également les **citations** des livres pilotes recherchées sur Google Scholar et fournit les données aux maisons d'édition concernées.

Les maisons d'édition détaillent les **coûts de production** selon des rubriques définies (cf. point 5. Remboursement des coûts) à l'aide du formulaire qui leur est fourni dans ce but.

7. Ateliers

Durant la première année du pilote, un atelier a eu lieu pour échanger les différentes expériences effectuées et discuter les thèmes centraux concernant l'assurance de la qualité au travers du procédé Peer-Review. En raison des retours reçus dans le cadre de cet atelier, le FNS prévoit d'organiser un autre atelier durant la deuxième année du pilote ; la structure des coûts de publication des livres en libre accès a été mentionnée comme thème potentiel. La réalisation d'un tel atelier sera examinée et communiquée en temps voulu.

Un échange d'expériences avec d'autres acteurs impliqués dans le processus de publication en libre accès (auteurs, maisons d'édition, bibliothèques, responsables des bases de données, etc.) sera organisé selon les besoins.

8. Dépôt des requêtes

Les maisons d'édition soumettent les publications destinées à participer au projet pilote OAPEN-CH via *mySNF*.

9. Autres dispositions

Dans la mesure où la mise au concours ne comporte pas de dispositions spécifiques, ce sont les dispositions du FNS relatives à l'encouragement de la recherche qui s'appliquent, à savoir le règlement des subsides du FNS et ses dispositions d'exécution.

10. Contact

Fonds national suisse
Division Sciences humaines et sociales
Wildhainweg 3
Case postale 8232
CH-3001 Berne
Tél. : +41 31 308 22 22
pub@snf.ch | www.fns.ch

Convention relative au projet pilote OAPEN-CH (Publisher Agreement)

entre

le **Fonds national suisse de la recherche scientifique**, Wildhainweg 3, 3001 Berne, représenté par la cheffe de la division Sciences humaines et sociales (ci-après : « le FNS »)

et

(ci-après : « la maison d'édition »)

1. Principes et objet de la convention

¹ La présente convention règle la collaboration entre le FNS et la maison d'édition signataire dans le cadre du projet pilote OAPEN-CH.

² Le projet pilote OAPEN-CH vise, d'une part, à recueillir des expériences sur le processus de publication en libre accès et, d'autre part, à collecter des données sur l'utilisation des publications de livre en libre accès et les coûts de production de celles-ci. L'objet, les objectifs et le déroulement du projet pilote ainsi que la procédure de sélection des livres pilotes par le FNS sont exposés en détail dans la « Mise au concours pour le projet pilote OAPEN-CH ».

³ Les parties s'engagent à collaborer de manière harmonieuse et respectueuse ainsi qu'à s'entraider pour réaliser ensemble les objectifs du projet pilote. Elles conviennent de partager avec l'autre partie les connaissances acquises (notamment dans le cadre des ateliers prévus). Elles s'efforcent de respecter les délais prescrits et/ou de réaliser les étapes définies en temps utile.

⁴ La signature de la présente convention (Publisher Agreement) n'autorise pas la maison d'édition à se prévaloir d'un quelconque droit si le FNS ne sélectionne pas une publication soumise dans le cadre de la mise au concours pour le projet pilote OAPEN-CH.

2. Obligations du FNS

Dès lors qu'il sélectionne une ou plusieurs publications de livre de la maison d'édition en vue du projet pilote, le FNS fournit les prestations mentionnées ci-après.

2.1 Soutien financier et opérationnel

¹ Le FNS apporte un soutien financier (cf. point 2.2) et opérationnel (p. ex. dépôt des livres pilotes sur OAPEN Library et Google Books) à la maison d'édition.

² Le FNS se réserve le droit de déléguer à l'OAPEN Foundation certains travaux ayant lieu dans le cadre du projet pilote. Les prestations fournies par l'OAPEN Foundation sont réglées par contrat.

³ Au cours de la première année du projet pilote, le FNS convie les maisons d'édition à un atelier pour échanger sur la publication d'ouvrages en libre accès. Il est disposé à réaliser des ateliers supplémentaires si cela s'avère nécessaire pour mener à bien le projet.

2.2 Remboursement des coûts de publication

¹ Le FNS rembourse les coûts de publication conformément aux conditions énoncées ci-après.

- a) **Premier modèle** : il rembourse les coûts effectifs des publications du groupe expérimental et du groupe de contrôle.
- b) **Deuxième modèle** : il verse à la maison d'édition une indemnité forfaitaire de 5 000 francs pour permettre la publication en libre accès d'un ouvrage du groupe expérimental. Aucun dédommagement n'est prévu pour les ouvrages du groupe de contrôle dans le deuxième modèle.

² Lors de la soumission de la requête, le FNS vérifie la pertinence du calcul des coûts présentée par la maison d'édition pour les livres pilotes du premier modèle et, le cas échéant, procède aux réductions nécessaires.

³ Conformément à l'alinéa 1, lettre a susmentionné, le FNS rembourse les coûts effectifs que la maison d'édition justifie. Si ces coûts sont inférieurs au calcul, seuls les coûts effectifs sont remboursés. Si les coûts effectifs sont supérieurs et que la maison d'édition justifie ces coûts supplémentaires, le FNS examine la possibilité de les rembourser intégralement.

⁴ Le FNS met à la disposition de la maison d'édition un formulaire de justification des coûts de production afin de garantir l'homogénéité des critères relatifs aux coûts. Le paiement intervient dans les 30 jours suivant la remise du formulaire.

3. Obligations de la maison d'édition

Par la présente convention, la maison d'édition accepte de publier et de diffuser les livres pilotes conformément aux conditions définies dans la mise au concours, dès lors qu'ils sont sélectionnés par le FNS pour le projet pilote.

3.1 Modèles de publication

¹ La maison d'édition publie les ouvrages soumis dans le cadre de l'instrument d'encouragement « Projet pilote OAPEN-CH » et sélectionnés par le FNS conformément aux modèles de publication définis dans la mise au concours :

- a) Premier modèle : dans le groupe expérimental, le livre est immédiatement publié, sans délai d'embargo, en libre accès et simultanément sous forme imprimée payante (et éventuellement sous forme numérique payante).
- b) Deuxième modèle : dans le groupe expérimental, un livre publié depuis environ 24 mois est proposé en libre accès tout en restant disponible sous forme de publication imprimée payante (et éventuellement sous forme numérique payante). Une deuxième publication comparable déjà publiée depuis environ 24 mois et qui continue d'exister sous forme de version imprimée payante (et éventuellement sous forme numérique payante) est proposée dans le groupe de contrôle.

² La maison d'édition contribue aux deux modèles de publication pour chaque mise au concours.

3.2 Publication et licences

¹ La maison d'édition publie les ouvrages en libre accès du groupe expérimental sous l'une des licences Creative Commons usuelles. Ce faisant, elle autorise des tiers à utiliser les livres pilotes pour autant qu'ils respectent les dispositions de la licence Creative Commons choisie.

3.3 Périodes et sites de dépôt

¹ La maison d'édition concède au FNS le droit non exclusif de publier le livre pilote sur OAPEN Library conformément à la licence Creative Commons choisie. Pour ce faire, elle lui fournit les métadonnées requises (cf. point 3.5). Le livre reste librement accessible sur OAPEN Library pendant toute la durée du projet. Il peut néanmoins être retiré d'OAPEN Library avant la fin du projet pour des raisons professionnelles ou administratives.

² La maison d'édition propose les livres pilotes du groupe expérimental sur son propre site Internet en libre accès et sous forme de publication imprimée payante (et éventuellement sous forme numérique payante).

³ La maison d'édition dépose en outre les livres pilotes dans au moins une base de données institutionnelle en Suisse, auprès de la Bibliothèque nationale suisse et sur Google Books.

⁴ Si la maison d'édition ne souhaite pas déposer elle-même les livres pilotes sur Google Books, elle délègue cette tâche au FNS. Elle s'engage alors à s'inscrire au Programme

Partenaires Google Livres et à signer le formulaire d'autorisation permettant à l'OAPEN Foundation de déposer en tant que prestataire du FNS les livres pilotes sur Google Books.

⁵ Si Google enfreint les dispositions légales de manière avérée, la maison d'édition est en droit de retirer les livres pilotes de Google Books.

⁶ L'obligation de déposer les livres pilotes sur OAPEN Library, sur Google Books ainsi que sur les pages web des maisons d'éditions s'achève avec la fin du projet pilote.

3.4 Justifications des coûts de production

¹ La maison d'édition justifie de manière détaillée les coûts de production de l'ensemble des livres pilotes sur le formulaire mis à disposition par le FNS. Elle doit indiquer les coûts des rubriques mentionnées ci-après.

- Groupe expérimental (publications en libre accès) : prestations éditoriales telles qu'évaluation par les pairs, dépôt sur les plates-formes, marketing, composition, mise en page, traitement des images, droits d'image, couverture, lectorat, correctorat, digitalisation.
- Groupe de contrôle (publications imprimées et/ou numériques) : prestations éditoriales telles qu'évaluation par les pairs, dépôt sur les plates-formes, distribution et marketing, composition, mise en page, traitement des images, droits d'image, couverture, lectorat, correctorat, papier, frais d'impression, reliure, digitalisation.

3.5 Mise à disposition des données

¹ En vue du dépôt des publications pilotes sur OAPEN Library, la maison d'édition met à la disposition du FNS les données et documents suivants :

- le fichier numérique des publications pilotes et les données techniques conformément aux exigences d'OAPEN Library afin que les publications soient aisément intégrées au catalogue et disponibles au téléchargement sur OAPEN Library,
- une description de la procédure d'évaluation par les pairs pour les publications scientifiques,
- les informations relatives à la licence Creative Commons choisie,
- toutes les données pertinentes sur les publications imprimées (et éventuellement numériques) payantes afin de pouvoir renvoyer vers l'offre correspondante sur le site Internet de la maison d'édition,
- toutes les données pertinentes sur les publications numériques et leur format (p. ex. version pour Reader),
- toutes les indications pertinentes liées au changement de l'offre et les informations qui lui sont relatives

² Conformément aux dispositions de la mise au concours, la maison d'édition fournit chaque mois au FNS les données concernant l'utilisation et les ventes des livres pilotes pour les plates-formes sur lesquelles il ne peut procéder lui-même à l'évaluation (p. ex. site Internet de la maison d'édition, Google Books, etc.).

³ Si la maison d'édition est ou devient membre de l'OAPEN Foundation, elle peut déposer elle-même les publications en libre accès sur la plate-forme d'OAPEN Library

en indiquant les métadonnées requises (cf. instruction dans la mise au concours). Les autres obligations qui lui incombent en vertu de la présente convention demeurent inchangées.

3.6 Respect des bases légales

La maison d'édition garantit que toutes les publications soumises dans le cadre du projet pilote respectent les bases légales (notamment celles concernant la protection de la propriété intellectuelle et les droits de la personnalité). Elle s'engage en outre à observer toutes les obligations découlant de contrats conclus avec des tiers.

4. Gestion des données personnelles et autres données confidentielles

¹ Le FNS est autorisé à communiquer toutes les données requises pour l'évaluation à l'OAPEN Foundation. Cette dernière s'engage, dans un contrat conclu avec le FNS, à respecter les dispositions relatives à la protection des données en vigueur en Suisse et à traiter de manière anonyme les données personnelles lors de l'évaluation du projet pilote. Le FNS décline toute responsabilité en cas de violation par l'OAPEN Foundation des dispositions légales relatives à la protection des données ou des dispositions contractuelles relatives à la gestion des données.

² Les parties s'engagent à ne pas communiquer les données confidentielles des différentes personnes impliquées dans le projet pilote à des tiers non autorisés (dans le cadre ou en dehors du projet) et à observer les dispositions relatives à la protection des données.

5. Durée du contrat et résiliation

¹ La présente convention entre en vigueur à compter de sa signature par les deux parties et jusqu'à la fin du projet pilote OAPEN-CH prévue le 31 décembre 2017. Elle peut être prolongée avec l'accord écrit des deux parties.

² La présente convention devient caduque si la maison d'édition ne soumet aucune publication dans le cadre du projet pilote ou si le FNS ne sélectionne aucune des publications soumises.

³ La maison d'édition et le FNS peuvent résilier la présente convention en cas de violation grave ou répétée de ses dispositions par l'autre partie.

⁴ La résiliation au sens de l'alinéa 3 susmentionné requiert la forme écrite et un préavis d'un mois (fin de mois).

6. Violations graves des obligations contractuelles par la maison d'édition

Si la présente convention est résiliée en raison de la violation grave de ses dispositions par la maison d'édition, celle-ci est tenue de rétrocéder au FNS les coûts de production remboursés des livres pilotes concernés.

7. Conflits

Les parties s'efforcent de régler à l'amiable les éventuels différends et conflits résultant de la présente convention. Si les parties ne parviennent pas à un accord, le for est à Berne. La présente convention est régie par le droit suisse.

Les parties nomment les personnes indiquées ci-après responsables de l'application de la présente convention :

Pour le FNS : la cheffe de la division Sciences humaines et sociales

Pour la maison d'édition :

Berne, le _____, _____, le _____

Fonds National Suisse

Cheffe de la division Sciences
humaines et sociales

Annexe 5 – Données publiées

Les données brutes concernant l'utilisation, la vente et les coûts sont déposées sur Zenodo avec la publication du rapport. Veuillez utiliser le DOI suivant: [10.5281/zenodo.1216822](https://doi.org/10.5281/zenodo.1216822).

Annexe 6 – Enquête auprès des auteur-e-s

Graphique 5.10 : Âge (N= 82)

Veillez indiquer votre âge.

Graphique 5.11 : Poste/fonction (N = 82)

Veillez indiquer le poste/la fonction occupé-e lors de la rédaction de votre publication.

Graphique 5.12 : Sexe (N = 82)

Graphique 5.13 : Discipline (N = 82)

Graphique 5.14 : Modèle 1 et 2 (N = 82)

Graphique 5.15 : Groupe expérimental et groupe de contrôle (N = 82)

Graphique 5.16 : Lecture de livres numériques scientifiques (N = 78)

Lisez-vous des livres numériques (scientifiques) ?

Graphique 5.17 : Utilisation de plateformes de livres numériques (N = 51)

Sur quelles plateformes vous procurez-vous des livres numériques ? (plusieurs réponses sont possibles)

Graphique 5.18 : Publications numériques (N = 82)

Certaines de vos publications sont-elles disponibles sous forme numérique (qu'elles soient payantes ou en libre accès) ?

Graphique 5.19 : Pourcentage des publications numérique (N = 74)

Graphique 5.20 : Motifs des publications

Il existe différents motifs de publication. Quelle importance les motifs suivants revêtent-ils pour vous ?

1 = absolument pas important, 2 = pas important, 3 = neutre, 4 = important, 5 = très important

Graphique 5.21 : Objectifs de publication

La publication constitue un élément essentiel de la science. Différents objectifs jouent à cet égard un rôle. Quelle importance les objectifs suivants revêtent-ils à vos yeux pour la communication scientifique ?

(Rémunération: Base de compensation financière du travail fourni; Réputation : Les publications dans des revues ou par des maisons d'édition prestigieuses facilitent l'obtention de financements et ouvrent des perspectives de carrière; Efficience et efficacité : Utilisation efficiente de ressources (financières) et prestations de qualité pour les auteur-e-s et les lectrices/lecteurs; Qualité : Contrôle de qualité par les comités éditoriaux et les maisons d'édition, p. ex. rejet ou acceptation de manuscrits via une procédure d'évaluation par les pairs ; Crédibilité : Stabilité, continuité et assurance qualité en tant que prestations de la maison d'édition ainsi qu'accès à long terme à des contenus scientifiques grâce à un archivage fiable; Dissémination et Accessibilité : Possibilité de publier et accès le plus large possible aux résultats scientifiques)

1 = absolument pas important, 2 = pas important, 3 = neutre, 4 = important, 5 = très important

Graphique 5.22 : Influence de l'Open Access sur les ventes (N = 77)

À votre avis, la mise à disposition d'une version Open Access influence-t-elle les chiffres des ventes d'une publication (numérique et imprimée) ?

Graphique 5.23 : Influence des livres en Open Access sur les consultations en ligne (N = 77)

À votre avis, la mise à disposition d'une version Open Access influence-t-elle le nombre de consultations en ligne par rapport à la consultation en ligne de livres numériques payants ?

Graphique 5.24 : Choix d'une maison d'édition

Quelle importance les motifs suivants revêtent-ils pour vous dans le choix d'une maison d'édition ?

1 = absolument pas important, 2 = pas important, 3 = neutre, 4 = important, 5 = très important

Graphique 5.25 : Familiarité avec l'Open Access (N = 78)

Connaissiez-vous la publication en Open Access avant de participer au projet pilote OAPEN-CH ?

Graphique 5.26 : Connaissances sur le libre accès (N = 78)

Avez-vous élargi vos connaissances sur l'Open Access à la faveur de votre participation au projet pilote OAPEN-CH ?

Graphique 5.27 : Position vis-à-vis de l'OA avant la participation à OAPEN-CH (N = 78)

Quelle était votre position de base vis-à-vis de l'Open Access avant votre participation au projet pilote OAPEN-CH ?

1 = très négative, 2 = négative, 3 = neutre, 4 = positive, 5 = très positive

Graphique 5.28 : Position vis-à-vis de l'OA après la participation à OAPEN-CH (N = 77)

Quelle est aujourd'hui, ou depuis votre participation au projet pilote OAPEN-CH, votre position de base vis-à-vis de l'Open Access ?

1 = très négative, 2 = négative, 3 = neutre, 4 = positive, 5 = très positive

Graphique 5.29 : Participation à OAPEN-CH (N = 77)

Comment avez-vous eu connaissance du projet pilote OAPEN-CH ? (plusieurs réponses sont possibles)

Graphique 5.30 : Raisons de la participation à OAPEN-CH (N = 77)

Pourquoi avez-vous participé au projet pilote ? (plusieurs réponses sont possibles)

Graphique 5.31 : Préférence pour le groupe expérimental (imprimé + OA) ou pour le groupe de contrôle (imprimé sans OA) (N = 76)

Aviez-vous une préférence pour l'un de ces deux groupes ?

Graphique 5.32 : Préférence communiquée à la maison d'édition (nombre, N = 37)

Avez-vous fait part de votre préférence à la maison d'édition ?

Graphique 5.33 : Accueil de la publication en Open Access – vitesse

La question suivante ne vous concerne que si votre publication pilote a été publiée en Open Access (groupe expérimental des modèles 1 et 2).

Quelles sont vos premières expériences avec la publication d'un ouvrage en Open Access dans le cadre du projet pilote en ce qui concerne son accueil par comparaison avec la publication de livres imprimés ?

Graphique 5.34 : Accueil de la publication en Open Access – fréquence

La question suivante ne vous concerne que si votre publication pilote a été publiée en Open Access (groupe expérimental des modèles 1 et 2).

Quelles sont vos premières expériences avec la publication d'un ouvrage en Open Access dans le cadre du projet pilote en ce qui concerne son accueil par comparaison avec la publication de livre imprimés ?

Graphique 5.35 : Influence de l'Open Access sur le choix d'une maison d'édition (N = 74)

À l'avenir, accorderez-vous plus d'importance à l'Open Access lors du choix d'une maison d'édition ou d'une revue ?

